

INTERKANTONALE HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK ZÜRICH
DEPARTEMENT 1
MASTERSTUDIENGANG SONDERPÄDAGOGIK
VERTIEFUNGSRICHTUNG SCHULISCHE HEILPÄDAGOGIK

M A S T E R A R B E I T
B E W Ä H R U N G S P R O B E
L E B E N M I T D E R A N D R O H U N G E I N E S
T I M E - O U T S

PRÄVENTIONS- UND INTERVENTIONSMASSNAHMEN FÜR
SCHULISCHE HEILPÄDAGOGINNEN UND HEILPÄDAGOGEN
IM UMGANG MIT VERHALTENS AUFFÄLLIGEN JUGENDLICHEN,
DIE UNMITTELBAR VOR DEM TIME-OUT STEHEN.

GABRIELA FLORENCE
I N G O L D & R A I S A L B E R T

BEGLEITUNG DURCH MARC RIBAUX
EINGEREICHT AM 22. JUNI 2014

Dank

Die vorliegende Arbeit wäre nicht zustande gekommen, hätten wir nicht die Unterstützung vieler Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter gehabt.

Wir bedanken uns bei...

.... Marc Ribaux für die Zeit und das Engagement in der Begleitung unserer Arbeit. Die Diskussionen mit ihm haben wir immer sehr geschätzt, da sie uns stets weitergebracht haben,

.... unseren Schulteams für die Bereitschaft unsere Fragebogen auszufüllen und uns damit einen vertieften Einblick in die Schulen zu gewähren,

.... Eric Albert für die Bereitschaft, Erstleser dieser Arbeit zu sein und somit die Zeit zu investieren und die Arbeit auf sich zu nehmen, Korrekturen und Bemerkungen anzubringen,

.... allen Freunden, Verwandten und Bekannten, welche in der vergangenen intensiven Zeit uns und unseren Familien Unterstützung geboten haben.

Der grösste Dank gebührt unseren Familien für die geistige und moralische Unterstützung. Wir freuen uns sehr, auf die nun wieder gewonnenen freien Stunden zugunsten der Familienzeit.

Herzlichen Dank euch allen.

Gabriela Ingold & Florence Rais Albert

Abstract

In vorliegender Einzelfallanalyse erforschen zwei Schulische Heilpädagoginnen an ihren eigenen Oberstufenschulen, welche präventiven und interventiven Handlungsoptionen ihre Schulen benötigen, um Time-out gefährdete Jugendliche vor einem solchen zu bewahren. Aus der theoretischen Auseinandersetzung lassen sich die Gelingenskriterien in die Faktoren *Haltung, Beziehung, Kommunikation/Interaktion, Vernetzung* und *Partizipation* zusammenfassen. Mittels Fragebogen und Dokumentenanalyse werden die Bedeutsamkeit der theoretischen Erkenntnisse für beide Schulen und die Bedürfnisse beider Teams erforscht. Daraus generieren die beiden Schulischen Heilpädagoginnen für ihre Schulen eine breite Palette an individuellen massgeschneiderten Handlungsoptionen, welche sie entweder direkt in ihrer Arbeit ausführen oder im Schulteam initiieren können. Es zeigt sich, dass vor allem präventiv und so früh wie möglich bei der Unterstützung von Time-out gefährdeten Jugendlichen begonnen und in den erwähnten Faktoren angesetzt werden muss.

Abkürzungen

In dieser Arbeit werden folgende Abkürzungen verwendet:

FLP	Fachlehrperson
IF	Integrierte Förderung
ISS	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschulung
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelklasse
KLP	Klassenlehrperson
KLASS	Klassenassistenz
LP	Lehrperson
S	Schülerin / Schüler
SuS	Schülerinnen und Schüler
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SL	Schulleitung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SPFL	Schulpflege
SSA	Schulsozialarbeiter / Schulsozialarbeiterin
SSG	Schulisches Standortgespräch

INHALTSÜBERSICHT

I. TEIL EINLEITUNG

1. Einstieg ins Thema
2. Persönlicher Bezug → 2 Fallbeispiele
3. Fragestellung und Zielsetzung

II. TEIL THEORETISCHE GRUNDLAGEN

4. Begriffsdefinitionen
5. Rechtliche Grundlagen
6. Forschungsstand
7. Handlungsoptionen aus den theoretischen Ansätzen bei Verhaltensstörung
8. Inklusive Schulhauskulturen
9. Zusammenfassung der Erkenntnisse zu den Gelingenskriterien und Ausarbeitung von Faktoren
10. Notwendige Kompetenzen der/des SHP
11. Präzisierung der Fragestellung

III. TEIL EMPIRISCHER TEIL

12. Forschungsdesign und Methode
→ Forschungsmethodisches Vorgehen: Fragebogen und Dokumentenanalyse
13. Darstellung der ausgewählten Ergebnisse und Interpretationen
14. Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

IV. TEIL KONKLUSION

15. Diskussion der Ergebnisse
16. Beantwortung der Fragestellung
17. Erfassungs- und Analyseinstrument *Netz 4*
18. Forschungsausblick
19. Nachwort

INHALTVERZEICHNIS

I. TEIL EINLEITUNG

1	Einstieg ins Thema	1
2	Persönlicher Bezug	1
	2.1 Zwei Fallbeispiele.....	2
	2.1.1 Fallbeschreibung: Oberstufenschulgemeinde A.....	2
	2.1.2 Fallbeschreibung: Oberstufenschulgemeinde B.....	5
	2.1.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Schulen A und B.....	8
	2.2 Forschungsinteresse.....	9
	2.3 Grundhaltung der Verfasserinnen.....	10
3	Fragestellung und Zielsetzung	11
	3.1 Hauptfrage.....	11
	3.1.1 Unterfragen.....	11
	3.2 Ziele.....	11
	3.2.1 Erstes Ziel: Handlungsoptionen.....	11
	3.2.2 Zweites Ziel: Gelingenskriterien für eine integrative Schulhauskultur.....	12
	3.3 Begründung der Fragestellungen und der Ziele.....	12
	3.3.1 Heilpädagogische Relevanz der Fragestellung und des Themas.....	13
	3.4 Abgrenzung zum Thema.....	14

II. TEIL THEORETISCHE GRUNDLAGEN

4	Begriffsdefinitionen	16
	4.1 Bewährungsprobe.....	16
	4.2 Time-out.....	16
	4.2.1 Time-out gefährdete Jugendliche.....	16
	4.3 Handlungsoptionen.....	16
	4.3.1 Präventive und interventive Handlungsoptionen.....	17
	4.4 Die Zielgruppe.....	17
5	Rechtliche Grundlagen	18
	5.1 Ebene Bund.....	18
	5.2 Ebene Kanton Zürich.....	20
6	Forschungsstand	21
	6.1 Forschungsbericht von Stamm.....	21
	6.1.1 Definition Drop-out.....	22
	6.1.2 Drop-out Problematik.....	22
	6.1.3 Auf das Individuum zentrierte Perspektive.....	23
	6.1.4 Auf die Institution zentrierte Perspektive.....	24

	6.1.5 Forschungsergebnisse von Stamm.....	25
	6.1.6 Forschungsstand der Präventions- und Interventionsforschung.....	25
	6.2 Forschungsbericht von Mettauer & Szaday.....	26
	6.2.1 Definition Schulausschluss bei Mettauer & Szaday.....	26
	6.2.2 Befragung der Zürcher Oberstufengemeinden zum Thema Schulausschluss von Jugendlichen durch Mettauer & Szaday.....	26
	6.3 Gelingenskriterien aus der Forschung.....	30
	6.3.1 STOP-DROP: Präventions- und Interventionskonzeptes nach Stamm.....	30
	6.3.2 Empfehlungen aus Forschung von Mettauer Szaday.....	33
	6.4 Kritische Würdigung der Studien.....	33
7	Handlungsoptionen aus den theoretischen Ansätzen bei Verhaltensstörung.....	34
	7.1 Handlungsoptionen auf der Grundlage des Psychodynamischen Ansatzes.....	35
	7.1.1 Kritische Würdigung des Psychodynamischen Ansatzes.....	36
	7.2 Handlungsoptionen auf der Grundlage des Verhaltenstheoretischen Ansatzes.....	37
	7.2.1 Verhaltensanalyse.....	37
	7.2.2 Verhaltensmodifikation.....	37
	7.2.3 Kritische Würdigung des Verhaltenstheoretischen Ansatzes.....	38
	7.3 Handlungsoptionen auf der Grundlage des Interaktionspädagogischen Ansatzes.....	39
	7.3.1 Kritische Würdigung des Interaktionspädagogischen Ansatzes.....	41
	7.4 Handlungsoptionen auf der Grundlage des polit-ökonomischen Ansatzes.....	42
	7.4.1 Kritische Würdigung des ökonomischen Ansatzes.....	42
	7.5 Handlungsoptionen auf der Grundlage des Systemischen Ansatzes.....	43
	7.5.1 Neue Autorität.....	44
	7.5.2 Kritische Würdigung des systemischen Ansatzes.....	45
	7.6 Prävention- und Interventionsmöglichkeiten aus den versch. Ansätzen.....	46
	7.6.1 Kritische Würdigung der Gegenüberstellung der verschiedenen Ansätze.....	48
8	Inklusive Schulhauskultur.....	48
	8.1 Inklusive Schulhauskulturen schaffen.....	48
9	Zusammenfassung der Erkenntnisse zu den Gelingenskriterien und Ausarbeitung von Faktoren.....	50
	9.1 Haltung.....	51
	9.2 Beziehung.....	51
	9.3 Kommunikation/Interaktion.....	53
	9.4 Vernetzung.....	54
	9.5 Partizipation.....	56
10	Notwendige Kompetenzen der/des SHP.....	57
11	Präzisierung der Fragestellung.....	59

III. TEIL **EMPIRISCHER TEIL**

12	Forschungsdesign und Methode	60
12.1	Wahl und Begründung des Forschungsdesigns.....	60
12.2	Forschungsstrategie.....	61
12.3	Falldefinition.....	62
12.4	Wahl und Begründung der Forschungsmethoden.....	63
12.4.1	Begründung der Forschungsmethode: Fragebogen.....	63
12.4.2	Begründung der Forschungsmethode: Dokumentenanalyse.....	64
12.5	Triangulation.....	64
12.6	Forschungsmethodisches Vorgehen.....	64
12.6.1	Der Fragebogen.....	65
12.6.1.1	Erhebungsverfahren beim Fragebogen.....	65
12.6.1.2	Aufbereitungsverfahren beim Fragebogen.....	69
12.6.1.3	Auswertungsverfahren beim Fragebogen.....	69
12.6.1.4	Methodenkritik.....	71
12.6.2	Die Dokumentenanalyse.....	71
12.6.2.1	Erhebungsverfahren der Dokumentenanalyse.....	72
12.6.2.2	Aufbereitungsverfahren der Dokumentenanalyse.....	74
12.6.2.3	Auswertungsverfahren der Dokumentenanalyse.....	75
12.6.2.4	Methodenkritik.....	75
12.6.3	Datenanalyse.....	75
12.6.3.1	Kritische Würdigung der Datenanalyse.....	76
13	Darstellung der ausgewählten Ergebnisse und Interpretationen	76
13.1	Ausgangslage.....	76
13.1.1	Haltung.....	76
13.1.2	Teamangaben aus Fragebogen.....	77
13.1.3	Handhabung Disziplinarverfahren.....	77
13.1.3.1	Stand der angedrohten und ausgeführten Time-out Fälle.....	78
13.1.3.2	Gründe für befristete Schulausschlüsse.....	80
13.2	Beziehung.....	82
13.3	Kommunikation/Interaktion.....	85
13.3.1	Kommunikation 1.....	85
13.3.2	Kommunikation 2.....	88
13.3.3	Vergleich Schule A & B: Kommunikation.....	89
13.3.4	Unterstützung: Kommunikation/Interaktion.....	90
13.3.5	Vergleich Schule A & B: Unterstützung Interaktion.....	91
13.3.6	Wünsche/Ideen Kommunikation/Interaktion.....	91
13.3.7	Vergleich Schule A & B: Wünsche/Ideen Kommunikation/Interaktion.....	94

13.4 Vernetzung.....	95
13.4.1 Gegenseitige Unterstützung.....	95
13.4.2 Vergleich Schule A & B: Gegenseitige Unterstützung.....	98
13.4.3 Prävention: Früherkennung.....	99
13.4.4 Vergleich Schule A & B: Prävention: Früherkennung.....	100
13.4.5 Vergleich Schule A & B: Wünsche/Ideen: Vernetzung.....	101
13.5 Partizipation.....	102
13.6 Zusammenfassung der Ideen und Wünsche aus allen Faktoren.....	103
14 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens.....	104
14.1 Evaluation der Fragebogen.....	104
14.2 Evaluation der Dokumentenanalyse.....	105
14.3 Evaluation der Ergebnisse anhand der Gütekriterien.....	105
14.3.1 Regelgeleitetheit und Verfahrensdokumentation.....	106
14.3.2 Argumentative Argumentationsabsicherung.....	106
14.3.3 Nähe zum Gegenstand.....	106
14.3.4 Kommunikative Validierung hat nicht stattgefunden.....	106
14.3.5 Triangulation.....	107
 IV. TEIL KONKLUSION	
15 Diskussion der Ergebnisse.....	108
15.1 Haltung: Ausgangslage.....	109
15.1.1 Schule A: Haltung – Handlungsoptionen.....	111
15.1.2 Schule B: Haltung – Handlungsoptionen.....	112
15.1.3 Fazit Haltung.....	112
15.2 Beziehung: Ausgangslage.....	112
15.2.1 SHP A: Beziehung – Handlungsoptionen.....	115
15.2.2 SHP B: Beziehung – Handlungsoptionen.....	115
15.2.3 Fazit Beziehung.....	115
15.3 Kommunikation/Interaktion.....	116
15.3.1 Informationswege: Ausgangslage.....	116
15.3.1.1 Schule A: Informationswege – Handlungsoptionen.....	117
15.3.1.2 Schule B: Handlungsoptionen – Informationswege.....	118
15.3.2 Prävention und Intervention: Ausgangslage.....	118
15.3.2.1 Schule A: Prävention und Intervention – Handlungsoptionen.....	120
15.3.2.2 Schule B: Prävention und Intervention – Handlungsoptionen.....	121
15.3.3 Beratung: Ausgangslage.....	121
15.3.3.1 Schule A: Beratung – Handlungsoptionen.....	122
15.3.3.2 Schule B: Beratung – Handlungsoptionen.....	123

15.3.4	Fazit Kommunikation/Interaktion.....	123
15.4	Vernetzung: Ausgangslage.....	123
15.4.1	Schule A: Vernetzung – Handlungsoptionen.....	125
15.4.2	Schule B: Vernetzung - Handlungsoptionen.....	126
15.4.3	Fazit Vernetzung.....	126
15.5	Partizipation: Ausgangslage.....	126
15.5.1	Schule A: Partizipation – Handlungsoptionen.....	128
15.5.2	Schule B: Partizipation – Handlungsoptionen.....	128
15.5.3	Fazit Partizipation: Time-out als Chance?.....	129
16	Beantwortung der Fragestellung	130
16.1	Handlungsoptionen für die SHP A.....	131
16.2	Handlungsoptionen für die SHP B.....	132
16.3	Fazit.....	133
17	Erfassungs- und Analyseinstrument Netz 4	133
18	Forschungsausblick	134
19	Nachwort	134

V. TEIL QUELLENVERZEICHNIS

1	Literaturverzeichnis.....	135
2	Abbildungsverzeichnis.....	140
3	Tabellenverzeichnis.....	141

VI. TEIL ANHANG - SEPARATES DOKUMENT

I. TEIL EINLEITUNG

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit befasst sich mit dem persönlichen Bezug der Verfasserinnen zur Thematik und gibt die Fragestellung bekannt.

1 Einstieg ins Thema

Der Tagesanzeiger schreibt am 22. August 2008, dass die Schülerinnen und Schüler aus vielfältigen Gründen in eine Sonderschule oder eine Kleinklasse eingeteilt werden: Lernschwierigkeiten, Disziplinlosigkeit, Entwicklungsdefizite und Behinderungen (vgl. Tagesanzeiger, 2008). Im Jahr 2005 wurde im Kanton Zürich ein Volksschulgesetz gut geheissen, welches integrative Förderung verlangt. Dem aus diesem Gesetz resultierenden Auftrag wurde schliesslich mit Beginn des Schuljahres 2009/10 nachgekommen. Seither werden alle Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen im Kanton Zürich in der Regelklasse geschult.

Trotz der damit entstandenen, grossen Herausforderung für die Klassenlehrpersonen, bestehen ausser den IF Lektionen und den zusätzlichen Lektionen für ISS und ISR kaum Angebote, welche Unterstützung in dieser herausfordernden Arbeit bieten. So kommt es, dass vermehrt Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten durch die Maschen fallen und kaum aufgefangen werden können. In der Oberstufe führt dies häufig zu Disziplinar massnahmen. Jugendliche werden verwarnt bis ihnen seitens der Schulleitung ein Time-out angedroht und schliesslich angeordnet wird. Guggenbühl schreibt: „Der Ausschluss soll den Schüler beeindrucken und zur Besinnung bringen“ (NZZ, 2011b). Weiter äussert er sich, dass es sich dabei nicht um eine effektvolle Aktion handle, sondern vielmehr um die Entlastung der Schule gehe.

Die Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen zeigen den Verfasserinnen, dass regelmässig Schülerinnen und Schüler mit der Androhung eines Time-outs konfrontiert und dabei alleine gelassen werden. Entweder sie schaffen es, ihr Verhalten zu ändern oder aber sie müssen die Schule für eine befristete Zeit verlassen. Hier sehen die Verfasserinnen Handlungsbedarf und möchten mit ihrer Masterarbeit in erster Linie Unterstützungshilfen für SHP im Umgang mit Jugendlichen bieten, denen ein Time-out droht.

2 Persönlicher Bezug

Die Verfasserinnen arbeiten beide als Schulische Heilpädagoginnen im integrativen Setting in je einem Oberstufenschulhaus im Kanton Zürich. Sie beide kennen die Herausforderungen, welche Time-out gefährdete Jugendliche mit sich bringen, sowohl als Klassen- und Fachlehrperson, als auch als Schulische Heilpädagogin. Dabei haben sie die Erfahrung gemacht, dass die Klassenlehrperson sich willentlich mit der/dem Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten zu lange und alleine durchschlägt und das Time-out im Vergleich zum Verlauf der Vorgeschichte häufig relativ abrupt erfolgt. Durch die Tätigkeit als SHP sind die Verfasserinnen nur während zwei bis fünf

Lektionen in den Klassen präsent und deshalb nicht so stark in die schwierige Schulsituation involviert wie die Klassenlehrperson. Die SHPs können somit keinen grossen, direkten Einfluss auf die Klasse nehmen, haben allerdings den Vorteil, dass sie in der Regel weniger stark emotional involviert sind als die Klassenlehrperson. So können sie in schwierigen oder eskalierenden Situationen eine beratende, unterstützende und/oder entlastende Rolle einnehmen. Allerdings sind in eskalierenden Situationen nicht gutgemeinte Tipps der Schulischen Heilpädagoginnen gefragt, sondern ein effektiver Handlungsplan. Für die Erarbeitung eines solchen Handlungskonzepts benötigt es Kreativität und Knowhow. Den Verfasserinnen geht es darum, das Wissen um Kreativität und Knowhow auszubauen, damit alle Lehrpersonen in solch eskalierenden Situationen handlungsfähig bleiben können. Die Verfasserinnen versprechen sich von einem breiten und fundierten Wissen die Möglichkeit zu schaffen, individuell auf die einzelnen Situationen einzugehen und massgeschneiderte Lösungen zu finden. Es ist wichtig, ein breites Spektrum an Handlungsoptionen und Hintergrundwissen zu kennen, um auf verschiedene Situationen angepasst re- und agieren zu können, da jede angedrohte Time-out Situation individuell verläuft. Somit ist jede Situation im Einzelfall neu zu betrachten und neu zu analysieren.

Die Verfasserinnen sind nicht per se gegen eine Time-out Lösung. Sie sind aber der Meinung, dass ein Time-out nicht immer die richtige Lösung ist, da die Reintegration nach dem Time-out selten gelingt.

2.1 Zwei Fallbeispiele

In folgendem Kapitel werden die zwei Zürcher Oberschulgemeinden, an denen die zwei Verfasserinnen als Schulische Heilpädagoginnen arbeiten, anonymisiert vorgestellt. Die vorliegende Einzelfallstudie wurde in diesen zwei Schulhäusern durchgeführt.

2.1.1 Fallbeschreibung: Oberstufenschulgemeinde A

Im Folgenden geht es um die Oberstufenschulgemeinde A. Es werden *allgemeine Informationen* beschrieben, darauf folgt die Beschreibung der *Haltung*. Im Anschluss werden das *sonderpädagogische Konzept* und die *bestehenden Angebote der Schule A* dargestellt, sowie der *Leitfaden Disziplinarmassnahmen* aufgezeigt.

Allgemeine Informationen zur Schule A

Die Oberstufenschulgemeinde A liegt in einer Landgemeinde im Zürcher Unterland. Aktuell sind es rund 132 Schülerinnen und Schüler, die auch aus den umliegenden zwei Landgemeinden in die Oberstufe nach A kommen. Es handelt sich um eine dreiteilige Sekundarschule, die mit acht Klassen geführt wird. Dabei hat es von jeder Stufe und jedem Niveau (A, B und C) eine Klasse, wobei die zweite und dritte C-Klasse zusammengelegt sind und eine erste und dritte Klasse eine gemischte Sek A/B bilden. Der Migrationsanteil beträgt zirka 26 % und setzt sich aus 18 verschiedenen Nationalitäten zusammen. Das Team besteht aus acht Klassenlehrpersonen, neun Fachlehrpersonen, einer Klassenassistentin, einer SSA und einer SHP. Zwei Personen leiten die

gesamte Schuleinheit von Kindergarten bis Oberstufe in einer Co-Leitung, wobei eine der beiden, Ansprechperson für die Sekundarschule ist. Die Verfasserin selber (SHP A) arbeitet seit fünf Jahren als SHP an der Schule A, wobei sie als Klassenlehrerin und Fachlehrerin vor zwölf Jahren dort anfang.

Zwei Lektionen pro Woche arbeiten die Jugendlichen im Lernatelier. Der Rest der Lektionen verbringen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht bei der Klassenlehrperson oder den entsprechenden Fachlehrpersonen. Dabei ist häufig die Klassenassistenz anwesend oder der Unterricht findet im Teamteaching mit der SHP statt. Die SHP arbeitet zu 90% integrativ, d.h. im Teamteaching und 10% separativ, d.h. im Einzelsetting.

Durchschnittlich ist die SHP A pro Jahr etwa mit ein bis zwei Time-out Fällen konfrontiert.

Haltung der Schule A

Im Leitfaden *Disziplinarmassnahmen* der Schule A wird festgehalten, dass die Lehrpersonen in ihrer erzieherischen Arbeit eine Vorbildfunktion haben. Weiter wird angefügt: „Die Haltung gegenüber den ihr anvertrauten Schülerinnen und Schülern hat gleichermassen anerkennend, verständnisvoll, konsequent und von Achtung gekennzeichnet zu sein“ (siehe Anhang 2.3.1.2). Der Schule A ist es wichtig, ein gutes Klima zu erzeugen, welches die Identifikation mit der Schule fördert. Um dieses zu erreichen, ist die Bestrebung da, Konflikte frühzeitig zu erkennen und die Ressourcen im Team zu nutzen. Die Schule A schreibt in ihrem Leitbild: „Nur als gut funktionierendes Team können wir Schule nachhaltig entwickeln und entsprechend Verantwortung übernehmen“ (siehe Anhang 2.3.1.1). Aus dieser Überzeugung heraus unterstützen sich das Team und die Leitung gegenseitig. Dabei ist es notwendig, dass Klarheit herrscht bezüglich Verantwortung und Kompetenzen.

Die Schule A denkt systemisch und setzt sich für eine aktive und konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Partnern der Schule ein. Dabei versteht sie sich als Teil der Gesellschaft und setzt sich entsprechend mit ihren Veränderungen auseinander (vgl. Anhang 2.3.1.3/*Leitbild*).

Die Sekundarschule A ist überzeugt, dass die Wertschätzung und Offenheit in der Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen wichtig ist, damit der/die Jugendliche ganzheitlich gefördert werden kann (vgl. Anhang 2.3.1.1/*Leitbild*).

Sonderpädagogisches Konzept der Schule A

„Alle Kinder und Jugendliche sollen in ihrer kognitiven, sozialen und persönlichen Entwicklung so weit wie möglich gefördert und zu einem möglichst eigenständigen Leben geführt werden. Sie sollen während ihrer Schulzeit möglichst gemeinsam an Bildung und Erziehung teilhaben.“ Dieser Grundgedanke stammt aus dem Sonderpädagogischen Konzept der Schule A, auf welchem das gesamte Konzept aufgebaut ist.

Diesem Leitsatz gerecht zu werden, erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Die Schule A hält in ihrem Sonderpädagogischen Konzept deshalb fest, dass die

integrative Förderung auf der Vernetzung aller an der Schulung beteiligten Personen aufbaut und der Schulerfolg somit abhängig ist von einer guten Zusammenarbeit zwischen Schule und Erziehungsverantwortlichen (vgl. Anhang 2.3.1.3). Zudem ist es wichtig, die sonderpädagogischen Massnahmen früh zu initiieren und regelmässig zu überprüfen.

Angebote der Schule A

In diesem Kapitel werden nur die für das Team und die für Time-out gefährdete Jugendliche bestehenden und relevanten Angebote der Schulen A genannt.

Bestehende Angebote der Schule A für Jugendliche

Die SHP bietet dreimal wöchentlich von 7.00 Uhr bis 7.30 Uhr eine begleitete Auffangzeit an, welches unter dem Namen *Open House* läuft (siehe Anhang 3.1.3). Zusammen mit der Hausaufgabenhilfe, welche viermal wöchentlich über Mittag angeboten wird, bieten die zwei Angebote die Möglichkeit, Schulisches zu bearbeiten. Beide Angebote dienen zudem oft als erste Anlaufstelle für andere Problemfelder. Die Hausaufgabenstunde und das *Open House* Angebot werden in erster Linie auf freiwilliger Basis besucht, können aber auch angeordnet werden.

Die SSA arbeitet drei Tage an der Schule und berät nach dem systemischen Ansatz Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen.

Die Art des Teamteachings der SHP variiert von Klasse zu Klasse. So wird sie als Rolle der Beobachterin, der Beraterin, der Unterstützerin von Jugendlichen im laufenden Unterricht oder als Unterrichtende mit Leadfunktion eingesetzt. Die restlichen 10% verbringt sie mit den Schülerinnen und Schülern im Einzelsetting. Die SHP verfügt über einen flexiblen Stundenplan, welcher wöchentlich dem Team kommuniziert wird. Dadurch kann der Unterstützungsrahmen flexibel bleiben und sich nach den Bedürfnissen aller am Schulbetrieb Beteiligten richten. Durch diese Flexibilität und die enge Zusammenarbeit mit der KLASS ist ein spontanes Reagieren auf schwierige Situationen durch ein zeitlich beschränktes Sondersetting oder ein Einzelcoaching gut im Schulalltag möglich. Der Klassenrat als institutionalisiertes Gefäss der Schule A und das Schülerparlament, das von der SSA geleitet wird, ermöglicht den Jugendlichen eine grosse Partizipation.

Bestehende Angebote der Schule A für das Team

Durch den flexiblen Stundenplan der SHP ist es den Teammitgliedern möglich, ihre Bedürfnisse situativ anzubringen und die Zusammenarbeit mitzugestalten. Auch das flexible Einsetzen der KLASS ist für das Team von grossem Nutzen. Die KLASS kann für Beobachtungsaufträge, zum Spetten oder zur Unterstützung der LP eingesetzt werden. Dabei erteilt die LP der KLASS einen spezifischen Auftrag.

Die Schule A verfügt auf Schulstufe über ein Interventionsteam, das sich auf Einladung der SL wöchentlich trifft. Fixe Mitglieder dieses Teams sind SL, SSA und SHP und bei Bedarf der SPD. Betroffene LPs nehmen je nach Bedarf oder auf eigenen Wunsch daran teil. Bei diesem

wöchentlichen Treffen geht es um den Austausch über verschiedene verhaltensauffällige Jugendliche. Es wird gegenseitig der Stand der Dinge kommuniziert, nach lösungsorientierten Handlungsansätzen gesucht, Absprachen getroffen und das weitere Vorgehen besprochen.

In der Schule A wird gesamthaft das *Lehreroffice* benutzt, ein Computertool, das die Kommunikation unter den Lehrpersonen vereinfacht und eine bessere Vernetzung ermöglicht.

Neben den alle zwei Wochen stattfindenden Schulkonferenzen, an denen sich alle anwesenden Personen einbringen und Anliegen ansprechen können, findet im Team der Schule A ausserhalb institutionalisierter Gefässe ein reger Austausch über Schulalltägliches und über Problemfälle statt. Einige der LPs kommen mit konkreten Fragestellungen zu Handlungsstrategien auf die SSA und/oder SHP zu. An den halbjährlichen Weiterbildungstagen werden pädagogische Themen aufgegriffen, welche die Schulentwicklung vorantreiben.

Leitfaden Disziplinar massnahmen der Schule A

Der Leitfaden *Disziplinar massnahmen* der Schule A wurde 2007 erstellt und jeweils nach Bedarf aktualisiert. Er basiert auf den Rechtsgrundlagen des Volksschulgesetzes § 52 und § 56.

In den Leitgedanken zum Leitfaden der Disziplinar massnahmen, betont die Schule A, dass alle Disziplinar massnahmen darauf abzielen, eine Verhaltensänderung zu bewirken. Dabei ist es wichtig, die Beratungsangebote so früh als möglich in Anspruch zu nehmen. Das Vorgehen bei Verstössen gegen die Schulhausregeln werden in zwei Untergruppen unterteilt: In das Vorgehen bei leichten Verstössen wie beispielsweise Handyklingeln, Spucken, Kaugummi etc. und in das Vorgehen bei schweren Verstössen wie zum Beispiel wiederholte Unterrichtsstörung, Gewalt, Drohungen, Beleidigungen etc. Dabei hält sich die Schule A strikt an die Handreichung des Volksschulamtes (vgl. Kap 5.2).

2.1.2 Fallbeschreibung: Oberstufenschulgemeinde B

Im Folgenden geht es um die Oberstufenschulgemeinde B. Auch hier werden *allgemeine Informationen* beschrieben, darauf folgt die Beschreibung der *Haltung*. Im Anschluss werden das *sonderpädagogische Konzept* und die *bestehenden Angebote der Schule B* dargestellt, sowie der *Leitfaden Disziplinar massnahmen* aufgezeigt.

Allgemeine Informationen zur Schule B

Die Oberstufenschulgemeinde B befindet sich in einer kleinen Landgemeinde im Zürcher Oberland. Die Schule umfasst 84 Schülerinnen und Schüler der ersten bis dritten Sekundarschulklasse, welche in den Niveaus A, B, C und in zusätzlichen Anforderungsstufen in Französisch und Mathematik unterteilt sind. Der Migrationsanteil ist mit 12% relativ klein.

Die Jugendlichen sind in vier Alters- und Niveaudurchmischten Klassen nach dem Vorbild der Mosaikschule Alterswilen eingeteilt. Der Unterricht findet zirka je zu einem Drittel in der Gesamtklasse (AdL), in Jahrgangsklassen und im individuellen Setting (IU) statt. Die Schulorganisation und das kleinköpfige Team haben zur Folge, dass sich die Klassenzusammenstellung je

nach Fach häufig verändert und somit jede Lehrperson fast alle Schülerinnen und Schüler kennt und diese beeinflusst. Das kleine engagierte Team, bestehend aus vier Klassenlehrpersonen, sechs Fachlehrpersonen, einem Schulleiter, einer Sozialarbeiterin und einer SHP, gestaltet das neue System aktiv um und mit.

Die SHP B arbeitet seit viereinhalb Jahren an der Schule B und ist seit Beginn an dieser Schule als SHP tätig. Vorgängig arbeitete sie während 12 Jahren als Klassen- und Fachlehrerin auf der Oberstufe. Die SHP arbeitet zu ca. 80% integrativ in den verschiedenen, je nach den Bedürfnissen der Jugendlichen und der Lehrperson angepassten Varianten des Teamteachings während des IU.

Haltung der Schule B

Die Schule B ist bemüht, alle Kinder im Dorf aufzunehmen und sie ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend zu fördern. Im Leitbild ist diese Haltung folgendermassen verankert: „Wir verstehen uns als integrative Schule. Wir schauen, dass möglichst alle Jugendlichen, die in unserem Schulkreis wohnen, an der Sek unterrichtet werden können“ (siehe Anhang 2.3.2.4/*Leitbild*).

Der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung im Team sind für die Schule B von grosser Bedeutung. So setzt sich das Team dreimal jährlich in Supervisionen mit seinen gegenseitigen Erwartungen und Werten auseinander. „Wir leben und pflegen Werte an unseren Anlässen“, heisst es im Leitbild (siehe Anhang 2.3.2.1). Ressourcen der einzelnen Teammitglieder werden nach Möglichkeit genutzt. Im Leitbild steht: „Gemeinsam übernehmen wir Verantwortung und gemeinsam gestalten wir unsere Schule“ (ebd.).

Das Team B zeigt sich offen für Veränderungen und bleibt stets in Bewegung. Zurzeit setzt sich das Team mit den Handlungsansätzen aus der Neuen Autorität nach Haim Omer (vgl. Kapitel 15.1) auseinander.

Der gegenseitige Umgang wird im Leitbild wie folgt definiert: „Wir tragen Sorge zu uns, zu unseren Mitmenschen und den uns anvertrauten Materialien und Ressourcen“ (siehe Anhang 2.3.2.1).

Sonderpädagogisches Konzept der Schule B

Im Sonderpädagogischen Konzept der Schulgemeinde B wird festgehalten, dass Schülerinnen und Schüler mit erschwerten Lern- und Verhaltensvoraussetzungen, wenn immer möglich, integrativ beschult und dabei von sonderpädagogischen Fachpersonen unterstützt werden. Im gemeinsam erarbeiteten Leitbild werden Raum für Beziehungsarbeit und fürs Training von Selbst- und Sozialkompetenz angestrebt. Weiter legt Schule B ihr Augenmerk im Umgang mit Lehren und Lernen sowohl auf ein selbstverantwortliches, eigenständiges und individuelles Lernen, als auch auf eine kooperative und partnerschaftliche Lernweise.

Angebote der Schule B

In diesem Kapitel werden nur die für das Team und die für Time-out gefährdete Jugendliche bestehenden und relevanten Angebote der Schulen B genannt.

Bestehende Angebote der Schule B für Jugendliche

Die Klassenlehrpersonen bieten jeden Morgen von 7.00 Uhr bis 7.30 Uhr eine begleitete Auffangzeit, welche *Morgenrot* genannt wird und dreimal pro Woche Aufgabenhilfe. Diese Angebote beruhen auf freiwilliger Basis. Die Schülerinnen und Schüler können jedoch zum Besuch der Stunden verpflichtet werden.

Die SSA ist zwei bis dreimal pro Woche im Schulhaus präsent, mit einem Pensum von 30% und berät Jugendliche und Eltern nach dem systemischen Ansatz.

Wie in der Schule A, verfügt die Schule B über einen Klassenrat und ein Schülerparlament.

Die SHP arbeitet während neun Lektionen in vier verschiedenen Klassen, meist während dem IU im Teamteaching. Sie bietet während dieser Zeit Einzelcoachings an oder organisiert Treffpunkte für kleinere oder grössere Gruppen von Schülerinnen und Schüler, welche am gleichen Thema arbeiten. Um die Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen nicht zu stigmatisieren, ist sie während diesen Lektionen zusammen mit der Klassenlehrperson für die ganze Klasse zuständig. Während dem IU kann sie sich nach Bedarf frei von Klasse zu Klasse bewegen. Weiter passt sie die individuellen Lernschritte den Bedürfnissen der Jugendlichen an. Die restlichen drei Lektionen arbeitet sie mit Kleingruppen und im Einzelsetting in einem separaten Zimmer. Ihr Stundenplan ist fix gestaltet, kann und wird aber je nach Bedarf der Klassenlehrperson oder der Jugendlichen spontan umgestaltet. So konnte sie in zwei Fällen individuelle Time-out Lösungen anbieten, bei denen die Jugendlichen ausserschulisch einer Arbeit nachgingen und während drei Tagen unter ihrer Obhut beschult wurden. Zu ihrem Hauptklientel gehören zurzeit mehrere lernschwache Jugendliche, ein Jugendlicher mit ISR, einer mit Verhaltensauffälligkeiten und ein besonders begabtes Mädchen.

Bestehende Angebote der Schule B für das Team

Das Team trifft sich einmal die Woche am Konvent, dreimal im Jahr für eine Supervision und vierteljährlich zu einem Schulentwicklungstag. In den letzten Schulentwicklungstagen ging es um Werteverständnis und Neue Autorität. Zweimal jährlich, vor dem Zeugnis, werden an einem *Verhaltenskonvent* die Sozialeinträge diskutiert. Alle zwei Wochen trifft sich die Quadl-Gruppe (Qualitätssicherung altersdurchmisches Lernen) und diskutiert Themen zur Schulischen Qualitätsentwicklung. Zudem werden viele informelle Gespräche im Teamzimmer und Vorbereitungsraum zum Thema Pädagogik geführt.

Das Team arbeitet mit dem Computerprogramm *Infomentor*. In diesem interaktiven Tool werden die einzelnen Lernschritte den Schülerinnen und Schülern zugeteilt und verwaltet. Zudem sind die Verhaltenseinträge darin dokumentiert. Der SHP dient es zum Ablegen ihrer Förderpläne. Alle Lehrpersonen, die betroffenen Schülerinnen und Schüler und Eltern haben Zugang zu den eigenen Daten.

Leitfaden Disziplinarmaßnahmen der Schule B

Im Konzept zum Umgang mit schwierigen Schulsituationen sind der Massnahmenablauf bei schwierigen Schulsituationen ausformuliert und die Verantwortlichkeiten und der Informationsfluss bei Störungen geregelt. Der Massnahmenablauf stützt sich, wie bei Schule A, auf die *Handreichung* vom VSA (vgl. Kapitel 5.2). Im Massnahmenablauf ist geregelt, welche Massnahmen auf Lehrpersonenebene, bzw. Klassenlehrpersonenebene angegangen werden müssen, bevor das Dossier auf Schulleiterebene weitergegeben wird. Das Konzept schreibt zudem vor, dass alle Bemühungen und Massnahmen der Lehrpersonen im *Infomentor* dokumentiert werden müssen. Allerdings wird das Konzept nicht von allen Lehrpersonen dem Papier nach umgesetzt, da viele, vor allem neuere Lehrpersonen dieses Konzept, welches 2011 vom Schulleiter überarbeitet wurde, nicht präsent haben. Ausserdem ist es durch die Struktur der Schule B nicht immer klar, wer worauf und wie reagieren muss. Der Schulleiter hält im diesjährigen Schulprogramm fest, „dass häufig sehr schnell und alleine entschieden wird. Der Ansatz *Neue Autorität* soll Ideen bieten, um gemeinsam und einheitlicher auf Verhalten reagieren zu können“ (siehe Anhang 2.3.2.1/*Schulentwicklungsprogramm*).

2.1.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Schulen A und B

Die nachstehende Tabelle fasst die Schulfakten der Schulen A und B zusammen.

	Schülerzahl	Migrationsanteil	Anzahl geführte Klassen	Teamgrösse	Durchschnittsalter Team	Durchschnitt der Amtsjahre in Schule A bzw. B
Schule A	163	26%	8	21 (12 weiblich, 9 männlich)	43.5 Jahre	7 Jahre
Schule B	84	12%	4	13 (8 weiblich, 5 männlich)	48.7 Jahre	4 Jahre

Tabelle 1: Vergleich der Schulen A und B / Schulfakten, eigene Darstellung

Die Tabelle 1 zeigt auf, dass die Schule A fast doppelt so gross ist, wie die Schule B. Entsprechend diesem Verhältnis sind auch die Teamgrösse und die Klassenanzahl. Der Durchschnitt der Amtsjahre im selben Schulhaus ist in der Schule B fast halb so gross wie in der Schule A.

Die nachstehende Tabelle fasst die Angebote der Schulen A und B zusammen.

	SSA	KLASS	Hausaufgabenstunde	Sonderangebote
Schule A	seit 11 Jahren	seit 8 Jahren	4x pro Woche über Mittag (bei versch. LP)	Auffangzeit <i>Open House</i> : 3x pro Woche von 7.00 - 7.30 Uhr (bei SHP A)
Schule B	seit 4.5 Jahren	keine KLASS	3x pro Woche zu Randzeiten (bei versch. LP)	Auffangzeit <i>Morgenrot</i> : Täglich 7.00 - 7.30 Uhr (bei KLP)

Tabelle 2: Vergleich der Schulen A und B / Angebote

Mit Ausnahme der KLASS, welche in der Schule A schon seit acht Jahren etabliert ist, bieten beide Schulen in etwa dasselbe Angebot an. Auffallend ist, dass das Angebot der SSA in der Schule A mehr als doppelt so lange besteht wie in der Schule B.

2.2 Forschungsinteresse

Das Hauptaugenmerk der Verfasserinnen richtet sich nach dem Interesse, ihre Schulen weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck führen sie eine Einzelfallstudie in den vorgestellten zwei Zürcher Oberstufenschulgemeinden durch. In der Untersuchung von Mettauer & Szaday (2005) wurde in einer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass der Entscheid bezüglich Schulausschluss unter anderem von Normen und Werten der Lehrpersonen und der Schulpflege abhängig seien. Umso interessanter erscheint es den Verfasserinnen, den Fragen, welcher der Arbeit von Mettauer & Szaday (2005) zugrunde liegen in ihrem bekannten Umfeld auf den Grund zu gehen, wobei die Verfasserinnen mit Blick auf die aktuelle Schulsituation und den eingeführten Schulleitungen, bei der Aussage von Mettauer & Szaday noch die *Schulleitungen* anfügen würden, welche die Normen und Werte mitprägen.

Sowohl im Forschungsbericht von Stamm (2012) als auch bei Mettauer & Szaday (2005) fehlt die Beleuchtung der Situation *bevor* die Anordnung eines Time-outs ausgesprochen wird. Die Verfasserinnen möchten jedoch mit vorliegender Arbeit bewusst auf das Vorher fokussieren, d.h. auf die Situation *bevor* es zur Anordnung eines befristeten Schulausschlusses kommt.

In vorliegender Arbeit wird nach Handlungsoptionen für die Verfasserinnen selber und für die betroffenen Lehrpersonen gesucht, um ein Time-out zu vermeiden und um die betroffenen Jugendlichen so zu unterstützen, damit sie integriert werden können. Dabei richtet sich das Forschungsinteresse der Verfasserinnen auf das Herausarbeiten von Gelingenskriterien für erfolgreiche und nachhaltige Handlungsoptionen. Die Verfasserinnen versprechen sich so genug Fachwissen anzueignen, um als SHP in Krisensituationen stärkeren Einfluss auf die betroffenen Jugendlichen als auch auf die Lehrpersonen auszuüben. Dabei bewegen sich die SHP sowohl auf handelnder als auch auf beraterischer Ebene.

Ein weiteres Forschungsinteresse der Verfasserinnen liegt im Herausarbeiten von Gelingenskriterien, die es braucht, um eine Schulhauskultur aufzubauen, welche die Bereitschaft und die Kapazität hat, alle Jugendlichen im Sinne der Inklusion mitzutragen. Die Verfasserinnen sind interessiert daran, die Schulhauskultur an ihrem Arbeitsort entsprechend auszubauen.

2.3 Grundhaltung der Verfasserinnen

Im Folgenden erläutern die Autorinnen ihre Grundhaltung in ihrer Arbeit als Schulische Heilpädagoginnen, wodurch auch das Forschungsinteressen der beiden begründet ist. Da beide an einer Oberstufe tätig sind, werden sie im folgenden Beschrieb den Fokus auf die Arbeit mit Jugendlichen richten. Diese Grundhaltung ist als Fundament zu verstehen, auf dem die beiden Verfasserinnen ihre vorliegende Arbeit aufbauen.

Die Haltung der beiden Verfasserinnen ist stark geprägt von der systemischen und humanistischen Sichtweise. So ist für beide klar, dass die Aktionen des Kindes als ein Reagieren auf seine Umgebung zu verstehen sind. Entsprechend zwingend ist es bei Störungen, möglichst alle Bereiche bzw. Systeme des Kindes wie Elternhaus, Peers etc. mit einzubeziehen.

Weiter erscheint es den Verfasserinnen sinnvoll darauf hinzuweisen, dass für die Integration in die Gesellschaft, gewisse Verhaltensregeln beachtet und eingehalten werden müssen, damit diese als solche funktionieren kann. Winterhoff (2011) schreibt hierzu: „Funktionieren soll nämlich nicht der Einzelne, sondern die Gemeinschaft“ (S. 204). Damit das Ganze funktionieren kann ist es wichtig, dass es Regeln gibt. Diese Regeln dienen dazu, dass die Jugendlichen Sicherheit und Orientierung gewinnen. Als Beispiel nennt Winterhoff den täglichen Strassenverkehr: „Es gibt Verkehrsregeln, an die man sich zu halten hat, damit jeder unabhängig von seiner Fortbewegungsart zu seinem Ziel gelangen kann“ (ebd.). Mit einem solchen Regelwerk ist es schliesslich möglich, eine funktionierende Gemeinschaft zu erhalten und damit jedem Einzelnen einen Vorteil zu verschaffen (vgl. Winterhoff, 2011, S. 205).

Der Grundsatz aus dem humanistischen Ansatz, dass das Kind immer so reagiert, wie es für ihn Sinn macht, ist für die Autorinnen wichtig. Die Reaktionen ihrer Jugendlichen werten sie jeweils nicht als persönlichen Angriff, da sie nicht davon ausgehen, dass der Jugendliche grundsätzlich aus bösem Willen handelt. Dass sie als Einzelpersonen die Jugendlichen alleine verändern können, ist aus ihrer Grundhaltung heraus unmöglich. Vielmehr sind sie der Überzeugung, dass sie durch die eigene Verhaltensänderung und schliesslich mit dem Jugendlichen und anderen Beteiligten zusammen eine Veränderung herbeiführen können. Sie sind überzeugt, dass die Arbeit als SHP mitunter deshalb regelmässig eine grosse Herausforderung bedeutet, weil es notwendig ist, seine eigenen Verhaltensweisen fortlaufend zu überprüfen und allenfalls anzupassen. Dabei ist es zentral, dem Jugendlichen zu signalisieren, dass die Bereitschaft besteht, gemeinsam an der Situation etwas verändern zu wollen. Hierfür ist es unabdingbar, bereit zu sein für Beziehungsarbeit. Eine vertrauensvolle Beziehung erarbeiten, um darauf aufbauen zu können, beinhaltet, nach Meinung der Autorinnen, Transparenz, Wertschätzung und eine ressourcenorientierte Auffassung.

Der systemische Ansatz der Neuen Autorität überzeugt die Autorinnen im Grundsatz, da er die Erziehungspersonen stärkt, indem er Haltung und Methoden aufzeigt, um ihre Aufgaben durchzusetzen. So überzeugt der Ansatz die Autorinnen bezüglich der bestehenden Präsenz, der wachsamem Sorge, der Beharrlichkeit, der Anwendung von Deeskalationsstrategien und der Wiedergutmachung. Die Methoden der Neuen Autorität werden im Anhang 1.3.5.1 eingehend erläutert.

3 Fragestellung und Zielsetzung

In diesem Kapitel präsentieren die Autorinnen die Hauptfrage und deren drei Unterfragen, geben die Ziele bekannt, begründen sie und deklarieren, welche Aspekte nicht in ihre Arbeit einfließen.

3.1 Hauptfrage

Damit die Verfasserinnen als Schulische Heilpädagoginnen in Zukunft Jugendliche unterstützen können, welche sich in einer „Bewährungsprobe“¹ zwischen integriert bleiben und separativer Time-out-Situation befinden, gehen sie folgender Frage nach:

Was sind Gelingenskriterien für zwei Zürcher Oberstufenschulgemeinden, um eine Time-out gefährdete Jugendliche oder einen Time-out gefährdeten Jugendlichen im Schulsystem behalten zu können?

3.1.1 Unterfragen

An die Hauptfragestellung schliessen sich drei Unterfragen an:

- a) Was braucht das Umfeld der Schulen A & B, um Time-out gefährdete Jugendliche zu tragen?
- b) Welche präventiven, bzw. interventiven Handlungsoptionen stehen den Betroffenen der Schulen A & B zur Verfügung?
- c) Welche konkreten Schlüsse können für die SHP A & SHP B gezogen werden?

3.2 Ziele

Es folgen die Erläuterungen zu den beiden Zielen der vorliegenden Masterarbeit, die aus den vorangehenden Unterfragen hervorgegangen sind.

¹„Bewährungsprobe“ = ein befristeter Ausschluss ist angekündigt, falls sich das Verhalten nicht verbessert

3.2.1 Erstes Ziel: Handlungsoptionen

Das Ziel der Masterarbeit ist es, Handlungsoptionen für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu erarbeiten, welche die Jugendliche oder den Jugendlichen und dessen Umfeld spätestens in der „Bewährungsprobe“¹, wenn nicht gar früher unterstützen können.

Diese Handlungsoptionen sollen im Schulalltag zielorientiert und erfolgreich eingesetzt werden können.

Es ist den Verfasserinnen klar, dass es sich dabei nicht um allgemeingültige Handlungsoptionen handeln kann, sondern um solche mit einem Bezug auf eine bestimmte Situation. Vielmehr ist die Absicht, das Handlungsrepertoire möglichst umfassend zu erweitern, so dass daraus im Einzelfall die optimale Option herausgegriffen werden kann. Im Wissen, dass es sich um einen fundierten und theoretisch abgestützten Handlungsansatz handelt.

Unter Handlungsoptionen verstehen die Verfasserinnen wie unter Kapitel 4.3 erwähnt, Optionen, welche sie einerseits selbst direkt ausführen oder anregen können.

Die Verfasserinnen bezwecken mit dieser Arbeit, ihre eigene Arbeit mitsamt ihrem eigenen Umfeld unter die Lupe zu nehmen, anhand der Theorie und dem Vergleich mit der anderen Schule zu evaluieren und entsprechende Handlungsoptionen zu generieren.

3.2.2 Zweites Ziel: Gelingenskriterien für eine integrative Schulhauskultur

Das zweite Ziel der Verfasserinnen ist es, Kriterien zu finden, die den Rahmen für eine integrative Schulhauskultur bieten - eine Schulhauskultur, welche die Bereitschaft hat, alle Jugendlichen mitzutragen und auf die einzelnen Bedürfnisse einzugehen. Anhand ihrer Studie wollen sie eruieren, in welchen Bereichen, welche sich förderlich auf eine integrative Schulhauskultur auswirken, an ihren Schulen Handlungsbedarf besteht. Dabei achten die Verfasserinnen auch auf die Bereiche, welche bereits gut funktionieren und somit gestärkt werden sollen.

3.3 Begründung der Fragestellungen und der Ziele

Die verbleibende Schulzeit von Schülerinnen und Schülern, welche ein Time-out absolvierten, verläuft nach ihrer Reintegration meist nicht ohne Krisen und Probleme (vgl. Mettauer Szaday, 2007, S. 17). Grund genug, eine Time-out-Sequenz zu verhindern. Die Erfahrungen der Verfasserinnen haben zudem gezeigt, dass wenn Jugendliche eine Androhung auf ein Time-out haben, sie oftmals in dieser Situation alleine gelassen werden. Der Fokus liegt vor allem auf der Verhaltensänderung der/des Jugendlichen. Nach Winterhoff kann eine Jugendliche/ein Jugendlicher erst mit 14 Jahren Fehler und Schwachpunkte bei anderen Menschen erkennen. Erst mit 16 Jahren erkennt die/der Jugendliche ihre/seine Fehler selber. Eigenverantwortlichkeit darf erst ab dem 15. Altersjahr erwartet werden (vgl. Winterhoff, 2011, S. 43).

¹„Bewährungsprobe“ = ein befristeter Ausschluss ist angekündigt, falls sich das Verhalten nicht verbessert

Wenn Erziehende also davon ausgehen, dass sie das Kind als Kind betrachten, sprich dem entsprechenden Entwicklungsstand Rechnung tragen, so kann es nicht sein, dass sie eine Time-out Androhung einfach auf den Schultern der Jugendlichen belassen.

Um den Knick in der Schullaufbahn durch einen befristeten Schulausschluss zu verhindern, scheint es den Verfasserinnen äusserst wichtig, dass die Unterstützung sowohl der/des Jugendlichen als auch deren/dessen Umfeld unmittelbar bei den ersten Ansätzen einer Time-out Gefährdung angegangen werden kann und der Fokus zu jeder Zeit auf einer zielorientierten und reintegrierenden Arbeit liegt.

Wie bereits erwähnt, erachten die Verfasserinnen einen befristeten Schulausschluss nicht grundsätzlich als negativ. Die Autorinnen empfinden es aber im Zuge der Integrations- und Inklusionspädagogik als doppelt wichtig, genauer hinzuschauen und nach Lösungen zu suchen, damit eine gelingende Integration möglich ist. Weiter erachten sie es als eine der Aufgaben von SHPs, auf solche herausfordernde Situationen hinzuweisen und diese anzupacken. Die Autorinnen legen deshalb den Fokus genau auf diese Stelle, die bis anhin von der Forschung kaum beachtet wurde.

Aus der Sicht der Verfasserinnen ist es wichtig, nicht nur die betroffene Jugendliche/den betroffenen Jugendlichen zu unterstützen, sondern im Sinne einer Stärkung aller Beteiligten auch die betroffenen LPs und Eltern im Umgang mit diesen Jugendlichen. Lehrpersonen und Eltern sollen gestärkt werden und sich den Herausforderungen stellen können.

Nach Omer & Schlippe (2010) Einschätzung haben „die Bemühungen, Jugendliche zu überzeugen und sie zu belehren nur einen geringen Erfolg, solange es an der Führung der Erwachsenen mangelt“ (S. 202). Da die Autorinnen es dabei als durchaus sinnvoll erachten, in ihrer Rolle als SHP als Drehscheibe zu fungieren und entsprechende Unterstützungsmassnahmen an die beteiligten Personen weiterzuleiten, ist ein umfassendes Handlungsrepertoire unumgänglich.

So soll die vorliegende Masterarbeit eine Sammlung von Handlungsoptionen aufzeigen, die der entsprechenden, individuellen Situation und den Bedürfnissen der Beteiligten angepasst werden können. Diese Anpassung ist unumgänglich, denn Handlungsstrategien sind untrennbar mit der Persönlichkeit der Lehrperson und der besonderen Bedingungen der Situation verbunden (vgl. Lohmann, 2013, S. 40). Durch fundierte und erprobte Erkenntnisse gewinnen die Handlungsoptionen an Tiefe. Damit die Arbeit nicht ein theoretisches Gebilde wird, möchten die Verfasserinnen ihre eigene Situation als Schulische Heilpädagoginnen unter die Lupe nehmen, um dort anzusetzen, wo sie sicherlich etwas bewirken können, nämlich bei sich selbst und dadurch in ihrer Schule.

Um Schülerinnen und Schüler, denen ein Time-out droht, im Schulsystem besser integrieren zu können, stellt sich die Frage, wie die Schulhauskultur sein muss, damit diese Situation erst gar nicht eintritt. Aus diesem Grunde ist es den Verfasserinnen ein Anliegen, sich mit Gelingenskriterien einer integrativen Schulhauskultur auseinanderzusetzen.

3.3.1 Heilpädagogische Relevanz der Fragestellung und des Themas

Oberstes Ziel in der ganzen Arbeit einer/eines SHP ist eine integrative Schulungsform. Im Sinne der Integration und Inklusion ist es deshalb wichtig, dass alles unternommen wird, um einer Schülerin/einem Schüler und deren/dessen Umfeld Unterstützung zu geben, einen befristeten Schulausschluss abzuwenden.

In der Umfrage von Mettauer & Szaday betonen die untersuchten Schulgemeinden die Ernsthaftigkeit der Massnahme eines Time-outs. 30% der Schulausschlüsse sind befristeter Art (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 7). Dies mag im Verhältnis zu den 70% der definitiven Schulausschlüsse als ein relativ geringer Wert interpretiert werden. Betrachtet man aber den Wert, dass nur 12.5% der Mädchen und 31.5% der Knaben, welche für eine befristete Zeit aus der Schule ausgeschlossen wurden, wieder in die gleiche Schule zurückkehren können, wird nochmals offensichtlich, welche einschneidende Massnahme ein Time-out für den Jugendlichen haben kann. Zudem zeigen die Ergebnisse von Mettauer & Szaday (2005) auf, dass oft nach einem befristeten Schulausschluss eine Verlängerung oder gar ein definitiver Ausschluss daraus erfolgt. Kommt es zu einer Reintegration werden mit den betroffenen Jugendlichen Vereinbarungen getroffen und teils mit dem definitiven Ausschluss gedroht. Die Nachwirkungen des befristeten Schulausschlusses hallen also entsprechend nach. Hinzu kommt die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Ausschlüsse in der 3. Oberstufe erfolgen und die Jugendlichen mit Migrationshintergrund und die Schülerinnen und Schüler aus der Abteilung C und den Stammklassen G dabei am meisten betroffen sind. Diese Fakten lassen für die Autorinnen den Handlungsbedarf offensichtlich werden. Gerade im Hinblick auf die unmittelbare Zukunft der jungen Erwachsenen, auf den Übergang in die Gesellschaft und die Berufswelt, ist es wichtig, dass die Schule den grösstmöglichen Beitrag zu einem guten Gelingen zu erbringen hat.

Betrachtet man die Fakten von Mettauer & Szaday (2005) bezüglich der Zusammenarbeit im schulnahen Umfeld *vor*, *während* und *nach* dem Time-out, wird klar, dass die mit 3.4% genannte Zusammenarbeit mit der/dem SHP ausbaufähig ist und Vernetzung ein zentrales Stichwort für eine Optimierung ist.

Die Verfasserinnen beschränken sich bei ihrer Erhebung auf den Bereich ihrer beiden Schulhausteams und somit auf den Kanton Zürich. Damit ergibt sich ein überschaubarer Rahmen, in dem wichtige Erkenntnisse und Strategien eingeflochten werden und somit zur Anwendung kommen können. Womit ein wichtiges Ziel der Verfasserinnen angestrebt ist, nämlich, dass das theoretische Wissen direkt in ihrer Praxis zum Ausdruck und zur Anwendung kommen kann, womit die Brücke von der Theorie zur Praxis unmittelbar erbracht werden kann.

3.4 Abgrenzung zum Thema

In der vorliegenden Arbeit beschränken sich die Autorinnen auf Jugendliche, welche in einer angedrohten Time-out Situation in einer der beiden Zürcher Schulgemeinden leben. Dabei beleuchten die Verfasserinnen weder den Moment des eigentlichen Time-outs noch der Reintegration, sondern setzen ihre Handlungsoptionen früher an, so dass aus der Androhung keine Anordnung resultiert. Dabei scheint es den Verfasserinnen unabdingbar, dass das gesamte System im Fokus steht. Dennoch beschränken sie sich in der vorliegenden Arbeit auf den Aufgabenbereich, welcher ihrem Arbeitsfeld entspricht. Dies bedeutet, dass sie sich auf den Bereich der Schule und somit auf den Bereich der interdisziplinären Zusammenarbeit wie auf die Kooperation mit den Eltern beschränken. Dabei findet aber der Aspekt der Unterstützung von anderen Beteiligten durch die SHP durchaus Platz (SHP als Drehscheibe mit Unterstützungsmassnahmen). Grund für diese Einschränkung ist, dass es den Verfasserinnen ein Anliegen ist, durch die vorliegende Arbeit ihre eigenen Handlungsoptionen erweitern zu können.

Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, sind in der vorliegenden Arbeit alle anderen Arten von Schulabbrechern nicht Gegenstand der Untersuchung. Die Verfasserinnen beschränken sich auf Jugendliche, denen für eine befristete Zeit, welche nach Schulrecht höchstens vier Wochen betragen kann, ein Schulabbruch droht.

II. TEIL THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Unter dem Titel *Theoretische Grundlagen* gehen die Autorinnen auf die für die Arbeit relevanten *Begriffsdefinitionen* ein, erläutern die *rechtlichen Grundlagen* und geben den aktuellen *Forschungsstand* in der Problematik des Time-outs bekannt. Im Weiteren befassen sie sich mit den Handlungsoptionen aus *Verhaltens- und Handlungsansätzen*, der *inkluisiven Schulhauskultur*, mit dem *Ausarbeiten von Faktoren* welche für die Fortsetzung dieser Arbeit relevant sind und schliesslich mit der Beschreibung von *notwendigen Kompetenzen einer/eines SHP*.

4 Begriffsdefinitionen

Im Folgenden definieren die Autorinnen, was sie unter den Begriffen *Bewährungsprobe*, *Time-out*, dem Ausdruck des *Time-out gefährdeten Jugendlichen* und *Handlungsoptionen* verstehen, wie diese im Rahmen der Arbeit benutzt werden.

4.1 Bewährungsprobe

Als *Bewährungsprobe* bezeichnen die Verfasserinnen die Zeit zwischen dem angedrohten und ausgeführten, befristetem Schulausschluss.

4.2 Time-out

Time-out kommt aus dem Englischen und wurde ursprünglich im Sportkontext angewandt, um eine kurze Spielunterbrechung einzuleiten (vgl. Wahrig, 2000, S. 916). In der deutschsprachigen Fachliteratur gibt es keine allgemein anerkannte Definition, was Schulausschluss ist (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 4). Deshalb wird der Begriff *Time-out* in vorliegender Arbeit synonym mit dem Begriff des befristeten Schulausschlusses verwendet. Die Verfasserinnen verwenden den Begriff Time-out oder befristeter Schulausschluss, wenn ein Schüler oder eine Schülerin wegen ihres/seines Verhalten *vorübergehend* nicht mehr am regulären Unterricht *und* am Schulleben teilnehmen darf.

4.2.1 Time-out gefährdete Jugendliche

Die Verfasserinnen sprechen von *Time-out gefährdeten Jugendlichen*, wenn den betroffenen Jugendlichen aufgrund ihres unangepassten Verhaltens ein befristeter Schulausschluss droht.

4.3 Handlungsoptionen

Handlungsoption setzt sich aus den Begriffen „Handlung“ und „Option“ zusammen, welche gemäss Wahrig in „Tun, Tat“ und „Möglichkeit“ übersetzt werden (vgl. Wahrig, 2000, S. 442 und S. 686).

In dieser Arbeit werden die Handlungsoptionen bezogen auf die SHP. Diese können in zwei Arten angewendet werden: Einerseits werden Handlungsoptionen generiert, welche die SHP direkt umsetzen kann und andererseits Handlungsoptionen, welche die SHP initiieren oder anregen kann

im Austausch mit anderen beteiligten Fachleuten. Dabei werden nach präventiven und interventiven Handlungsoptionen unterschieden.

4.3.1 Präventive und interventive Handlungsoptionen

Stamm schreibt, dass es nicht *die* allgemeine Präventions- oder Interventionsstrategie gibt, sondern es unterschiedliche Strategien zu verfolgen und zu schaffen gilt (vgl. Stamm, 2012, S. 139).

Definition Prävention und Intervention

Stamm definiert in ihrem Forschungsbericht *Prävention* wie folgt:

Unter dem Begriff Prävention versteht man vorbeugende Massnahmen, mittels derer man versucht, unerwünschte Entwicklungen oder ein unerwünschtes Ereignis (wie etwa Schulversagen) zu verhindern. Prävention zielt somit auf die Verhinderung von Störungen. Eine Form der Prävention ist auch die Gesundheitsförderung. Dazu gehören jene Massnahmen, die auf die Unterstützung und Erhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens hin angelegt sind (Perrez & Hilti, 2005), zum Beispiel die Schaffung von förderlichen Handlungsspielräumen und Lernumgebungen für Kinder und Jugendliche, aber auch die Befähigung der Eltern und Lehrkräfte für ihre erzieherischen und pädagogischen Aufgaben. Von der Prävention und der Gesundheitsförderung unterscheidet man die klassische Intervention. Sie meint das Eingreifen in eine problematische Situation mit dem Ziel, diese mit angemessenen Massnahmen zu verändern und für alle Beteiligten zu optimieren.

(Stamm, 2012, S. 127)

Präventive Handlungsoptionen beinhalten meist einen lang anhaltenden Prozess im Vorfeld.

Für Interventionen unterscheidet Stamm (2012) vier Kategorien, in denen jeweils immer etwas anderes im Mittelpunkt steht. Es sind dies: Das Individuum, die Eltern, die Schule & das soziale Umfeld und früh einsetzende Massnahmen zur vorschulischen Förderung (vgl. S. 127).

4.4 Die Zielgruppe

Die Hauptakteurin/der Hauptakteur in dieser Einzelfallanalyse ist die Jugendliche/der Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten. Diese/dieser zeigt zu viel vom unerwünschten und/oder zu wenig vom erwünschten Verhalten. Für die Nachvollziehbarkeit der Arbeit ist es wichtig zu wissen, von welchem Verständnis von *verhaltensauffällig* die Verfasserinnen ausgehen. Sie stützen sich hierbei auf die Definition von Myschker:

Definition verhaltensauffällig

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungen abweichendes, maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann.

(Myschker, zitiert nach Hillenbrand, S. 31)

Aufgrund dieser Definition rückt nicht nur die Jugendliche/der Jugendliche in den Fokus, sondern alle Fachpersonen, welche mit der Jugendlichen/dem Jugendlichen in der schwierigen Schulsituation interagieren. Allen voran die Klassenlehrpersonen. „Schwierige (Schul-)Situationen können im Alleingang meist unbefriedigend gelöst werden. Die soziale Realität besteht aus einem Netz von Interaktionen, die sich gegenseitig bedingen und die jeweiligen Kontexte und das Verhalten der Beteiligten prägen. Schwierige Situationen sind nicht per se schwierig (ebenso wenig wie es die „schwierigen Schülerinnen und Schüler“ sind) - sondern sie werden von den Beteiligten als schwierig eingeschätzt“ (Kummer Wyss; zitiert in NFP51, 2006, S. 18).

5 Rechtliche Grundlagen

Das Recht stellt Verfahren zur Verfügung, die es grundsätzlich ermöglichen, Streitigkeiten in gesellschaftlichen Subsystemen jenseits von Gewalt und Willkür auszutragen. Dabei ist es wichtig, dass die Lehrpersonen und Schulbehörden im rechtlich korrekten Umgang mit schwierigen Schulsituationen geschult und unterstützt werden, so dass der Zweck von Disziplinarmaßnahmen nicht mit jenem von Strafen verwechselt werden (vgl. Kantiger; zitiert in NFP51, 2006, S. 15). Unter Disziplinarmaßnahme wird die „Bestrafung wegen Verletzung der Dienstpflichten“ (vgl. Farlex, 2014) verstanden.

Alle Beteiligten wie die Eltern, die Lehrpersonen, die Schulleitungen und die Schulbehörden haben ihren Aufgabenbereich, der das System der Jugendlichen direkt oder indirekt beeinflusst. Dabei ist die formelle Macht aber ungleich verteilt, denn nur der Schulleitung, den Lehrpersonen und den Schulbehörden ist diese zugeteilt. Eltern haben, trotz Erziehungsberechtigung, keine formelle Macht. So sind die Jugendlichen der erwachsenen Welt fast machtlos ausgeliefert (vgl. Kettiger; zitiert in NFP51, 2006, S. 15).

Die Rechtsregeln, welche es bei einem Schulausschluss zu beachten gilt, sind weit zerstreut. Denn sind diese im Völkervertragsrecht über die Bundesverfassung bis ins kantonale und kommunale Schulrecht verteilt. Entsprechend anspruchsvoll ist es, sich als Laie in diesem Regelwerk zu orientieren (vgl. Kettiger; zitiert in NFP51, 2006, S. 17).

In nachfolgenden zwei Unterkapiteln werden die wichtigsten Rechtsregeln aufgezeigt, welche den befristeten und unbefristeten Schulausschluss betreffen.

5.1 Ebene Bund

„Die Bundesverfassung (Art. 19) garantiert den Anspruch auf einen ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht. Dieser steht allen Kindern offen und ist obligatorisch. Dieses verfassungsmässig garantierte Grundrecht kann nur dann eingeschränkt werden, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage besteht, die Massnahme im öffentlichen Interesse z.B. an einer Sicherstellung eines ungestörten Schulbetriebs liegt und verhältnismässig ist“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, o.J., S. 2).

Loup, Anwalt, fasst den bundesrechtlichen Rahmen folgendermassen zusammen:

Die Bundesverfassung garantiert allen Bürgerinnen und Bürgern das Recht auf den Grundschulunterricht; für dessen Organisation sind die Kantone zuständig. Das Bundesgericht hat unlängst entschieden, dass ein Schulausschluss mit diesem Recht vereinbar ist, sofern er als letztmögliche Massnahme verhängt wird, seine Dauer angemessen und die Betreuung der ausgeschlossenen Schülerinnen und Schüler gewährleistet ist. Damit ein Schulausschluss rechtlich zulässig ist, muss er im kantonalen Schulgesetz vorgesehen sein und einem öffentlichen Interesse dienen, namentlich dem Interesse der anderen Schülerinnen und Schüler an einer hinlänglichen Ausbildung. Zudem ist das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu respektieren, wenn die Massnahme „Schulausschluss“ angeordnet werden soll.

(Loup; zitiert in NFP51, 2006, S. 23)

5.2 Ebene Kanton Zürich

Die vom Volksschulamt des Kantons Zürich herausgegebene Handreichung des Disziplinarverfahrens gibt eine klare Abfolge bei Verhaltensschwierigkeiten vor.

Abbildung 1: Handreichung des VSA, Kanton Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, o.J.)

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich weist in ihrer Handreichung zum Thema Disziplinarverfahren darauf hin, dass in erster Linie Probleme des Zusammenlebens in der Schule auf partnerschaftlicher Ebene gelöst werden sollten. Damit ist gemeint, dass Konflikte gemeinsam

besprochen und Hintergründe beleuchtet werden sollten, um schliesslich Vereinbarungen abzuleiten. Erst wenn diese Bemühungen nicht die gewünschte Besserung der Situation bringen, soll zu den im Volksschulgesetz und in der Volksschulverordnung formulierten, erzieherischen Massnahmen gegriffen werden. Dabei wird festgehalten, dass eine zeitweise oder definitive Entlassung aus der Schule in jedem Fall die schärfste und weitestgehende Massnahme ist und im Rekursverfahren als „ultimo ratio“ angesehen und daraufhin geprüft wird (vgl. Bildungsdirektion, o.J., S. 2).

Im Volksschulgesetz ist unter § 52 der Thematik der Disziplinar-massnahmen ein Absatz gewidmet. Dieser Paragraph hält fest, dass aufgrund rechtlicher Grundlagen die Anordnung des befristeten Schulausschlusses in der Kompetenz der Schulpflege liegt und maximal vier Wochen dauern darf. Zudem müssen die Eltern frühzeitig informiert werden und es darf nicht als nachträgliche Sanktion aufgrund von Ordnungswidrigkeiten erfolgen, sondern aufgrund von Verhaltensauffälligkeit. Vor dem Time-out werden von der Bildungsdirektion auf Lehrpersonenebene, auf Schulleiterebene und auf Schulpflegeebene Massnahmen angeordnet (vgl. Abb.1).

Im Merkblatt der Bildungsdirektion zur Schulpflicht und den Disziplinar-massnahmen wird ein befristeter Schulausschluss oder Time-out (die beiden Begriffe werden gleichgesetzt, Anm. d. Verf.) als zweithöchste Disziplinar-massnahme vor dem definitiven Schulausschluss eingestuft. Festgehalten wird, dass bei jeder Anordnung einer Disziplinar-massnahme pädagogische Gründe im Vordergrund stehen und so sollen sich die getroffenen Massnahmen positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung einer Schülerin oder eines Schülers auswirken oder allenfalls präventive Wirkung haben (vgl. Bildungsdirektion, o.J., S. 4-6).

6 Forschungsstand

In folgendem Kapitel wird die Studie von Stamm (2012) zur Drop-out Problematik (siehe Definition 6.1.1) und die Studien von Mettauer & Szaday (2005) und Mettauer Szaday (2007) zur Handhabung von Time-outs in der Schweiz, vorgestellt. Die Studie von Mettauer & Szaday (2005) ist gemäss Mettauer Szaday, wie sie auf Anfrage der Verfasserinnen Ende 2013 bestätigte, die einzig durchgeführte Studie zur Handhabung von Time-outs in der Schweiz.

Da es, wie bereits erwähnt, in der deutschsprachigen Fachliteratur keine allgemein anerkannte Definition von Schulausschluss gibt, wird jeweils vor der Erörterung des jeweiligen Forschungsberichtes die dabei verwendete Begriffsdefinition aufgegriffen.

6.1 Forschungsbericht von Stamm

In diesem Kapitel wird der Forschungsbericht von Stamm (2012) erörtert, der etwas allgemeiner gehalten von Schulabbrechern in unserem Schulsystem berichtet.

Es ist den Autorinnen bewusst, dass der Betrachtung der Forschungsergebnisse von Stamm (2012) mit Sorgfalt begegnet werden muss, da es sich hierbei um Drop-outs (befristete und unbefristete Schulabbrecher) handelt und die Time-out Betroffenen, um welches es den

Autorinnen in dieser Arbeit geht, nicht immer klar herausgeschält werden. Dennoch sind die Ergebnisse von Stamm (2012) ein wichtiger Pfeiler in der Forschungslandschaft, welche im Allgemeinen im deutschsprachigen Raum zu dieser Thematik sonst eher mager ausfallen. So beschreibt Stamm (2012) Massnahmen zur Prävention, die durchaus auch für die Time-out Situation von Wichtigkeit sind, zumal die Time-out Sequenz ja oftmals ein Vorreiter für einen möglichen nachfolgenden Schulabbruch ist. Zahlen über die Schulabbrecher, welche vorgängig ein Time-out durchlaufen haben, konnten von den Autorinnen nicht in Erfahrung gebracht werden.

6.1.1 Definition Drop-out

Stamm (2012) verwendet in ihrer Studie die Definition des *Drop-outs* als Pendant zu Schulabbrecher. Entsprechend meint sie dabei all diejenigen Schülerinnen und Schüler, die noch vor Vollendung der Schulpflicht ohne Abschluss die Schule verlassen. Stamm (2012) ergänzt: „Drop-outs können zu Wiedereinsteigern und Aufsteigern, aber auch zu tatsächlichen Aussteigern werden. Insofern ist festzuhalten, dass in vielen Fällen kein eigentlicher Abbruch im herkömmlichen Wortgebrauch vorliegt, sondern vielmehr unterschiedliche Formen risikobehafteter schulischer Mobilität sowohl vertikal (Auf- und Abstieg), horizontal (z.B. Schulwechsel), als auch temporär (z.B. Time-out)“ (vgl. Gasper, DeLuca & Estacion; zitiert nach Stamm, S. 31).

6.1.2 Drop-out Problematik

Im Gegensatz zur Schweiz und zur gesamten deutschsprachigen Forschung ist die Drop-out Problematik im anglo-amerikanischen Sprachraum seit Jahren ein breit bearbeitetes und gesellschaftlich stark beachtetes Forschungsthema (vgl. Stamm, 2012, S. 33). Aus den bestehenden Forschungsarbeiten lassen sich insgesamt fünf Schwerpunkte eruieren:

- 1 Arbeiten, welche sich auf die individuellen Merkmale von Jugendlichen im Zusammenhang mit Drop-outs konzentrieren,
- 2 Arbeiten, welche die Entwicklungsperspektive betonen,
- 3 Arbeiten, welche auf einen einzelnen Bereich fokussieren (Bedeutung von Peers, Klassenwiederholung, Schulpräsenz) und den Zusammenhang mit Drop-out untersuchen,
- 4 Arbeiten, welche Drop-out in den breiteren Kontext schulischer Leistungen stellen,
- 5 Arbeiten, welche den Blick um die institutionelle Perspektive erweitern und die Rolle der Schule in den Blick nehmen.

Diese kurz skizzierten Schwerpunkte, welche in der Forschung deutlich werden, zeigen die unterschiedlichen Vorstellungen zu den Verantwortlichkeiten für den Schulabbruch. Während die ersten drei Schwerpunkte dem traditionellen Überzeugungsmuster entsprechen, das die Verantwortlichkeit dem Individuum zuschreibt und psychologische sowie soziale Merkmale ins

Zentrum stellt, erweitern der vierte und fünfte Punkt den Blickwinkel auf den Kontext institutioneller Art und fragen, welchen Anteil die Schulen mit ihren Entscheidungen tragen, die zum Schulabbruch führen. Diese jüngere Forschungsperspektive liefert Hinweise für die Vermutung, wonach die Schulen über ihre Organisation, ihre Struktur und ihr Schulklima Drop-out-Verhalten aktiv beeinflussen können. So sind hier die Risikofaktoren nicht nur beim Jugendlichen selber zu suchen, sondern auch in den Schulen und in den Familien (vgl. Stamm, 2012, S. 33/34). Um einen besseren Überblick über die empirischen Erkenntnisse zu erhalten, ist es sinnvoll, diese aus der individuellen und der institutionellen Perspektive zu betrachten.

6.1.3 Auf das Individuum zentrierte Perspektive

Persönlichkeits- und Familienmerkmale sowie sozio-ökonomische Hintergrundfaktoren werden in der auf das Individuum fokussierende Perspektive als primäre Ursachen für ein Drop-out beschrieben. Aus dieser Perspektive ist abzuleiten, dass der Schulabbruch in dieser Sichtweise als weitgehend „freiwilliger Akt individueller Nachlässigkeit“ betrachtet wird (vgl. Stamm, 2012, S. 34). Ist der Schulabbruch mit disziplinarischen oder strafrechtlichen Problemen verbunden, so wird es als individuelle Pflichtverletzung verstanden. Stamm fasst zusammen: „Drop-out wird deshalb als Form von abweichendem Verhalten verstanden. Aufgrund der bisherigen Dominanz dieser Perspektive sind die personellen Charakteristika auch am besten untersucht“ (2012, S. 34). Aus den Untersuchungen lassen sich die Erkenntnisse grob in fünf Kategorien einordnen:

- 1 Sozialer Hintergrund (bescheidene sozio-ökonomische Herkunft, Migrationsstatus, häufige Wohnort- und Schulwechsel sowie Jobben neben der Schule) (vgl. Rumberger&Lamb; zitiert nach Stamm, 2012, S. 34).
- 2 Familienmerkmale (zerrüttete Familienstrukturen, fehlendes Commitment resp. Mentoring der Eltern gegenüber der Schule sowie ein autoritärer oder permissiver Erziehungsstil) (vgl. Glasgow, Dornbusch, Troyer, Steinberg & Ritter; Jacobsen & Hofmann; zitiert nach Stamm, 2012, S. 35).
- 3 Schulleistungen (bescheidene kognitive Fähigkeiten, schlechte Schulnoten, Klassenwiederholungen) (vgl. Roderick; Rumberger & Larson; zitiert nach Stamm, 2012, S. 35).
- 4 Persönliche und soziale Anpassungsschwierigkeiten (geringe Leistungsmotivation, Disziplin- und Delinquenzprobleme, Schuleschwänzen) (vgl. Ricking; zitiert nach Stamm, 2012, S. 35).
- 5 Gleichaltrige (ähnlich gesinnte Drop-out-Freunde, wenig populär und von Schulkameraden zurückgewiesen, wenig in soziale Netzwerke eingebunden) (vgl. Ellenbogen & Chamberland; zitiert nach Stamm, 2012, S. 35).

„Insgesamt besteht zwar kein Konsens, welcher der Prädiktoren die stärkste Vorhersagekraft aufweist. Doch ist sich die Forschung weitgehend darüber einig, dass es sich beim Phänomen Drop-out um einen multifaktoriellen Zusammenhangskomplex handelt“ (Stamm, 2012, S. 35).

Es ist festzuhalten, dass es *den* Schulabbrecher nicht gibt, da die Risikofaktoren immer sehr verschiedene Auswirkungen haben.

6.1.4 Auf die Institution zentrierte Perspektive

Da die aktuelle Drop-out-Forschung zunehmend davon ausgeht, dass verschiedene, in der Verantwortung der jeweiligen Schule liegende Faktoren Drop-out-Verhalten sowohl verstärkend als auch minimierend provozieren, wendet sie sich immer häufiger der Untersuchung und Erklärung von institutionellen Faktoren zu. Dabei stehen in erster Linie strukturelle Merkmale, schulische Normen und Werte, Beziehungsstrukturen und die Aktivitätsgrade der Schulen im Mittelpunkt (vgl. Stamm, 2012, S. 42):

- 1 Strukturelle Merkmale
Erhebungen haben gezeigt, dass den strukturellen Merkmalen weniger Bedeutung beizumessen ist, als der konkreten Binnengestaltung und der sozialen Binnengliederung einer Schule.
- 2 Schulische Normen und Werte
„Im Mittelpunkt stehen emotionale und verhaltensbezogene Partizipationsformen, die unterschiedliche Arten von Dazugehören und damit die Bindung an die Schule unterstützen“ (Stamm, 2012, S. 43). Kurzum, die Schulkultur spielt eine wesentliche Rolle.
- 3 Beziehungsstrukturen
Die defizitorientierte Betrachtungsweise führt zu einem ungünstigen Selbstkonzept und führt zu einer Reduktion der Schulmotivation und der Selbstwirksamkeitserwartung.
- 4 Aktivitätsgrad
Schulen können im Rahmen einer zunehmenden Schuldistanzierung aktive als auch passive Rollen übernehmen. Eine Schule, welche sich um die Haltekraft bemüht, versucht Rückzugsprozesse und Verhaltensauffälligkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler zu unterbrechen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Schulen sich nicht nur in ihren Strukturen unterscheiden und dadurch Drop-outs begünstigen oder hemmen, sondern auch wie sie die Aussonderungsstrategien und -prozesse formulieren und organisieren. Die Schule kann zwar nicht per se für das Scheitern ihrer Jugendlichen verantwortlich gemacht werden. Jedoch haben die Institutionen sehr wohl Einfluss auf Schulabbrüche.

6.1.5 Forschungsergebnisse von Stamm

Stamms Untersuchungen, welche 2010 ihren Abschluss fanden, sind die ersten im deutschsprachigen Raum, die längsschnittig angelegt worden sind und gleichzeitig aufgrund der Erkenntnisse ein Präventionsprogramm entwickelt haben (siehe Kap. 6.3.1). In zwei Merkmalsbereichen nennt Stamm (2012) Erkenntnisse, welche den traditionellen Forschungserkenntnissen entsprechen, womit diesen eine besondere Bedeutung zukommen: Die Klassenwiederholungen und das Schuleschwänzen.

Auf die Frage, was die Konstellationen sind, bei denen ein Schulabbruch wahrscheinlicher wird, kam Stamm zu folgendem Schluss: „In erster Linie ist es eine ausgeprägte Peerorientierung, eine Tendenz zu tageweisem, also manifestem Schuleschwänzen sowie zu delinquenten Handlungen“ (2012, S. 88).

Stamm (2012) charakterisiert die Drop-out Schülerinnen und Schüler in fünf verschiedene Typen: Die Gemobbten (16%), die Schulmüden (31%), die Delinquenten (16%), die Hänger (20%) und die familiär Belasteten (17%) (siehe Anhang 1.2.1.1). Stamm schreibt zu dieser Typologie: „Unsere Typologie widerspiegelt die Tatsache, dass es den Schulabbrecher nicht gibt und dass deshalb zwischen ihren Kontexten und den am Schulabbruch beteiligten Akteuren zu unterscheiden ist“ (2012, S. 98).

Zusammenfassend ist zu sagen, „dass nicht nur das Individuum selbst, sondern auch das (primäre) soziale Umfeld, die Peers und die Institution Schule am Abkoppelungsprozess beteiligt sind“ (Stamm, 2012, S. 55). Zudem hält Stamm fest, dass ein Schulabbruch bzw. Schulunterbruch fast nie ein plötzliches Ereignis ist, sondern muss als Ergebnis einer langen Entwicklungsgeschichte betrachtet werden (vgl. Stamm, 2012, S. 53).

6.1.6 Forschungsstand der Präventions- und Interventionsforschung

Aus dem Forschungsstand und den Ergebnissen von Stamm (2012) gehen die zwei wichtigen Erkenntnisse hervor, dass erstens ein Schulabbruch fast durchgehend die Folge eines langen Abkoppelungsprozesses ist und zweitens, dass es den Schulabbrecher nicht gibt. Stamm (2012) leitet daraus ab, dass schon vor dem Schuleintritt anzusetzen ist, will man die Gefahren eines späteren Schulabbruchs verringern. Sie folgert daraus folgende Schwerpunkte, um dem Schulabbruch präventiv und interventiv entgegenzuwirken:

- Konzentration auf den individuellen Umgang mit ausstiegsgefährdeten Schülerinnen und Schülern
- Einbindung der Schule in ein grösseres Netzwerk
- Professionelles Classroom Management
- Frühe Bildungs- und Integrationsförderung

Eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse von Stamm (2012) kann im Anhang 1.2.1.3 nachgeschlagen werden.

6.2 Forschungsbericht von Mettauer & Szaday

Im Rahmen des *Nationalen Forschungsprogramms 51 (NFP51)* „*Integration und Ausschluss*“ lief von Mettauer Szaday ein Projekt zum Thema „*Disziplinarischer Schulausschluss*“. In diesem Projekt wurde untersucht, wie Schulausschluss verhindert oder überwunden werden kann (vgl. Mettauer Szaday, 2007, S. 4).

Die Studien für das NFP51 begannen 2003 und so konnten Mettauer & Szaday 2005 für die Durchführung und Auswertung der *Befragung der Zürcher Oberstufenschulgemeinden zum Thema Schulausschluss* die Ressourcen des NFP51 Projektes nutzen. Die Ergebnisse von Mettauer & Szaday zur *Befragung der Zürcher Oberstufenschulgemeinden zum Thema Schulausschluss* sind in das Nationalfonds-Projekt eingeflossen (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 3).

6.2.1 Definition Schulausschluss bei Mettauer & Szaday

Die Fragebogen von Mettauer & Szaday (2005) enthalten die folgende Umschreibung von Schulausschluss: „..... jeden Schüler/jede Schülerin, der/die im laufenden Schuljahr aufgrund des Verhaltens für eine befristete Zeit oder definitiv von der Schule verwiesen wurde“ (Mettauer & Szaday, S. 4), wobei die Definition gemäss den Verfassern bewusst sehr offen gelassen wurde. Im Nationalfondsprojekt nennen sie folgende Definition: „Wir sprechen von Schulausschluss, wenn eine Schülerin/ein Schüler wegen ihres/seines Verhaltens vorübergehend *oder definitiv* nicht mehr am regulären Unterricht und/oder Schulleben teilnehmen darf“ (ebd).

6.2.2 Befragung der Zürcher Oberstufengemeinden zum Thema Schulausschluss von Jugendlichen durch Mettauer & Szaday

Im 2004 wurde die Hochschule für Heilpädagogik in Zürich von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich beauftragt, eine Umfrage bei den Oberstufengemeinden des Kantons Zürich durchzuführen zur Frage, wie gross der Problemdruck und der Handlungsbedarf im Hinblick auf Schulverweise und Schulausschlüsse in den Oberstufenschulgemeinden ist und ob der Wunsch nach Unterstützung besteht (vgl. Mettauer & Szaday, 2005, S. 3). Anhand von aktuellen und historischen Daten, sowie von Fallstudien wurde der Frage nachgegangen, „wie betroffene Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrpersonen und weitere Fachpersonen einen disziplinarischen Schulausschluss verhindern oder überwinden können“ (Mettauer Szaday, 2007, S. 4). In den Fallstudien wurden 16 Situationen von angedrohtem, befristetem, oder definitivem Schulausschluss analysiert. Die folgenden Ausführungen sind auf Grundlage von Mettauer & Szaday (2005), *Bericht über die Ergebnisse* und Mettauer Szaday (2007), *Disziplinarischer Schulausschluss und Time-out: Erkenntnisse aus 16 Fallstudien* entstanden.

Die erwähnten 16 Situationen wurden aus unterschiedlichen Sichtweisen durch Interviews mit verschiedenen Beteiligten näher betrachtet. Folgende Fragen wurden dabei beleuchtet:

- 1 Wie werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler beschrieben?
- 2 Was wird als Auslöser des Schulausschlusses bezeichnet?
- 3 Wie sieht das Verfahren bis zu einem Schulausschluss aus?
- 4 Wie sieht der Ausschluss bzw. das Time-out konkret aus?
- 5 Wie geschieht die Umsetzung der Reintegration?
- 6 Welche Erfahrungen werden im Hinblick auf die Prävention gemacht?

Bei dreien von den 16 Fällen wurde das Time-out nur angedroht. Dabei handelte es sich um 14 Knaben und zwei Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Der Ausschluss bzw. die Androhung des Ausschlusses erfolgte viermal in der Mittelstufe, viermal in der 1. Oberstufe, einmal in der zweiten Oberstufe und siebenmal in der dritten Oberstufe. Die Dauer des Ausschlusses betrug jeweils zwischen sieben Wochen und elf Monaten. Wobei elf der 13 Ausgeschlossenen einer Time-out Schule zugewiesen wurden.

Im Folgenden fassen die Autorinnen anhand der Beantwortung der oben genannten Fragestellungen die Ergebnisse von Mettaufer Szaday (2007) kurz zusammen (siehe Anhang 1.2.2):

- 1 Wie werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler beschrieben?
Es sind Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten im Lern- und Sozialverhalten haben. Bei einigen verläuft die Schullaufbahn bereits von Anfang an problematisch. Zudem sind ihre Lernvoraussetzungen beeinträchtigt durch Aufmerksamkeitsstörungen, Sprachschwierigkeiten oder Migration bedingte Schwierigkeiten.
- 2 Was wird als Auslöser des Schulausschlusses bezeichnet?
In den meisten Fällen wird ein spezifischer Vorfall bzw. eine Eskalation genannt, die das Fass zum Überlaufen bringt oder eine allgemeine Situation von Schulmisserfolg und Schulmüdigkeit beschrieben. Ebenfalls als Auslöser werden Schulversagen und schwieriges Verhalten genannt, wobei das schwierige Verhalten oft als Mit-Auslöser fungiert. Lehrpersonen und Schulleiter nennen häufig die familiäre Situation als Ursache für einen Ausschluss.
- 3 Wie sieht das Verfahren bis zu einem Schulausschluss aus?
Meist handelt es sich um Zuweisungsverfahren zu einem Time-out-Angebot. Dabei fällt auf, dass diese Zuweisungsverfahren von den verschiedenen beteiligten Personen sehr unterschiedlich erlebt werden. Fairness ist im Zusammenhang mit dem Verfahren eine zentrale Frage. Es ist festgestellt worden, dass die Wahrnehmungen in diesem Bereich auseinander gehen. Es wird ersichtlich, dass es Situationen gibt,

in denen die Schülerin/der Schüler und die Eltern oft einer geeinten Schulseite gegenüber stehen.

Mettauer Szaday schreibt: „Die Beobachtung von Schulausschlussprozessen zeigte also die Gefahr von heiklen Machtverhältnissen. Schwierigkeiten zeigten sich zudem im Hinblick auf die Professionalität der Verfahren (z.B. bezüglich Lösungssuche, Entscheidung, Einbezug und Information der Betroffenen)“ (2007, S. 11).

4 Wie sieht der Ausschluss bzw. das Time-out konkret aus?

Eine kleine Minderheit der untersuchten Fälle wird vorübergehend ohne Ersatzprogramm aus der Schule suspendiert, was sich nach kurzer Zeit als negativ herausstellt, so dass sich die Jugendlichen stärker zurückziehen und teilweise ‚abstürzen‘. Aber in den meisten der untersuchten Fälle besuchen die Jugendlichen eine Time-out Schule.

5 Wie geschieht die Umsetzung der Reintegration?

In neun von den 16 untersuchten Fällen findet eine Reintegration statt. Mettauer Szaday schreibt: „Schülerinnen und Schüler, die von der Schule gewiesen werden, haben neben sozialen Schwierigkeiten oft auch Schwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich. Flexible und individualisierte Unterstützung und Förderung - in bestimmten Bereichen auch individuelle Lernziele - sind zentral für ihre Chancen, erfolgreich rückintegriert zu werden“ (2007, S. 15). Die Gefahr besteht, dass die rückkehrenden Jugendlichen die hohen Erwartungen, welche an sie gestellt werden, nicht erfüllen können. „Erwartungen sind gerechtfertigt, aber sie müssen auch realistisch sein“, sagt Mettauer Szaday (2007, S. 17). Einsicht und Motivation scheinen zentrale Erfolgsfaktoren für eine gelingende Reintegration zu sein, umso wichtiger erscheint, dass diese durch Feedback, Bestätigung und Motivation gefördert werden. Hinzu kommt als Lehrperson positives Verhalten vermehrt zu loben, anstatt in der Defizitorientierung zu verhaften. Eine tragfähige und gute Beziehung zur Lehrperson, das Vermitteln und Durchsetzen von Leitplanken ist für eine gelingende Reintegration von zentraler Wichtigkeit. Wenn zum Zeitpunkt des Ausschlusses die Beziehung der Lehrperson zum Jugendlichen so stark belastet ist, dass die Lehrperson erleichtert ist über den Ausschluss, sind dies erschwerende Bedingungen für eine Reintegration. Neben der Lehrperson ist auch die Klasse mit ihrer Kultur, Dynamik und ihren Ressourcen ein mitbestimmender Faktor für eine Reintegration. Dabei sind die Mitschülerinnen und Mitschüler ein wichtiges Unterstützungspotential.

6 Welche Erfahrungen werden im Hinblick auf die Prävention gemacht?

Zu dieser Frage haben die Forschenden wenige Antworten erhalten. Einzelne betrachten das Time-out als Prävention. Gewünscht wird, dass mehr Plätze für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und für kurzfristige Angebote zur Verfügung

stehen sollen. Antworten auf die Frage, wie das Time-out hätte verhindert werden können, fallen unterschiedlich aus. Als präventive Wirkung nennen aber viele der Befragten die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, da das niederschwellige Angebot und die vielfältigen Kontakte zu den Jugendlichen eine schnelle Wahrnehmung und ein Aufgreifen der Thematik unterstütze. In einem der untersuchten Fälle setzen sich die SSA und die SL einmal wöchentlich zusammen, um die ‚schwierigen‘ Schülerinnen und Schüler zu besprechen. Neben dem Angebot der SSA werden zusätzlich gemeinsame Anlässe und Aktivitäten wie Zusatzangebote für Schülerinnen und Schüler genannt.

Wie im Kapitel 2.2 der Autorinnen bereits festgehalten, haben Mettauer & Szaday (2005) nicht die Zeit vor dem angeordneten Time-out beleuchtet. Dennoch scheinen den Verfasserinnen die Ergebnisse der Nationalfonds Studie für ihre vorliegende Arbeit von Relevanz. Die Studie zeigt auf, dass ein Handlungsbedarf vorhanden ist und dieser hauptsächlich Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten betrifft. Laura von Mandach verweist im Vorwort des Themenheftes „Schulabschluss“ (NFP51, 2006) auf die oben erläuterte Untersuchung von Mettauer & Szaday aus dem Jahr 2005. Aus dieser resultierte, dass 2003/2004 fünf Schulausschlüsse pro 1000 Schülerinnen und Schüler stattfanden. Aktive Schulverweigerung (z.B. unregelmässiger Schulbesuch) oder passive Schulverweigerung (z.B. Desinteresse, Leistungsverweigerung), Stören des Unterrichts und schlechtes Benehmen wurden am häufigsten als Auslöser für das Time-out genannt. Bei den Knaben wurde als Ziel des Schulausschlusses am häufigsten genannt, den Schüler von der Schule zu entfernen. Bei den Mädchen dagegen wurde das Time-out am häufigsten als Lösung für die Schülerin beschrieben (vgl. NFP51, 2006).

Mettauer Szaday (2007) schreibt bei Auslösern für ein Time-out: „Fragte man die betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern und die beteiligten Fachpersonen nach dem Auslöser des Schulausschlusses, wurde in den meisten Fällen entweder ein spezifischer Vorfall bzw. eine Eskalation genannt oder eine allgemeine Situation von Schulmisserfolg und Schulumüdigkeit beschrieben. Vor allem bei der zweiten Gruppe wurde die Situation vor dem Ausschluss von den verschiedenen Personen oft recht unterschiedlich geschildert. Grundsätzlich waren in allen Fällen eine Reihe von Faktoren beteiligt“ (S. 7).

6.3 Gelingenskriterien aus der Forschung

In diesem Kapitel werden die Gelingenskriterien aus der Forschung zusammengefasst dargestellt.

6.3.1 STOP-DROP: Präventions- und Interventionskonzeptes nach Stamm

Stamm hat im Anhang ihres Forschungsberichtes unter dem Namen STOP-DROP Empfehlungen aufgeführt (vgl. Stamm, 2012, S. 185ff):

Ziel von STOP-DROP

STOP-DROP transferiert das Wissen der Grundlagenstudie von Stamm (2012) in die Praxis und liefert so Bildungsverantwortlichen und Lehrpersonen Handlungsanleitungen.

STOP-DROP ist eine Empfehlung mit dem Ziel, Schulabgänge wie Abbrüche, Ausstiege und Ausschlüsse zu verhindern und basiert auf Partizipation und Involvement (vgl. Stamm, 2012, S. 132).

Grundlagen von STOP-DROP

STOP-DROP basiert auf der Haupteckenerkenntnis unserer Studie, wonach Schulausstieg Ergebnis eines langen Distanzierungs- und Entfremdungsprozesses vom Schulbetrieb darstellt, an dem sowohl der Schüler wie auch die Schule und ihre Lehrkräfte selbst beteiligt sind. Ein Präventionsprogramm muss deshalb sowohl möglichst frühzeitig und nicht erst in der Sekundarschule I einsetzen als auch flexibel auf unterschiedlich gefährdete Jugendliche angewendet werden können.

(Stamm, 2012, S. 132)

Aufbau von STOP-DROP

STOP-DROP ist auf vier Säulen aufgebaut:

- I: Diagnostik von Schuldistanzierung und potenziellem Schulausstieg;
- II: Auf Schülerinnen und Schüler ausgerichtete Massnahmen;
- III: Auf die Schule ausgerichtete Massnahmen;
- IV: Vorschulische Förder- und Integrationsarbeit.

Stamm (2012) hat anhand ihrer Forschungsergebnisse einen Katalog mit acht Empfehlungen abgegeben, die ihr als Präventionsmassnahmen sehr wirkungsvoll erscheinen. Diese Empfehlungen beziehen sich auf alle Arten von Schulabbrechern. Folglich gehören in diesen Bereich nicht nur Schülerinnen und Schüler mit einem befristeten Schulausschluss, sondern auch Schulabbrecher, die den Weg in das Bildungssystem nicht mehr finden. Dennoch scheint es den Verfasserinnen wesentlich, die acht Empfehlungen im Folgenden zusammenfassend zu beschreiben, denn daraus leiten die Autorinnen erste konkrete, ihnen als hilfreich und zielführend erscheinende Handlungsoptionen ab.

Säule I → Empfehlung 1: Aufbau von Datenerfassungssystemen für Jugendliche mit Ausstiegsrisiko

Es sind langfristige, schulinterne Datenerfassungssysteme aufzubauen, welche eine realistische Diagnose zur Anzahl der Schülerinnen und Schüler erlauben, welche ein hohes Ausstiegsrisiko haben. Dazu gehört die Erfassung des Schulschwänzens, der Klassenrepetitionen, der mangelnden Schulleistungen und der Einbettung in eine problematische Peergroup. Die Daten sollten regelmässig erhoben, analysiert und in entsprechende Förder- und Unterstützungsarbeit überführt werden.

Säule II → Empfehlung 2: Zuweisung von Mentoren

Schülerinnen und Schüler, welche ein hohes Ausstiegsrisiko haben, sollten eine erwachsene Mentorenperson zugewiesen erhalten. Damit Mentoren mit den betroffenen Jugendlichen kooperieren können, ist es notwendig, dass sie den ähnlichen sozialen Hintergrund haben, wenige solche Fälle betreuen, einen guten Draht zu Jugendlichen haben, angemessen ausgebildet sind und eine entsprechende fachliche Unterstützung erhalten.

Säule II → Empfehlung 3: Angebote zu schulischen Individualförderung

Es sind schulische Unterstützungsangebote zur Individualförderung und Angebote zur inhaltlichen Anreicherung (Enrichment) zu etablieren. Um Risiko-Jugendliche stärker an die Schule anzubinden, müssen sie ihre Schulleistung verbessern und bei Unterforderung stärker herausgefordert werden.

Säule II → Empfehlung 4: Einsatz von Verhaltens- und Trainingsprogrammen zum Aufbau von Bildungsresilienz

Damit Schülerinnen und Schüler mit einem hohen Ausstiegsrisiko ihr Verhalten generell und ihre Sozialkompetenz, Selbstregulations- und Selbstwirksamkeitsfähigkeiten im Spezifischen verbessern können, sind Trainingsprogramme und Verhaltensmodifikationstechniken zu etablieren. Dazu gehören Massnahmen zur systematischen Verstärkung angemessenen und zielerreichenden Verhaltens, adäquate Lehrerrückmeldung mit Einsatz von Verstärkern sowie Verhaltens- und Kontingenzverträge.

Säule III → Empfehlung 5: Förderung der Haltekraft der Schule

Schulumgebung und Unterrichtsprozesse sollen so personalisiert werden, dass jede Schülerin und jeder Schüler erfährt, dass ihre/seine Präsenz, ihre/seine Integration und Partizipation den Lehrpersonen und der Schule als Ganzes wichtig sind. Schulen sollen auf diese Weise eine Haltekraft entwickeln, die sich durch Fürsorglichkeit („Caring“), Verlässlichkeit, gemeinsam geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit und Normakzeptanz auszeichnet.

Säule III → Empfehlung 6: Aufbau eines Netzwerkes mit Eltern, Verantwortungsträgern und Anbietern

Schulen können die erforderliche Präventionsarbeit nicht alleine leisten. Deshalb muss ein kompetentes Netzwerk bestehend aus Jugendämtern und Jugendarbeit, Erziehungsberatung, schulpädagogische Sozialarbeit, therapeutische Einrichtungen etc. geschaffen werden, welches Kooperationen bietet. Besondere Bedeutung ist dabei dem Case Management des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) beizumessen, welches Supportangebote für Jugendliche anbietet, deren Einstieg in die Ausbildung bzw. Arbeitswelt gefährdet ist.

Säule III → Empfehlung 7: Effektive Lernförderung und stärkere Integration der Berufswelt in die Schule

Schulen sollten alles daran setzen, die Berufswelt stärker in ihren Schulalltag zu integrieren. Dies sollte sowohl im unterrichtlichen Rahmen durch einen stärkeren Bezug zu Beispielen aus der Arbeitswelt, als auch durch eine individualisierte Unterstützung für den Übergang in den Beruf geschehen.

Säule IV → Empfehlung 8: Aufbau von frühpädagogischen Förder- und Integrationsprogrammen zur Minimierung sozialer Anpassungsprobleme

Frühpädagogische Förder- und Integrationsangebote sind zu intensivieren und eng an die Familien und ihr Engagement anzubinden. Vorschulische Förderung sollte dabei nicht nur auf den Erwerb schulvorbereitender, sondern auch sozialer und integrativer Kompetenzen ausgerichtet werden. Anschliessend muss eine konsequente und kontinuierliche Lern- und Entwicklungsbegleitung in der Schule erfolgen.

Die wichtigsten Schwerpunkte für eine Präventions- und Interventionsstrategie (vgl. Stamm, 2012, S. 131):

- Konzentration auf den individuellen Umgang mit ausstiegsgefährdeten Schülerinnen und Schüler
- Einbindung der Schule in ein grösseres Netzwerk
- Professionelles Classroom Management
- Frühe Bildungs- und Integrationsförderung

6.3.2 Empfehlungen aus Forschung von Mettauer Szaday

Aus den Hauptkenntnissen der Forschungsergebnisse von Mettauer Szaday (2007) können Empfehlungen abgeleitet werden. Die Autorinnen nennen einzig die für diese Arbeit relevanten Aspekte.

Früherkennung

Aktive und/oder passive Schulverweigerung, Stören des Unterrichts, schlechtes Benehmen sind Indizien für eine Time-out Gefährdung.

Erarbeitung von Richtlinien zum Umgang mit schwierigen Schulsituationen

Häufig fehlen rechtliche Grundlagen für einen befristeten Schulausschluss.

Flexible und individuelle Unterstützung

Sehr wichtig für die betroffenen Jugendlichen ist das Wissen individueller Unterstützung bei Bedarf.

Professionelles Netz der Kommunikation und gegenseitige Unterstützung im Team

Das gemeinsame Tragen der Verantwortung aller Beteiligten ist förderlich für die/den Jugendlichen.

6.4 Kritische Würdigung der Studien

Wie bereits unter Kapitel 6.1 kurz erwähnt, ist die Studie von Stamm (2012) mit jugendlichen Schulabbrechern gemacht worden, die unter dem Begriff Drop-outs zusammengefasst wurden. „Es ist die erste Untersuchung im deutschsprachigen Raum, die sowohl längsschnittig angelegt worden war, mit vor dem Drop-out erhobenen Daten operieren konnte und auf der Basis der Ergebnisse ein Präventionsprogramm (STOP-DROP) entwickelt hat“ (Stamm, 2012, S. 9). Da Stamm (2012) in ihrer Untersuchung die Schulabbrecher unter Drop-outs zusammenfasst und keine klare Unterteilung der befristeten Schulausschlüsse macht, ist ein gewisser Interpretationsspielraum nötig und nicht zu verhindern. Die Frage, wie viele Drop-outs zu Wiedereinsteigern werden, grenzt die untersuchte Gruppe etwas ein, wobei hier angefügt werden muss, dass mit Wiedereinstieg nicht zwangsläufig ein Zurück in die Volksschule, sondern ins Bildungssystem gemeint ist, was z.B. eine Berufslehre miteinschliesst. Zudem ist anzumerken, dass unter Schulabbrechern in Stamms (2012) Untersuchung nicht nur von Jugendlichen gesprochen werden kann, die von der Schule unfreiwillig ausgeschlossen wurden, sondern auch Schülerinnen und Schüler, die freiwillig der Schule den Rücken kehrten.

Trotz Interpretationsspielraum bestehen die sogenannten *Drop-outs* aus einem Grossteil von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten. Die empfohlenen präventiven und interventiven Massnahmen bilden somit für die Verfasserinnen für die Ausarbeitung von direkten und indirekten Handlungsoptionen einen wertvollen theoretischen Bezugsrahmen.

Interessant an den Gelingenskriterien von Stamm ist, dass es allesamt Kriterien sind, bei denen SHPs mitwirken können, ob bei der individuellen Förderung, der persönlichen Begleitung im

Mentoringsystem, der Mitgestaltung einer Schulhauskultur mit ‚Haltekraft‘ oder beim Aufbau eines Netzwerkes. Damit kann der Aussage in der Studie von Mettauers Szaday „...dass Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen als schulinterne Ressource der Unterstützung kaum erwähnt wurden“ (vgl. Mettauers Szaday, 2007, S. 22) entgegen gewirkt werden. Die Empfehlungen aus der Studie von Mettauers Szaday (2007) lassen sich ebenfalls sehr gut in den Schulalltag integrieren.

7 Handlungsoptionen aus den theoretischen Ansätzen bei Verhaltensstörung

„Aus unserer Sicht stellen Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen pädagogische und persönliche Herausforderungen dar, denen nur durch eine mehrperspektivische Betrachtung der Probleme angemessen begegnet werden kann“ (Vernooij & Wittrock, 2008, S. 13).

In folgendem Kapitel werden Handlungsoptionen, welche aus verschiedenen theoretischen Handlungsansätzen resultieren, vorgestellt. Eine Zusammenfassung dieser Ansätze befindet sich im Anhang 1.3. Diese kann bei Bedarf zur Klärung der vorgestellten Handlungsoptionen beigezogen werden.

Die verschiedenen Ansätze werden in personen-orientierte Ansätze und sozial-orientierte Ansätze zusammengefasst. Aus den personen-orientierten Ansätzen werden Handlungsoptionen zum psychodynamischen und dem verhaltenstheoretischen Ansatz und aus den sozial-orientierten Ansätzen zum interaktionspädagogischen, dem systemischen und sozial-ökonomischen Ansatz diskutiert. Dies sind, nach Meinung der Verfasserinnen wichtige Modelle, welche Erklärungs- und Handlungsansätze im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten liefern. Auch in den Studien von Stamm (2012) und Mettauers & Szaday (2005) wird ersichtlich, dass sowohl personen-orientierte als auch sozial-orientierte Verhaltensansätze als Ursache für ein Time-out geltend gemacht werden. Für Vernooij und Wittrock (2008) ist es wichtig, dass ein Sozialpädagoge oder eine Sozialpädagogin über die Kenntnis von verschiedenen theoretischen Ansätzen verfügt, um im konkreten Fall die einzelnen Ansätze pragmatisch zu kombinieren. Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass „im praktisch-pädagogischen Handeln monokausales (eingleisiges) Denken und eine enge Bindung ausschliesslich an einem pädagogisch-therapeutischen Erklärungsansatz dem Phänomen Verhaltensstörung (hier wird Verhaltensstörung mit Verhaltensauffälligkeit gleichgesetzt, Anm. der Verf.) im Einzelfall nicht gerecht werden kann. Monokausales Denken muss überwunden werden zugunsten einer mehrperspektivischen, theoriegeleiteten Methoden und Handlungsreflexion“ (Vernooij & Wittrock, 2008, S. 11/12).

Für ein vertieftes Verständnis der Handlungsoptionen ist es wichtig zu wissen, auf welchen pädagogischen Erklärungsansätzen und Modellen diese Optionen basieren (siehe Anhang 1.3). Die verschiedenen Ansätze und Modelle werden von Hillenbrand folgendermassen umschrieben: „Unter einem Modell versteht man ein zusammenhängendes System von wissenschaftlichen

Sätzen und Aussagen, das eine theoretische Beschreibung, Erklärung und Vorhersage des Verhaltens von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen erlaubt. Aus einem Modell werden Handlungsmöglichkeiten zur Prävention, Intervention und Rehabilitation bei Verhaltensstörungen abgeleitet“ (2008, S. 67).

Die einzelnen Erklärungsansätze sind geprägt vom Denkansatz oder Denkstil, welcher in der Entstehungszeit der verschiedenen Ansätze vorherrschte. Ein Ausdruck davon sind die verschiedenen Begriffe für auffälliges Verhalten: Während im psychodynamischen Ansatz von ‚gestörtem Verhalten‘ gesprochen wird, benutzen Vertreter des interaktionspädagogischen Ansatzes vorwiegend den Begriff ‚abweichendes Verhalten‘ (vgl. Myschker, 2008, S. 61).

In den Zitaten zu Beginn jedes Unterkapitels sind die jeweiligen Erklärungsansätze in einer Kurzform aufgezeigt.

7.1 Handlungsoptionen auf der Grundlage des psychodynamischen Ansatzes

„Unerlässlich für das Verstehen von Verhaltens- bzw. emotionalen Störungen ist das Aufdecken der Ursachen in der Persönlichkeitsstruktur des Kindes“ (Mutzeck, 2000, S. 35).

Die Handlungsoptionen auf der Grundlage des tiefenpsychologischen Ansatzes sind aufgrund des Unterrichtssettings und der Ausbildung der Lehrpersonen eingeschränkt. Weder entspricht der Unterricht laut Hillenbrand (2008) einer Therapiesituation, noch besitzen die Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrpersonen über Qualifikationen eines Therapeuten.

Aus humanistischer Sicht kann das Verhalten durch Beziehung verändert werden. Die Grundlage fürs Verständnis der Ursachen von auffälligem Verhalten im psychodynamischen Ansatz ist eine echte, verständnis- und vertrauensvolle Beziehung zwischen Erziehenden und Jugendlichen.

Die Beziehung soll laut Rogers geprägt sein von „Positive Wertschätzung und emotionale Wärme (Akzeptanz, Achtung), Echtheit (Selbstkongruenz, Aufrichtigkeit, Ohne Fassade Dasein) und Einführendes Verstehen (nichtwertendes Eingehen auf den Klienten)“ (Vernoij, 2008, S. 103).

Diese Überzeugung drückt die Lehrperson für die Schülerinnen und Schüler sichtbar aus, indem sie ihnen unter anderem mit aktivem Zuhören begegnet und die Schaffung einer angstfreien Umgebung vornimmt (vgl. Hartke & Vrban, 2013, S. 55).

Winterhoff ersetzt gar den Begriff **Erziehung** durch den Begriff **Beziehung**. Das Kind oder die Jugendlichen können sich dann angemessen entwickeln, wenn sie in der Lage sind, mit normalen zwischenmenschlichen Verhaltensweisen auf die Erziehungsmassnahmen zu reagieren (vgl. Winterhoff, 2011, S. 27).

Er betont dabei, dass es ihm nicht um eine partnerschaftliche Beziehung geht, sondern „dass Kinder in Liebe unter Anleitung verantwortungsbewusster Erwachsener aufwachsen können, die ihre Rolle als leitendes Gegenüber für das Kind einnehmen und dem Kind damit eine angemessene Reifeentwicklung ermöglichen“ (ebd.). Die Erziehenden sollen zuerst ihr Verhalten zum Kind hinterfragen und dieses regelmässig reflektieren, denn sie sind verantwortlich für die Qualität der

Beziehung zum Kind. Um diese Reifeentwicklung zu ermöglichen müssen die Erziehenden Struktur als Orientierung und Halt bieten und dem Kind die nötige Zeit zur ‚Nachreife‘ zugestehen. Auf dem Weg zu einem selbständigen und selbstverantwortetem Handeln muss das Kind im Sinne einer sukzessiven Ablösung anfänglich stark und später punktuell begleitet werden (vgl. Winterhoff, 2011).

7.1.1 Kritische Würdigung des psychodynamischen Ansatzes

Nach Meinung der Verfasserinnen sollten vermutete, schwerwiegende innerseelische Konflikte von Fachpersonen abgeklärt und ausserhalb der Schule behandelt werden. Lehrpersonen und SHPs können hingegen bei weniger schwerwiegenden psychischen Konflikten durchaus eine beratende Funktion einnehmen.

Erkenntnisse aus dem psychodynamischen Ansatz rücken das Kind in den Fokus. Positiv daran ist nach Meinung der Verfasserinnen, dass das Verhalten des Kindes aus unterschiedlichen psychologischen Perspektiven erklärbar wird und somit Verständnis wecken kann. Die kindliche Psyche und Entwicklung wird ganzheitlich wahrgenommen und das Kind mit all seinen Bedürfnissen ernst genommen. Eine vertrauensvolle und wertschätzende Beziehung zum Kind kann das Verständnis im Kinde für ein unangemessenes Verhalten fördern und angepassteres Verhalten einleiten. Die zentrale Bedeutung einer wertschätzenden Beziehung wird in der Studie über Präventions- und Interventionskonzepte von Stamm (2012) wiederholt betont und nimmt in anderen Denk- und Verhaltensansätzen eine wichtige Rolle ein. Eine gesunde Beziehung fördert laut Meinung der Verfasserinnen das Lernen auf allen Ebenen: Emotional, sozial und stofflich. Dies kann beim Kind zu Erfolgserlebnissen und gesteigertem Selbstwertgefühl führen.

Der starke Fokus auf das Kind kann allerdings dazu führen, dass gewisse, wichtige Umweltbedingungen nicht einbezogen werden. Ein Kind wird sich in unterschiedlichen Umgebungen unterschiedlich verhalten, denn ein Verhalten ist laut Meinung der Verfasserinnen immer auch eine Antwort auf eine Situation.

Bevor die Bezugspersonen zu stark nach psychischen Ursachen suchen, sollte nach Meinung der Autorinnen zuerst abgeklärt sein, ob dem unangemessenen Verhalten eine physische Ursache zugrunde liegt. Besonders Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, kurz AD(H)S, werden in der Untersuchung von Mettauer Szaday (2007) als häufige Ursache für eine Time-out Gefährdung genannt.

7.2 Handlungsoptionen auf der Grundlage des verhaltenstheoretischen Ansatzes

„Alles Verhalten und Erleben, mit Ausnahme von physiologischen Reifungsprozessen und medikamentösen Einwirkungen sind das Ergebnis von Lernprozessen“

(Hilgard & Bower, zitiert nach Neukäter, 2008, S. 84).

Für die Interventionsplanung gilt es im verhaltenstheoretischen Ansatz eine Verhaltensanalyse durchzuführen und das Festlegen von Verhaltensziele anzusteuern um eine Verhaltensmodifikation einzuleiten. In folgender Tabelle werden die einzelnen Schritte der Verhaltensanalyse und der Verhaltensmodifikation deutlich:

Abbildung 2: Ablauf kognitive Verhaltensmodifikation (Hillenbrand, 2013, S. 95)

7.2.1 Verhaltensanalyse

Die Verhaltensanalyse versucht zu klären, worin das unerwünschte Verhalten besteht und in welchen Situationen und unter welchen Bedingungen es gezeigt wird.

So muss in einem ersten Schritt das Verhalten genau beobachtet und eruiert werden, in welchen Situationen das unerwünschte Verhalten auftritt. Mögliche Ursachen für das unerwünschte Verhalten werden festgehalten und die kognitiven Fähigkeiten zur Selbstbewertung und Selbstkontrolle analysiert. Zudem sollte die Wirkung der Verhaltensänderung eingeschätzt und in der Planung festgehalten werden (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 94/95).

7.2.2 Verhaltensmodifikation

Auf der Basis der Verhaltensanalyse erfolgen Zielformulierung, Planung, Durchführung und Evaluation der Verhaltensmodifikation.

In einem ersten Schritt erfolgt die Zielformulierung, in denen das angestrebte Verhalten in einer bestimmten Situation genau formuliert wird. Die Instruktionen, wie sich ein Kind zu Verhalten hat, sollen sprachlich klar und eindeutig formuliert sein (vgl. Hartke & Vrban, 2013, S. 27).

„Bei der verhaltensmodifikatorischen Interventionsplanung verfolgt man allgemein das Ziel, kognitiv und sozial erwünschtes Verhalten zu verstärken, also häufiger auftreten zu lassen und sozial unerwünschtes Verhalten zu schwächen“ (vgl. Neukäter, 2008, S. 93).

Durch positive und negative Verstärkung lässt sich das erwünschte Verhalten anpeilen. Beispiele für verhaltensmodifikatorische positive Verstärkung sind: Lob, das sogenannte Tokensystem, eine

Belohnung für erwünschtes Verhalten und Entzug der Belohnung bei unerwünschtem Verhalten. Beispiele für verhaltensmodifikatorische negative Verstärkung sind: Geplantes Ignorieren, Bestrafung, Suspension, Time-out. Hartke & Urban (2013) beschreiben in ihrem Handbuch 49 Möglichkeiten von Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten.

Mit den kognitionspsychologischen Modellen haben neue, kognitive verhaltensmodifikatorische Modelle Einzug erhalten: Verträge, Selbstkontrolle und -beurteilung, -instruktion und -verbalisierung (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 87). „Dabei geht es darum, Selbststeuerungsprozesse lehrbar zu machen und damit die Personen in die Planung und Durchführung eigener Veränderungsschritte aktiv einzubeziehen“ (vgl. Benkmann & Neukäter; zitiert nach Neukäter, 2008, S. 97).

7.2.3 Kritische Würdigung des verhaltenstheoretischen Ansatzes

Der verhaltenstheoretische Ansatz liefert ein grosses und effizientes Repertoire an Handlungsoptionen zur Verhaltensmodifikation. Die Effektivität des Verhaltensmodifikationstrainings wird empirisch in vielen Untersuchungen untermauert (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 72). Stamm empfiehlt in ihrem *STOP-DROP* Konzept solche Verhaltensmodifikationstrainings bei Schülerinnen und Schülern mit grossem Ausstiegsrisiko. Im Anhang 3.1.1/3.1.2 befinden sich zwei Beispiele welche aufzeigen, wie sich die/der Jugendliche mit der Problemdefinition, dem Situationsbezug und der Ursachenvermutung in einem ersten Schritt selbst auseinandersetzen kann (vgl. Abbildung 2).

Das Kind wird im verhaltenstheoretischen Ansatz im Vergleich zum psychodynamischen Ansatz nicht als ‚krank‘ abgestempelt und das Verhalten somit nicht pathologisiert. Es wird klar zwischen Beobachtung und Interpretation unterschieden. Zudem wird das Verhalten nicht der Person gleichgesetzt. Nach Meinung der Verfasserinnen ist es wichtig, dass selbst wenn die Lehrperson ein Verhalten nicht akzeptieren kann, sie trotzdem zur/zum Jugendlichen halten soll.

Die Verhaltensanalyse wird jedoch nach Meinung der Verfasserinnen ohne Einbettung in Entstehungszusammenhänge zu isoliert betrachtet. Dem verhaltenstheoretischen Ansatz liegt ein sehr mechanisches Menschenbild zugrunde, in dem die seelischen Nöte der Kinder und Jugendlichen wenig Beachtung finden.

Den Verfasserinnen ist es wichtig, dass nebst einer sorgfältigen Analyse des Verhaltens, die Jugendlichen, wie in der kognitionspsychologischen Ansatz postuliert, in die Planung und Durchführung der Verhaltensmodifikation mit einbezogen werden, sonst läuft der oder die Erziehende die Gefahr, die Jugendlichen zu manipulieren und fremd zu steuern. Ein weiterer Aspekt um dieser Fremdsteuerung Einhalt zu bieten ist laut Verfasserinnen eine echte und wertschätzende Beziehung zur/zum Jugendlichen.

Die frühen Vertreter des lerntheoretischen Ansatzes messen nach Meinung der Verfasserinnen den äusseren Anreizen eine zu starke Bedeutung zu. Laut Jäncke sind interne Motivationsanreize stärker als externe (vgl. Jäncke, 2013). So bieten interne Anreize, wie die Aussicht auf eine gute Note, Aufmerksamkeit oder soziale Zugehörigkeit einen starken Anreiz zur Verhaltensmodifikation. Der Neurowissenschaftler führt ebenfalls an, dass die Kinder hauptsächlich am Modell lernen (ebd.).

7.3 Handlungsoptionen auf der Grundlage des interaktionspädagogischen Ansatzes

„Das für den Menschen charakteristische Handeln resultiert im Wesentlichen aus dem Kontakt mit anderen Menschen“ (Myschker, 2008, S. 64).

Bei den Handlungsoptionen zum interaktionistischen Ansatz rückt jetzt neu das Verhalten der Lehrperson, bzw. dasjenige der/des SHP in den Fokus. Indem die Lehrperson bzw. die/der SHP ihr/sein Verhalten hinterfragen und ändern, verändert sich das Verhalten der Jugendlichen. Omer & Schlippe (2010) meinen gar dazu, dass jede/jeder nur sich selber verändern kann. Das Verhalten der Erziehenden kann sich in Aktionen und Reaktionen auf eine Aktion oder Reaktion der Jugendlichen, in der Kommunikation mit den Jugendlichen oder in den Erwartungen an die Jugendlichen manifestieren. Die eigenen Haltungen und Werte oder das Bild, welches sich die Erziehenden von der/dem Jugendlichen machen, beeinflussen zusätzlich das Verhalten.

Grundhaltung

Die Grundhaltung im Umgang mit den Jugendlichen soll geprägt sein von Respekt und Wertschätzung. Diese Grundhaltung beeinflusst die Beziehung positiv. Das Erkennen von Ressourcen ermöglicht es der Erziehungsperson differenzierte, positive Rückmeldungen zu geben und so die Stärken zu fördern. Die Jugendlichen müssen sich so nicht nur über ihr negatives Verhalten definieren.

Allgemein sollte die Erziehungsperson aufpassen mit Zuschreibungen und Etikettierungen, denn diese können nach dem Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung (self-fulfilling prophecy) so eintreffen und das negative Verhalten festigen (vgl. Myschker, 2008, S. 67), so wie es in der Stigmatheorie anhand vom Stufenmodell von Becker (siehe Anhang 1.3.3.3) ersichtlich ist.

Im Sinne des Modells des symbolischen Interaktionismus müssen Erwartungen seitens Lehrperson gegebenenfalls angepasst werden. Sind die Erwartungen zu eng formuliert oder die Regeln zu zahlreich, kann es dazu führen, dass sich die/der Jugendliche gar nicht befähigt fühlt, diese einzuhalten.

Deeskalationsstrategien

Im Wissen, dass eine Reaktion immer eine Gegenreaktion hervorbringt, können deeskalierende Strategien angewendet werden. Eine Strategie wäre die der Selbstkontrolle und das sorgfältige

Vermeiden von impulsiven Reaktionen (vgl. Omer & Schlippe, 2010, S. 225). Eine weitere Deeskalationsstrategie ist nach Omer & Schlippe das Prinzip des Aufschubs. Die Autoren von *Stärke statt Macht* sprechen davon, das Eisen zu schmieden, wenn es kalt ist. Eine Lehrperson kann zeitlich verzögert auf entschlossene Weise agieren und dadurch eine Eskalation vermeiden (vgl. Omer & Schlippe, 2010, S. 31). Deeskalierende Wirkung hat zudem der bewusste Umgang mit der Sprache. Rosenberg (2010) weist in seinem Buch *Gewaltfreie Kommunikation* auf die Tücken und Fallen der Kommunikation hin und beschreibt wie wertende, schuldzuweisende Aussagen vermieden werden können und durch bewusstes, empathisches Zuhören die Bedürfnisse des Gegenübers erkannt werden können.

Die Grundqualifikationen für ein soziales Interagieren oder Handeln werden nach Krappman, Parsons und Mead, Interaktionskompetenzen genannt. Folgende Interaktionskompetenzen gilt es zu trainieren:

- Das Wahrnehmen der eigenen Identität und Rolle (als Balance zwischen sozialer und personaler Identität)
- Empathie (Wahrnehmung und Interpretation des Gegenübers)
- Perspektivenübernahme (Hypothese darüber, wie sich mein Gegenüber fühlt)
- Antizipation (Hypothese darüber, wie mein Gegenüber reagieren wird)
- Ambiguitätstoleranz (Aushalten von Unterschieden in Selbst- und Fremdwahrnehmung)
- Flexibles Verhaltensrepertoire

(Wagner, 2011, S. 14)

Um diese Interaktionskompetenzen zu entwickeln, muss das eigene Verhalten und die eigenen Einstellungen reflektiert sowie die eigenen Unsicherheiten enttabuisiert werden. Als Unterstützung sind Fachleute aus anderen Disziplinen hinzuziehen, helfen kollegiale Beratungen und Supervision und muss Fachkompetenz erlangt werden (ebd.).

Um Interaktionskompetenzen mit Jugendlichen zu trainieren empfiehlt Peter (2012) Rollen- und Interaktionsspiele. Die Lehrperson soll Räume für Soziales schaffen (Wagner, 2011).

Aus der Hauptkenntnis der Studie von Stamm (2012), wonach der Schulausstieg das Ergebnis eines langen Distanzierungs- und Entfernungsprozesses vom Schulbetrieb ist, schliessen die Verfasserinnen, dass es von zentraler Bedeutung ist, die Jugendlichen an der Schule partizipieren zu lassen, denn die Partizipation verstärkt die Kooperation. Inwiefern eine Schülerin/ein Schüler kooperativ und motiviert mitarbeitet, hängt laut Lohmann von folgenden Faktoren ab:

- Soziale Eingebundenheit (Klima, gute Beziehungen): *„Fühle ich mich in dieser Umgebung wohl? Bekomme ich Unterstützung und soziale Anerkennung?“*
- Sinn (Bedeutung und Relevanz): *„Was hat das hier mit mir und mit meinem (heutigen bzw. zukünftigen) Leben (Interessen, eigene Ziele) zu tun? Was habe ich davon, mich da einzubringen?“*
- Autonomie (Freiheit, Mitbestimmungsrecht): *„Habe ich die Freiräume, Selbstbestimmung, Mitgestaltungs- oder Wahlmöglichkeiten?“*
- Kompetenzerleben (Selbstwirksamkeitserfahrungen, Kosten und Nutzen, Anforderungsgrad und Chancen): *„Ist das, was ich bekomme, die Anstrengung wert? Habe ich hier überhaupt eine Chance auf Erfolg, auf eine gute Note?“*

(2013, S. 138)

Identifizieren sich die Schülerinnen und Schüler mit den vorgegebenen Zielen und Verhaltensnormen, sind sie viel stärker bereit, diese einzuhalten. Durch differenzierte Lernangebote, kompetenzbezogene Rückmeldungen, welche Anstrengung und Lernfortschritt berücksichtigen, durch Wahlmöglichkeiten innerhalb der vorgegebenen Ziele und einer guten Beziehung zur/zum Jugendlichen können diese Faktoren erreicht werden. Lohmann rät eine Balance zwischen Autonomie, unterstützenden und kontrollierenden Strategien zu wahren (vgl. Lohmann, 2013, S. 139).

7.3.1 Kritische Würdigung des interaktionspädagogischen Ansatzes

Die Verfasserinnen sind klar der Meinung, dass auffälliges Verhalten stets im Kontext von Beziehungen angesehen werden muss. Die erziehende Person muss somit für das eigene Verhalten Verantwortung übernehmen, denn sie ist mitverantwortlich am Verhalten des Kindes oder Jugendlichen. Verantwortung übernehmen heisst: Reflektieren, Anpassen, ev. Verändern, sich für unangepasstes Verhalten entschuldigen und zu einer Forderung stehen und diese konsequent einfordern. Diese Erkenntnis erweitert die Handlungsmöglichkeiten der erziehenden Person. Zugleich rückt die Beziehung zu den Jugendlichen vermehrt in den Vordergrund.

Gemäss Eichhorn verlangt unangemessenes Verhalten der Jugendlichen von den Lehrpersonen eine mentale Strategie, die es ermöglicht, emotionale Distanz zu schaffen (vgl. Eichhorn, 2013, S. 27).

Interaktive Kompetenzen sind nicht bloss im Umgang mit den Jugendlichen, sondern genauso für die SHPs in ihrer beratenden Funktion von Lehrpersonen grundlegende Kompetenzen. Um etwas im Schulhaus bewirken zu können, müssen SHPs nach Meinung der Verfasserinnen im Team und in den Klassen integriert sein.

7.4 Handlungsoptionen auf der Grundlage des polit-ökonomischen Ansatzes

„Für das Modell einer politisch-ökonomischen Verursachung entstehen Verhaltensstörungen aus der individuellen, psychischen Verarbeitung konkreter ökonomischen und soziokulturellen Gesellschaftsverhältnisse“ (Hillenbrand, 2008, S. 74).

Auf der Grundlage dieses Ansatzes stellt sich die Frage, wie eine Schule beschaffen sein muss, um das verhaltensauffällige Kind zu integrieren (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 11). Die Schule soll laut Jantzen (vgl. Fillipini, 2010) eine Ausgrenzung jeglicher Art verhindern. Wie eine inklusive Schulhauskultur auszusehen hätte, wird im Kapitel 8 beschrieben. Ein zentraler Aspekt für eine inklusive Schulhauskultur ist die Partizipation. Aus der von Stamm (2012) beschriebenen *Sozialkontrolltheorie* können folgende Handlungsansätze abgeleitet werden, damit ein Time-out verhindert werden kann:

Jugendliche neigen zu weniger abweichendem Verhalten,

- wenn sie eine enge Bindung zu Mitmenschen haben und dabei deren Meinungen und Interessen respektieren,
- je stärker sie in eine Ausbildung oder ein Engagement investieren,
- wenn die Jugendlichen bei ihrer Ausbildung Verpflichtungen eingehen,
- wenn die Jugendlichen durch das Erreichen der soeben genannten Aspekte auf diese Weise in das gesellschaftliche Umfeld integriert sind.

Nach Hirschi (1969) hängen die vier Bindungstypen *Attachment*, *Commitment*, *Involvement* und *Beliefs* zusammen, was bedeutet, dass wenn eine Art der Bindung geschwächt wird, dann trifft dies auch auf die anderen zu.

Es empfiehlt sich im Umgang mit Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten an bildungspolitischen Aufgaben mitzuarbeiten und zugleich den Betroffenen Hilfe zu ihrer Emanzipation zu bieten (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 74).

7.4.1 Kritische Würdigung des polit-ökonomischen Ansatzes

Die Verfasserinnen sind der Meinung, dass vorhandene Normen und Werte hinterfragt und diskutiert werden sollen. Auffälliges Verhalten ist an vorhandene Normen gebunden.

Da die Bindung an die Schule und ans Schulhaus in den Studien von Stamm (2012) ein zentraler Aspekt ist, um die Jugendlichen in der Schule zu behalten, ist es umso wichtiger an Schulhauskultur und an bildungspolitischen Themen zu arbeiten.

Eine einseitige Betrachtung des polit-ökonomischen Modells kann jedoch dazu führen, dass sich die SHP aus der Verantwortung zieht: Nämlich dann, wenn die Gesellschaft und die Schulstrukturen an allem Schuld sind.

7.5 Handlungsoptionen auf der Grundlage des systemischen Ansatzes

„Das systemische Denken geht davon aus, dass jedes Verhalten bedingt ist durch die Struktur eines komplexen interaktionellen Feldes. Dabei kann jedes Element sowohl Ursache als auch Wirkung sein... Der Fokus ist weniger auf die einzelnen Phänomene, sondern vielmehr auf die Beziehungen zwischen ihnen gerichtet.“

(Lanfranchi, 2010)

Der systemische Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass es keine Wahrheit und keine Objektivität, kein richtig und falsch gibt. Die Beobachterin/der Beobachter ist Teil des Systems und kann dieses nicht direkt beeinflussen.

Im systembewussten Handeln geht es darum, an einem gut gewählten Ort im System und zu einem geeigneten Zeitpunkt durch eine einfache Intervention das ganze System hin zu einem anderen Verhaltensmuster zu lenken (vgl. Wagner, 2012). Die Interventions- bzw. Handlungsstrategien, welche in einem Konfliktfall entwickelt werden, sind stark von der Persönlichkeitsstruktur der Beteiligten und den kontextualen Anforderungen abhängig.

Ziel eines systemischen Arbeitsprozesses ist es laut Wagner (2012) Bedingungen für selbst organisierte Veränderungen der Beteiligten zu schaffen. Die angestrebten Veränderungen sollten für alle Beteiligten nachvollziehbar sein. Die Beteiligten müssen dabei emotional und kognitiv angesprochen sein.

Zur Entwicklung einer passenden Handlungsstrategie lassen sich gemäss Lohmann (2013, S. 40) folgende Schritte unterscheiden.

1. Klärung der Situation und ihrer Bedingungen (IST-Zustand)

Wagner (2012) unterscheidet in dieser Phase zwischen der Ich-Perspektive und der ‚anderen‘ Perspektive. Sie betont, dass es in dieser Phase wichtig ist, sich sowohl der eigenen emotionalen Situation bewusst zu sein, als auch durch empathisches Zuhören die Situation des Gegenübers wahrzunehmen. Im Anhang 3.2.1 befindet sich ein ICF-Formular, mit welchem der IST-Zustand systemisch erfasst werden kann.

2. Formulierung der Zielvorstellung (SOLL-Zustand)

Hier muss den Fragen nachgegangen werden, was sich wie verändern soll und ob es Zielkonflikte gibt. Um ein Problem zu lösen braucht es vor allem Informationen zur Lösung, als Informationen über das Problem.

3. *Entwicklung von lösungsorientierten Hypothesen*

Hier geht es darum, durch das Spielen mit verschiedenen Hypothesen neue, kreative Einsichten zu gewinnen, um daraus ungewöhnliche Interventionsideen zu entwickeln. Bei der Lösungssuche sollte sich laut Wagner (2013) auf das, was klappt, konzentriert werden. Die positive Umdeutung eines Verhaltens (Reframing) ist eine systemische Methode, welche zur Lösungssuche hilfreich ist.

4. *Sammlung alternativer Strategien*

Hier ist es wie unter Punkt 3 hilfreich, Anregungen von aussen, also von Kolleginnen und Kollegen oder aus der Literatur zu holen.

5. *Auswahl der passenden Strategie*

Dabei sind folgende Kriterien zu beachten:

- Nützlichkeit: Ist die Strategie geeignet, das Problem zu lösen? Mit welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen?
- Akzeptanz: Knüpft die Strategie an Ressourcen und Stärken an? Passt die Strategie zu den Beteiligten?
- Praktikabilität: Was ist machbar? (Aufwand-Nutzen Kalkulation)

7.5.1 Neue Autorität

Omer & Schlippe (2010) weisen auf der Basis der Neuen Autorität auf folgende Strategien und Haltungen hin, um die Beteiligten zu stärken und Eskalationen vorzubeugen. Sie betonen dabei, dass jede und jeder nur sich selbst verändern kann (siehe Anhang 1.3.5.1).

- Netzwerke schaffen (schützt vor Burnout): Spurgruppen bilden, Beziehungen zu den Eltern intensivieren wie z.B. den Eltern nicht nur Negatives melden, sondern ihnen auch frohe Botschaften mitteilen über anerkennungswürdige Leistungen ihrer Sprösslinge.
- Präsent sein: Aktive Teilhabe an der Situation zeigen.
- Wachsame Sorge: Die Lehrperson zeigt die Bereitschaft, die/den Jugendlichen aufmerksam und fürsorglich zu beaufsichtigen. Dabei sind die drei Komponenten von besonderer Wichtigkeit: Aufmerksamkeit, Präsenz und Schutz.
- Transparenz: Die Involvierten zeigen der/dem Jugendlichen die Zusammenarbeit unter den Beteiligten auf.
- Beharrlichkeit: Die Beteiligten zeigen ein ungebrochenes Engagement, ihren Beitrag zu leisten, um die Situation zu verbessern.
- Deeskalierende Strategie: Die Strategie der Verzögerung anwenden. Das Eisen schmieden, wenn es kalt ist.
- Wiedergutmachung anstatt Strafe: Jugendliche sollen einbezogen werden bei der Wiedergutmachung. Das Ziel soll dabei sein, dass sich die Schülerinnen und Schüler in Bewältigungsstrategien üben und gewaltfreie Wertvorstellungen verinnerlichen.

Omer & Schlippe (2010) raten ein *Frühwarnsystem* aufzubauen, welches die Nöte einzelner Schülerinnen und Schüler frühzeitig erkennt, um frühzeitig präventive Massnahmen einzuleiten und für Notfälle optimal gerüstet zu sein.

7.5.2 Kritische Würdigung des systemischen Ansatzes

Der systemische Ansatz ist nach Meinung der Verfasserinnen nicht als eigener, komplett neuer Ansatz zu betrachten, sondern bezieht die vorangehenden Handlungsansätze in sein System mit ein. Das Wissen aus allen vorgestellten Ansätzen wird im Umgang mit schwierigen Schulsituationen genutzt und kann je nach Fall zur Lösungssuche beigezogen werden. Neu sind im systemischen Ansatz einerseits die Haltung, die ganzheitliche Betrachtungsweise der Situation und das daraus resultierende Vorgehen (siehe Anhang 1.3.5).

Ein zentraler Aspekt, weshalb sich die Autorinnen näher mit dem systemischen Ansatz und speziell mit der Neuen Autorität auseinandersetzen, ist die grundlegende Überzeugung, dass in einer schwierigen Situation normalerweise die ganze Auseinandersetzung auf den Schultern der Schülerin/des Schülers ausgetragen wird. Der junge Mensch steht im Fokus. Es wird erwartet, dass sich dieser auf Wunsch des Systems bzw. der Erwachsenenwelt ändert, während das Konzept der Neuen Autorität das Augenmerk vorerst auf die Eltern, die Lehrpersonen und die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen richtet. Zudem geht die Idee der Neuen Autorität davon aus, dass jeder Mensch positive Stimmen zur Problemlösung in sich trägt und dass genau diese wieder angesprochen werden müssen (vgl. Omer & Schlippe, 2010, S. 208). Die Suche der beiden Verfasserinnen richtet sich nach Lösungen, die in der Hand der SHPs liegen und entsprechend veränderbar sind. Sie gehen nicht davon aus, dass sie jemand anderen verändern können. Vielmehr steht der Grundsatz im Vordergrund, dass die/der Jugendliche in einer Art reagiert, wie es für sie oder ihn sinnvoll erscheint. „Ich kann die Gefühle, Gedanken und Reaktionen des Kindes nicht kontrollieren, sondern nur meine eigenen! Diese Einsicht ist enttäuschend und gleichzeitig befreiend“ (Omer & Schlippe, 2010, S. 43).

Wird die Klassenlehrperson bzw. das ganze Team gestärkt, indem ein Netzwerk aufgebaut wird oder verbindende Werte aufgestellt werden, können schwierige Situationen getragen werden und diese lassen das Team im Idealfall wachsen, sodass es gestärkt aus dem Prozess geht. Es ist ein Prozess auf dem Weg zu einer inklusiven Schulhauskultur. Wichtig ist dabei, dass alle Teammitglieder ihren Teil der Verantwortung übernehmen und eine gemeinsame und wertschätzende Haltung einnehmen. Allerdings ist dies ein zeitintensiver und langwieriger Prozess. Darum plädiert die Neue Autorität dafür, anstatt einen endgültigen Sieg zu erringen, eine allmähliche Veränderung anzustreben, die auf Beharrlichkeit ruht (vgl. Omer & Schlippe, 2010).

Der systemische Ansatz gibt Vorgehensweisen und Handlungsgrundsätze vor, welche sehr lösungsorientiert sind. Bei der Wahl der Strategien ist Kreativität gefragt. Wichtig ist, dass das Ziel erreicht wird. Um die kreative Lösungssuche anzuregen, ist ein breiter Fundus an Lösungsmög-

lichkeiten bzw. Handlungsoptionen von Nutzen. Um Ideen zu generieren, hilft es die verschiedenen Ansätze zu kennen.

Die Einschätzung von schwierigem Verhalten ist subjektiv und leider zeigt die Praxis, dass dabei dem systemischen Ansatz allzu oft keine zentrale Rolle beigemessen wird: „Insgesamt wird deutlich, dass Ursachen für die Probleme, die letztlich zum Schulausschluss führten, selten auf Basis eines systemischen Ansatzes interpretiert wurden“ (Hascher, Knauss, Herberger; zitiert nach Kummer Wyss, NFP51, 2006, S. 18).

7.6 Prävention- und Interventionsmöglichkeiten aus den verschiedenen Ansätzen

In folgender Tabelle sind alle präventiv- und interventiven Handlungsmöglichkeiten für SHPs aus den vorgestellten Ansätzen zusammenfassend dargestellt. Je nach Setting und Persönlichkeit versprechen die einzelnen Handlungsoptionen mehr oder weniger Erfolg. Die präventiven und interventiven Optionen sind in Wirklichkeit nicht so trennscharf wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

	Psycho-dynamischer Ansatz	Verhaltens-theoretischer Ansatz	Interaktions-pädagogischer Ansatz	Polit-ökonomischer Ansatz	Systemischer Ansatz
Versch. Vorge stellte Modelle (s. Anhang 1.3)	Tiefenpsycho-logie, Humanistische Psychologie	Klassische Konditionierung, Operante Kondi-tionierung, Lernen am Modell, Kognitions-psychologischer Ansatz	Symbolischer Interaktionismus, Kommuni-kations-psychologischer Ansatz, Etikettierungs-theorie	Anomietheorie, Subkulturtheorie, soziale Kontrolltheorie	Neue Autorität, Lösungsorien-tierter Ansatz
Vorgehen bei schwierigen Schulsit-uationen	Analyse von möglichen Ursachen und Angehen der Ursachen	Analyse des gezeigten Verhaltens und klares Formulieren des erwünschten Verhaltens	Interaktionen analysieren, eigenes Verhalten hinterfragen	Hinterfragen des (schulischen) Systems/der Peergruppe und Stärkung der SuS, politischer Einsatz	Analyse aller Subsysteme, welche den SuS beeinflussen, Vernetzung, Bildung von Lösungshypo-thesen
Präventive Strategien	Verständnis- & vertrauensvolle Beziehung, Angstfreie Umgebung schaffen, Zeit für Reife-entwicklung lassen, Therapie, Förderung von Selbst-kompetenz, Reflexion üben	Erwünschtes Verhalten klar kommunizieren & vorleben, eigenes Verhalten wahrnehmen, Rückmeldungen zu unerwünschtem Verhalten kommunizieren, klar strukturierter Unterricht	wertschätzende Beziehungen, Beratung der LP (in Form des kritischen Freundes), Förderung von Partizipation/ Interaktions-kompetenzen & Reflexion und Autonomie, Ge-waltfreie Kommunikation, Individuelle Begleitung, Mentoringsystem, Lernförderung, Rollenspiel, Gemeinsames Aufstellen von Regeln Peacemaker	Verständnis für Unterschiede aufbringen, Normen hinterfragen, Ressourcen nutzen, Inklusive Schulhauskul-tur schaffen, Partizipation der SuS, Kooperative Unterrichtspla-nung & Durchführung & Auswertung, im Unterricht integrierte Massnahmen	wertschätzende Beziehung zu SuS, Werte-diskussionen führen, Präsenz, Wachsame Sorge, Vernetzung, Stärkung der LP, Zusammenarbeit mit Eltern und Fachpersonen, Reframing (pos. Umdeutung), Kooperatives Lernen, Partizipative Schulhauskultur, Ressourcen nutzen, Aufbau von Früherfas-sungssysteme, Lösungs-orientierter Ansatz, Transparenz
Interventive Strategien	Therapie Coaching	Verhaltens-modifika-tionstraining, Tokken-systeme, Verträge, Belohnung-Bestrafung, Time-out, Definitiver Schulausschluss	Beratung der LP (in Form des kritischen Freundes), Verträge aushandeln, Paradoxe Intervention, Humor	Normanpas-sung	Alle Interventionen, welche zur Lösung beitragen, Einbezug der SuS in Lösungsfindung, Wiedergut-machung, Beharrlichkeit, Ankündigung Präsenz
De-eskalations-strategien			Leise und ruhig sprechen, Selbstkontrolle, Reize minimieren, aus dem Zimmer verweisen, Humor		Leise und ruhig sprechen, verzögerte Reaktion, Sit-in, Selbstkontrolle

Tabelle 3: Prävention- und Interventionsmöglichkeiten aus den verschiedenen Ansätzen

7.6.1 Kritische Würdigung der Gegenüberstellung der verschiedenen Ansätze

Die Gegenüberstellung der verschiedenen Ansätze zeigt, dass sich die einzelnen Ansätze nicht ausschliessen, sondern ergänzen. Gewisse Strategien wie z.B. das Schaffen von Beziehungen tauchen immer wieder auf, aber unter einem neuen Blickwinkel. Präventive Strategien sind zahlreicher als interventive Strategien. Eichhorn (2013) und Lohmann (2013) schreiben beide in ihrem Buch zu Classroom-Management, dass der Nutzen von Prävention im Umgang mit schwierigen Schulsituationen viel grösser ist, als derjenige der Intervention. Studien zu Lehrerhandeln in Klassen mit hohem Störpegel im Vergleich zu Klassen mit tiefen Störpegeln haben ergeben, dass das Geheimnis des Erfolges in der Prävention und Antizipation liegt (vgl. Lohmann, 2013, S. 33).

8 Inklusive Schulhauskultur

Die Verfasserinnen sind der Meinung, dass eine inklusive Schulhauskultur das Fundament bildet, um Jugendliche, denen ein Time-out droht, im Schulsystem behalten zu können und dass eine inklusive Schulhauskultur präventiv wirkt. Im *Index für Inklusion* steht ausdrücklich, dass der Druck zum Ausschluss als Strafe vermindert werden soll (vgl. Boban & Hinz, 2003, S. 78). Da auch die Studien von Stamm zu diesem Schluss kommen, wird in diesem Kapitel auf die inklusive Schulhauskultur näher eingegangen.

Definition Inklusive Bildung und Schulhauskultur

Seit 2009 ist Inklusion ein Menschenrecht, welches in der UN-Behindertenkonvention im Art. 24 festgehalten ist. Die Deutsche Unesco- Kommission definiert die inklusive Bildung wie folgt:

Inklusive Bildung bedeutet, dass allen Schülerinnen und Schülern die gleichen Möglichkeiten offen stehen, an qualitativ hochwertige Bildung teilhaben und ihre Potenziale zu entwickeln - unabhängig von Geschlecht, Religion, ethischer Zugehörigkeit, besonderen Lernbedürfnissen, sozialen oder ökonomischen Voraussetzungen.

(Pädagogik, zitiert nach Deutsche UNESCO Kommission e.V., 2012, S. 40)

Unter Schulhauskultur halten sich die Verfasserinnen an die Definition von Guggenbühl:

Als Schulhauskultur bezeichnet man die Gesamtheit aller Vorgänge im Schulhaus, an denen Lehrer/innen, Eltern, Schüler/innen und Schulbehörden beteiligt sind, sowie die geschriebenen und vor allem ungeschriebenen Normen und Regeln, die das Zusammenleben bestimmen.

(Guggenbühl, 1999)

8.1 Inklusive Schulhauskulturen schaffen

Der *Index für Inklusion* zeigt ganz konkrete Vorgehensweisen auf, wie im Schulhaus inklusive Kulturen geschaffen werden können. Er weist darauf hin, dass die inklusive Kultur ein Ideal ist, nach dem Schulen streben können, aber es nie ganz erreichen werden. So bleiben Schulen, die

eine inklusive Schulhauskultur anstreben ständig in Bewegung (vgl. Boban & Hinz, 2003). Ziel ist eine Partizipation aller Mitglieder an der Schulgemeinschaft. Es geht um Wahrnehmung, Akzeptanz und Wertschätzung eines jeden.

Eine inklusive Schulhauskultur lässt sich laut *Index für Inklusion* an folgenden Indikatoren erkennen. Hier seien einige Beispiele genannt (vgl. Boban & Hinz, 2003, S. 53-92):

- Gemeinschaft bilden

Jeder fühlt sich willkommen. Die SuS helfen einander. Die Lehrpersonen arbeiten zusammen. Alle gehen respektvoll miteinander um. Lehrpersonen und Eltern gehen partnerschaftlich miteinander um. Lehrpersonen und Schulpflege arbeiten gut zusammen und die lokalen Gruppierungen sind in die Arbeit der Schule einbezogen.

- Inklusive Werte verankern

An alle SuS werden hohe Erwartungen gestellt. Lehrpersonen, SuS, Eltern und Schulpflege haben eine gemeinsame Philosophie der Inklusion. Alle SuS werden gleichermassen wertgeschätzt. Die Schule bemüht sich Hindernisse und Diskriminierung zu reduzieren und Partizipation zu fördern.

- Eine Schule für alle entwickeln

Der Umgang mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist gerecht. Neuen Lehrpersonen wird geholfen, sich einzuarbeiten. Die Schule nimmt alle SuS der Umgebung auf und ist für alle barrierefrei zugänglich.

- Unterstützung für Vielfalt organisieren

Alle inner- und ausserschulische Formen der Unterstützung sind koordiniert. Fortbildungsangebote, die helfen auf die Vielfalt der SuS einzugehen sind geschaffen. Unterstützungssysteme bei psychischen Problemen und Verhaltensproblemen mit der inhaltlichen Planung sind koordiniert. Dem Gleichstellungsangebot wird durch den Abbau von Hindernissen für das Lernen und die Partizipation aller SuS entsprochen. Druck zum Ausschluss als Strafe wird vermindert. Mobbing und Gewalt werden abgebaut.

- Lernarrangements organisieren

Der Unterricht wird auf die Vielfalt der SuS geplant. Der Unterricht stärkt die Partizipation aller SuS. Der Unterricht entwickelt ein positives Verständnis von Unterschieden.

- Ressourcen mobilisieren

Die Unterschiedlichkeit der SuS wird als Chance für das Lehren und Lernen genutzt. Die Fachkenntnis der Fachpersonen wird voll ausgeschöpft. Die Ressourcen im Umfeld der Schule sind bekannt und werden genutzt.

Um in einem Schulhaus inklusive Kulturen zu schaffen, geht es in einem ersten Schritt darum, sich zu überlegen, wo es Barrieren gibt und wo die Ressourcen sind. Folgende Fragen können dabei hilfreich sein:

- Was sind die Barrieren für Lernen und Partizipation in der Schule?
- Wer stösst auf Barrieren und Partizipation in der Schule?
- Was kann dabei helfen, Barrieren zu überwinden?
- Welche Ressourcen sind nutzbar, um Lernen und Partizipation zu unterstützen?
- Wie können zusätzliche Ressourcen mobilisiert werden, um Lernen und Partizipation zu unterstützen?

(vgl. Boban & Hinz, 2003, S. 13)

Nach obenstehender Bestandesaufnahme geht es darum, Werte zu diskutieren und inklusive Schulhausstrukturen zu entwerfen und laufend umzusetzen. Die Schulentwicklung muss regelmässig reflektiert werden.

9 Zusammenfassung der Erkenntnisse zu den Gelingenskriterien und Ausarbeitung von Faktoren

Die Gelingenskriterien aus der theoretischen Auseinandersetzung mit Literatur und Studien, um Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten in der Schule zu behalten, lassen sich in folgende Faktoren zusammenfassen: *Haltung, Beziehung, Kommunikation/Interaktion, Vernetzung und Partizipation*.

Diese fünf Faktoren sind miteinander stark vernetzt, dennoch werden sie in folgendem Kapitel eigenständig betrachtet. Aus den Gelingenskriterien sind die direkten und indirekten Handlungsoptionen für die/den SHP abgeleitet. Die direkten Handlungsoptionen betreffen Handlungen, welche die/der SHP unternehmen kann, wohingegen die indirekten Handlungsoptionen Handlungen sind, welche die/der SHP initiieren oder empfehlen kann. Alle aufgeführten Handlungsoptionen sind für die Rolle der/des SHP bestimmt.

Die Verfasserinnen empfehlen aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung, sich bereits präventiv, das heisst bevor eine Schulsituation schwierig ist, mit diesen fünf Kriterien zu befassen. Fürs interventive Vorgehen in einer schwierigen Schulsituation sind laut Verfasserinnen zuerst eine systemische Situationsanalyse sowie ein systemisches Vorgehen, wie unter Kapitel 7.5 vorgestellt, notwendig.

Die Verfasserinnen erwähnen jeweils bei jedem Faktor zuerst, von welchem Verständnis des jeweiligen Begriffs sie ausgehen.

9.1 Haltung

Begriffsverständnis der Verfasserinnen zum Faktor *Haltung*:

Die Haltung verstehen die Verfasserinnen als eine Gesinnung oder Einstellung, welche sich aus verschiedenen Werten zusammensetzt und Einfluss auf den Unterrichts- und Erziehungsprozess nimmt.

Die Haltung bildet die Grundlage für ein Ausüben von Handlungsoptionen, denn diese beeinflusst jegliches Handeln. Haltung gegenüber den Interaktionspartnern soll wertschätzend und ressourcenorientiert sein.

Eine grundlegende Haltung bzw. Überzeugung der Verfasserinnen deckt sich mit einer Aussage von Omer & Schlippe (2010): „Ich kann die Gefühle, Gedanken und Reaktionen des Kindes nicht kontrollieren, sondern nur meine eigenen!“ (S. 43).

- **Handlungsoptionen bezogen auf Jugendliche**

Die Verfasserinnen sind der Meinung, dass die SHPs ihre eigene Haltung regelmässig kritisch hinterfragen und reflektieren müssen. Die Haltung soll kein theoretisches Geschwätz sein, sondern sie muss in die Handlung mit einfließen. Das Reflektieren der Haltung bedeutet, sich zu überlegen, woran die Interaktionspartner erkennen, dass die SHPs wertschätzend und ressourcenorientiert handeln und wie oder in welchen Situationen diese vom humanistischen Menschenbild gekennzeichnete Haltung noch verstärkt in Handlungen einfließen kann.

- **Handlungsoptionen bezogen auf Team**

Damit das Team gemeinsam am gleichen Strick zieht, ist es wichtig, eine gemeinsame Haltung anzustreben. Diesbezüglich müssen Wertediskussionen im Team, an Schulentwicklungstagen oder in Supervisionsstunden durchgeführt werden. Dabei geht es nicht nur darum, aufzuzählen, welche Werte für wen wichtig sind, sondern auch an konkreten Beispielen zu illustrieren, wie diese Werte umgesetzt werden und welche Werte in einem Wertekonflikt für wen wichtiger sind.

9.2 Beziehung

Begriffsverständnis der Verfasserinnen zum Faktor *Beziehung*:

Der Faktor Beziehung wird von den Verfasserinnen in dieser Arbeit als eine zwischenmenschliche Verbindung von zwei Personen oder Gruppen aufgefasst, bei denen ihr Denken, Handeln oder Fühlen aufeinander bezogen ist.

Nach Juul (2013) soll die Beziehungskompetenz zum pädagogischen Handeln gehören. Er versteht das Folgende darunter: „Die Beziehungskompetenz ist die Fähigkeit, ein Kind als Individuum wahrzunehmen, so wie es ist, und das eigene Verhalten darauf auszurichten, ohne die Führung abzugeben und die Fähigkeit, authentisch in Kontakt zu sein“ (S. 148).

Statt Er-ziehung soll Be-ziehung angestrebt werden. „Das Kind oder die Jugendlichen können sich nur angemessen entwickeln, wenn sie in der Lage sind mit normalen zwischenmenschlichen Verhaltensweisen auf die Erziehungsmassnahmen zu reagieren“ (Winterhoff, 2011, S. 27).

Die Beziehung zu den Jugendlichen und zu den Teammitgliedern muss regelmässig reflektiert werden, um ein Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz zu finden. Eichhorn rät dringendst, das Verhalten der Jugendlichen nicht immer persönlich zu nehmen. Um dies zu schaffen, brauche es fast immer eine mentale Strategie, die es einem ermöglicht, emotionale Distanz zu schaffen (vgl. Eichhorn, 2013, S. 27). Dies zeichnet eine professionelle Beziehungsgestaltung aus mit dem Ziel so nahe wie möglich an der/am Jugendlichen zu sein.

- **Handlungsoptionen bezogen auf Jugendliche**

Stamm gibt anhand der STOP-DROP Präventionsmassnahmen klare Empfehlungen ab, die gefährdeten Jugendlichen vorerst zu registrieren und im Auge zu behalten, damit frühzeitig gehandelt werden kann. Dabei sind Schuleschwänzen, Klassenrepetition, mangelnde Schulleistungen und Einbettung in eine problematische Peergroup relevant (vgl. Stamm, 2012, S. 185).

Des Weiteren empfiehlt sie eigene stabile Beziehung zu allen Jugendlichen aufzubauen, auch zu solchen, die Time-out gefährdet sind (Sozialkontrolltheorie: Attachment). Mettauer Szaday empfiehlt im Umgang mit den Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten eine Strenge, die durch eine gute Beziehung gestützt ist (vgl. Mettauer Szaday, 2007, S. 18).

- **Handlungsoptionen bezogen auf Team**

Der/dem SHP dient als Grundlage für eine Zusammenarbeit - insbesondere bei Beratung - mit den Teammitgliedern die Beziehungsgestaltung und -pflege zwischen den Lehr- bzw. Fachpersonen und der/des SHP.

Die/der SHP bringt Vorschläge an, wie Schulumgebung und Unterrichtsprozesse personalisiert werden können, so dass jede Schülerin/jeder Schüler erfährt, dass ihre/seine Präsenz, ihre/seine Integration und Partizipation den Lehrpersonen und der Schule als Ganzes wichtig ist. Schulen sollen auf diese Weise eine Haltekraft entwickeln, die sich durch Fürsorglichkeit („Caring“), Verlässlichkeit, gemeinsam geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit und Normakzeptanz auszeichnet. Omer & Schlippe (2010) sprechen von der wachsamem Sorge.

- **Handlungsoptionen bezogen auf alle Systeme**

Alle Systeme, in denen sich die betroffenen Jugendlichen bewegen, haben in der Time-out-Problematik ihre Aufgabe, die es als SHPs wahrzunehmen gilt (vgl. Anhang 1.3.4.1). Die Jugendlichen stehen nicht allein mit den Lehr- und Fachpersonen in Beziehung, sondern auch mit den Eltern, weiteren Bezugspersonen und vor allem mit den Peers. Die SHP muss Kontakt zu den verschiedenen Systemen pflegen.

9.3 Kommunikation/Interaktion

Begriffsverständnis der Verfasserinnen zum Faktor *Kommunikation/Interaktion*:

Die Verfasserinnen sind der Ansicht, dass jede Kommunikation eine Interaktion ist. Beide Begriffe bezeichnen ein gegenseitiges Aufeinanderwirken von Akteuren. Ergänzend dazu wird unter Interaktion nach Mead auch das gegenseitige Aufeinanderwirken von Systemen verstanden (vgl. Mead, zitiert nach Wagner, 2011, S. 2).

Das Ziel einer gelungenen Kommunikation und Interaktion ist die Kooperation der Lehrpersonen, der SuS, der Schulleitungen und der Eltern zu gewinnen (vgl. Lohmann, 2013, S. 10).

Mettauer Szaday (2007) weist darauf hin, dass es wichtig sei, „dass die Schule ein zuverlässiges professionelles Netz der Kommunikation und der gegenseitigen Unterstützung aufbaute und dabei auch die Fragen der Verfahren und der Fallkoordination klärte.“ (S. 22).

Um das Ziel einer gelungenen Kommunikation und Interaktion zu erreichen, braucht es laut Verfasserinnen eine transparente und wertschätzende Kommunikation. Damit alle Beteiligten sich in ihrer Haltung und ihrem Handeln unterstützen können, müssen alle über das Geschehene informiert sein. Gegenüber der/des Jugendlichen sollen die verlangten Verhaltensweisen klar kommuniziert sein. Die Neue Autorität empfiehlt die Jugendlichen für die Wiedergutmachung oder Lösungsfindung einzubeziehen. Weiter rät sie das Einführen von so wenig Regeln wie möglich, welche durch die Beharrlichkeit der Erziehenden, eingehalten werden. Jugendliche halten sich stärker an Regeln, wenn sie bei der Einführung mit einbezogen wurden.

- **Handlungsoptionen bezogen auf Jugendliche**

Die/der SHP kann eine *individuellen Betreuung* als Assistenz der SuS mit regelmässigen Einzelgesprächen mit Zielvereinbarungen, mit Selbst- und Fremdeinschätzungsblättern sowie mit zur Reflexion dienenden Wochenheften bieten. Dabei muss sich die/der SHP mit der/dem SSA bezüglich ihrer/seiner Rollenaufteilung absprechen.

Die Zuweisung von Mentoren und das Coaching von Jugendlichen ist laut Stamm (2012) ein wichtiges Gelingenskriterium, um die ausstiegsgefährdeten Jugendlichen im Schulsystem zu behalten.

Stamm (2012) empfiehlt zudem einen *Einsatz von Verhaltens- und Trainingsprogrammen zum Aufbau von Bildungsresilienz*, damit Schülerinnen und Schüler mit einem hohen Ausstiegsrisiko ihr Verhalten generell und ihre Sozialkompetenz, Selbstregulations- und Selbstwirksamkeitsfähigkeiten im Spezifischen verbessern können. So sollen die Jugendlichen mit allen Lehrpersonen und weiteren Personen arbeiten können, selbst wenn sie diese nicht mögen. Ziel ist es dann, mit den Jugendlichen ihren Anteil an ihrer Antipathie gegenüber einer Lehrperson anzuschauen. Damit sie ihr Verhalten ändern können.

Nebst der Arbeit am Verhalten der Jugendlichen sind schulische Unterstützungsangebote zur Individualförderung und Angebote zur inhaltlichen Anreicherung (Enrichment) zu etablieren, damit

Time-out gefährdete Jugendliche ihre Schulleistungen verbessern und unterforderte Schülerinnen und Schüler stärker herausgefordert werden und sie auf diese Weise ihre Schulanbindung erhöhen können. Dabei muss Wert darauf gelegt werden, ressourcenorientiert zu arbeiten, differenziertes Lob auszusprechen, um die Stärken auszubauen und somit Selbstwert und Selbstbewusstsein aufzubauen. Deeskalationsstrategien wie das Prinzip der Verzögerung (vgl. Omer & Schlippe, 2010), Selbstbeherrschung und natürlich auch Humor sollen angewendet werden.

- **Handlungsoptionen bezogen auf Team**

Eine mögliche Aufgabe der SHPs in Absprache mit der Schulleitung ist es, eine transparente Informationspolitik zu initiieren oder zu pflegen. Dazu gehört die Überlegung, welche Informationswege sich für welchen Informationszweck eignen.

Die Ressourcen der/des SHP sollen genutzt werden, um die KLP zu unterstützen, welcher die grösste Arbeit, im Umgang mit den verhaltensauffälligen Jugendlichen, zukommt. So kann die/der SHP ihre/seine ‚ausserstehende Rolle‘ einsetzen, um in Absprache mit der KLP Interaktionen mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern zu beobachten und zurückzumelden. Zum Beispiel in der Rolle des kritischen Freundes. Oder die/der SHP kann der KLP gewisse Aufgaben abnehmen, damit der KLP mehr Zeit für den Umgang mit den besagten Jugendlichen bleibt.

Eine weitere Handlungsoption der/des SHP ist es, vorhandenes Fallwissen zum Jugendlichen den betroffenen Lehrpersonen aufzuzeigen, um eventuell Verständnis für die schwierige Situation zu wecken oder vorhandenes Handlungswissen zum Thema Classroom-Management weiterzugeben.

- **Handlungsoptionen bezogen auf Schulhaus**

Auf Schulhausebene empfehlen die Verfasserinnen Weiterbildungen in die Methode der Gewaltfreien Kommunikation (GfK). Die KLP wiederum könnten die Methode der GfK im Klassenrat einführen.

Nach Meinung der Verfasserinnen soll transparente Kommunikation nicht ausschliesslich beteiligten Lehr- und Fachpersonen vorbehalten sein, sondern auch nach aussen, im Rahmen einer Öffentlichkeitsarbeit, verfolgt werden.

9.4 Vernetzung

Begriffsverständnis der Verfasserinnen zum Faktor *Vernetzung*:

Bei der Vernetzung gehen die Verfasserinnen von einem Beziehungsnetz aus, d.h. für die vorliegende Arbeit sind dies die Beziehungen zwischen allen Akteuren im System Schule, welche vielfältig miteinander verbunden sind.

Auch wenn du es alleine machen kannst, so mache es zu zweit (vgl. Omer & Schlippe, 2010).

Schulen können die erforderliche Präventionsarbeit nicht alleine leisten. Deshalb sind strukturelle und personale Kooperationen als Netzwerke mit Eltern und Fachpersonen zu schaffen, welche den Schulen kompetent helfen. Omer & Schlippe (2010) raten ein Netzwerk zu schaffen. Das gemeinsame Handeln schützt zudem vor Burnout. Selbst ein Elterngespräch, das sich alleine durchführen liesse, sollte zu zweit geführt werden. Auch Mettauer Szaday rät zur Verhinderung von Time-outs den frühzeitigen Einbezug von SSA und anderen Beteiligten (vgl. Mettauer Szaday, 2007, S. 22).

Ein sorgfältiger Umgang mit der Früherfassung von Time-out gefährdeten Jugendlichen (Etikettierungstheorie) ist wichtig.

- **Handlungsoptionen bezogen auf Jugendliche**

Zur Klärung der Situation und ihrer Bedingungen, dem sogenannten IST-Zustand, zählt die Sammlung von Informationen wie z.B. durch Beobachtung von Lehrperson-Schülerverhalten und durch Gespräche mit einzelnen SuS oder Gruppen. Ausserdem ist es wichtig, das Problem - ob in Beziehung, im Unterricht oder zwischen den SuS - genau zu lokalisieren. Im SOLL-Zustand geht es darum, lösungsorientierte Hypothesen zu entwickeln, Zielvorstellungen zu formulieren, alternative Strategien zu sammeln und passende Strategien auszuwählen (vgl. Lohmann, 2013, S. 40/41).

- **Handlungsoptionen bezogen auf Schulhaus**

Eine optimale Vernetzung erfordert strukturelle Massnahmen wie die Organisation von Spurggruppen oder anderen Austauschgefässen.

Der frühe Einbezug der Berufswelt soll die Jugendlichen an die Schule binden. Schulen sollten alles daran setzen, die Berufswelt stärker in ihren Schulalltag zu integrieren. Dies sollte sowohl im unterrichtlichen Rahmen durch einen stärkeren Bezug zu Beispielen aus der Arbeitswelt, als auch durch eine individualisierte Unterstützung für den Übergang in den Beruf geschehen.

- **Handlungsoptionen bezogen auf Elternarbeit**

Studien raten, früh einen positiven Kontakt zu den Eltern aufzunehmen. „Forschungen haben gezeigt, dass ein Lehrer, der darauf achtet, am Jahresanfang einen positiven Kontakt mit den Eltern aufzunehmen, eine bessere Kooperation bei der späteren Behandlung problematischer Vorfälle erzielt“ (Omer & Schlippe, 2010, S. 190).

Selbst hilflose Eltern können positiv darauf reagieren, wenn sie mit Respekt behandelt werden und wenn ein ernsthafter Versuch gemacht wird, eine gemeinschaftliche Lösung zu finden. „Die anschuldigende Haltung muss dabei überwunden werden. Die Forschung zur systemischen Behandlung auffälliger Jugendlicher liefert einen eindeutigen Beweis für die Möglichkeit, auch protestierende Eltern oder Eltern, die alle Hoffnung verloren haben, zur Zusammenarbeit zu

motivieren, ihnen die Prinzipien von Aufsicht und Präsenz beizubringen und dadurch die Zukunft der Kinder deutlich zu verbessern“ (Omer & Schlippe, 2010, S. 347).

Die Verbindung und Kooperation mit den Eltern soll spürbar gemacht werden. So merkt die/der Jugendliche, dass die Eltern und die Lehrperson Sorge tragen, sich gegenseitig auszutauschen. „Durch ihr gegenseitiges Interesse und den Informationsaustausch verbinden die Eltern und Lehrer die verschiedenen Lebensbereiche des Kindes zu einem kontinuierlichen und Halt gebenden Beziehungsnetzwerk“ (Omer & Schlippe, 2010, S. 191). Die/der Jugendliche realisiert so, dass die Eltern nicht alleine reagieren, sondern sie mit anderen Beteiligten in Verbindung stehen.

9.5 Partizipation

Begriffsverständnis der Verfasserinnen zum Faktor *Partizipation*:

Die Verfasserinnen verwenden den Begriff Partizipation synonym mit den Begriffen: Beteiligung, Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung und Einbeziehung.

Partizipation bezieht sich einerseits auf die Teilhabe der/des SHP in den verschiedenen Klassen und an der Schulhauskultur und andererseits auf die Jugendlichen.

Eine Voraussetzung für das Initiieren von präventiven Massnahmen der/des SHP ist die Akzeptanz und Partizipation derselbigen/desselbigen am Leben im Schulhaus und in den Klassen und zudem die Fähigkeit, sich selbst einzubringen.

Um die Jugendlichen in der Schule zu behalten, nennt Stamm als eines der Hauptkriterien, das Anbinden an die Schule. Diese Anbindung erfolgt durch Partizipation. Die Forschung nimmt an, dass sich Kinder und Jugendliche stärker mit der Schule identifizieren, wenn sie partizipativ beteiligt werden (vgl. Stamm, 2012, S. 48).

Stamm (2012) nennt vier Möglichkeiten von Bindung:

- Emotionale Bindung an Bezugspersonen (Attachment)
- Investition in Lebensziele und Laufbahn (Commitment)
- Integration in institutionalisierte Aktivitäten (Involvement)
- Internalisierung von Werthaltungen (Beliefs)

- **Handlungsoptionen bezogen auf Jugendliche**

In der individuellen Arbeit mit den Jugendlichen können SHPs Stärken der Jugendlichen erkennen und diese Stärken ins Schulsystem einbinden.

- **Handlungsoptionen bezogen auf Schulsystem**

Bezogen auf die Klassen und das Schulhaus geht es darum, ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen, indem eine inklusive Schulhauskultur gefördert wird.

Der Klassenrat ermöglicht beispielsweise die Partizipation in der Klasse und ein Schülerparlament auf Schulhausebene.

Mettauer Szaday (2007) beschreibt, dass einzelne Befragte die Time-out Angebote als Prävention bezeichneten. Dabei wurde gewünscht, dass Time-out Schulen mehr Plätze für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und für kurzfristige Aufenthalte (z.B. bis zu zwei Wochen) anbieten (vgl. S. 22). Time-out als Möglichkeit, sich wieder an die Schule zu binden. Durch das in der Arbeitswelt angesiedelte Time-out, in einem gut gewählten und passendem Betrieb, sehen die Jugendlichen, die Sinnhaftigkeit der Schule und sie gelangen zur Einsicht, dass sie gewisse Sachen in der Schule (noch) lernen müssen/können.

10 Notwendige Kompetenzen der/des SHP

Damit die vorgeschlagenen Massnahmen im Umgang mit schwierigen Schulsituationen wie unter Kapitel neun beschrieben in der Praxis ausgeführt werden können, muss sich die/der SHP, nach Meinung der Verfasserinnen, in folgenden Kompetenzen weiterentwickeln, bzw. diese erwerben:

Haltung als Voraussetzung

Voraussetzung für das Ausüben und Initiieren von präventiven und interventiven Massnahmen der/des SHP ist eine gute Beziehung zu den Jugendlichen, zu den Klassen- und Fachlehrpersonen, zur Schulleitung und zur SSA. Der/die SHP muss beziehungsfähig sein, das heisst empathische und reflexive Fähigkeiten haben.

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die Bereitschaft, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Freude am Umgang mit Menschen und eine wertschätzende, ressourcenorientierte Haltung zu bekunden.

Es muss klar sein, dass es eine objektive Sicht nicht geben kann (vgl. Kap. 7.5) und es sinnlos ist auf dieser zu beharren.

Beziehung

Die/der SHP muss sich bewusst sein, dass je nach Beziehung oder System ein Kind anders wahrgenommen wird, da die Wahrnehmung der/des Erwachsenen subjektiv und Teil des Systems ist. So können z.B. zwei Lehrpersonen das gleiche Kind unterschiedlich beschreiben, weil sie es unterschiedlich wahrnehmen. Hinzu kommt, dass sich Kinder je nach Beziehung anders verhalten, wie die Erziehenden auch.

Der/die SHP muss professionelle Beziehungen eingehen können und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz schaffen können.

Kommunikation/Interaktion

Der/die SHP ist angewiesen auf *Interaktionskompetenzen*. Wagner (2011) beschreibt diese folgendermassen: „Das Wahrnehmen der eigenen Identität und Rolle als Balance zwischen sozialer und personaler Identität, Empathie (Wahrnehmung und Interpretation des Gegenübers), Perspektivenübernahme (wie fühlt sich mein Gegenüber), Antizipation (Hypothese darüber, wie

mein Gegenüber reagieren wird), Ambiguitätstoleranz und ein flexibles Verhaltensrepertoire“ (S. 10).

Dabei ist es notwendig, dass die/der SHP über *Handlungswissen im Bereich Interaktion* verfügt. Dies bedeutet, dass sie/er verschiedene Erklärungsmodelle und Handlungsmodelle zum Thema Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensmodifikation kennt.

Zudem sind *Kommunikationskompetenzen* unabdingbar für die Rolle der/des SHP. Dies sind Fähigkeiten, effektiv und bewusst zu kommunizieren (angelehnt an Wikipedia) und auch professionell zu kommunizieren. Im Bereich *Handlungswissen Kommunikation* sind Kenntnisse zur Gewaltfreien Kommunikation sehr förderlich.

Vernetzung

Für den Bereich der Vernetzung ist es für die Rolle der/des SHP wichtig, dass sie/er über eine Diagnosekompetenz verfügt. Auch ist eine Kreativität in der Lösungsfindung von grossem Wert. Hinzu kommen organisatorische Kompetenzen, wie das Organisieren und Leiten von Gruppen und Aufbauen von Netzwerken.

Partizipation

Die Fähigkeit sich als SHP selbst einzubringen, benötigt Interaktions- und Kommunikationskompetenzen.

11 Präzisierung der Fragestellung

Die theoretische Auseinandersetzung mit den Gelingenskriterien, hat den Verfasserinnen verdeutlicht, dass diese Auseinandersetzung nur Mittel zum Zweck ist. Es geht ihnen schliesslich darum, ihre eigene Arbeit weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund wollen sie durch ihre Studie nicht die Gelingenskriterien erweitern, sondern aus den gewonnenen Erkenntnissen zu den Gelingenskriterien Handlungsoptionen generieren, welche sie selber umsetzen können und welche sie initiieren können, wie sie dies in der Begründung der Fragestellung schon geschrieben haben.

Des Weiteren können sie, wie in der *Abgrenzung zum Thema* erwähnt, nur für sich und für ihre Rolle in ihrem Schulhaus Forschung betreiben. Inwiefern diese Überlegungen auf andere SHPs übertragen werden können, müssen die Leserinnen und Leser selbst entscheiden.

Die Hauptfrage wurde wie folgt angepasst:

Was sind Handlungsoptionen für die SHP A & B, um eine Time-out gefährdete Jugendliche oder einen Time-out gefährdeten Jugendlichen in ihrem Schulsystem behalten zu können?

Diese Hauptfrage wurde durch die zwei folgenden Unterfragen präzisiert:

- Welche präventiven und interventiven Handlungsoptionen können die SHP A & SHP B direkt umsetzen, um Time-out gefährdete Jugendliche im Schulsystem zu behalten?
- Welche präventiven und interventiven Handlungsoptionen können die SHP A & SHP B im Team initiieren, um Time-out gefährdete Jugendliche im Schulsystem zu behalten?

III. TEIL EMPIRISCHER TEIL

Der dritte Teil dieser Arbeit befasst sich mit der empirischen Auseinandersetzung der Verfasserinnen an ihren beiden Oberstufenschulen und stellt die wichtigsten Ergebnisse ihrer Studie dar.

12 Forschungsdesign und Methode

Das folgende Kapitel begründet die *Wahl des Forschungsdesigns*, bietet einen Überblick über die *Forschungsstrategie*, die zur Beantwortung der Fragestellung beschriftet wird, bietet weiter eine Stellungnahme zur *Falldefinition* und zur *Wahl der Forschungsmethode* und zeigt schliesslich das *Forschungsmethodische Vorgehen* auf.

12.1 Wahl und Begründung des Forschungsdesigns

Die Verfasserinnen haben sich zur Beantwortung ihrer Ausgangsfrage, was Handlungsoptionen der SHP A und B sind, um Time-out gefährdete Jugendliche im Schulsystem behalten zu können, für ein qualitatives Forschungsdesign entschieden. Es geht den Verfasserinnen ums Beschreiben und Verstehen von Abläufen im konkreten Kontext. „Die qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten „von innen heraus“ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen“ (Flick, Kardoff, Steinke, 2012, S. 14).

Die Verfasserinnen gehen von der Annahme aus, dass eine Weiterentwicklung in ihrer täglichen Arbeit als SHP besser gelingt, wenn sie ihre eigene soziale Wirklichkeit in ihre Forschung miteinbeziehen. Aus diesem Grunde wenden sie die Forschungsstrategie der Einzelfallanalyse an ihren beiden Schulen an. „Fallanalysen stellen eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen“ (Mayring, 2002, S. 42).

Der Forschungsbericht von Stamm (2012) unterstützt den Ansatz der Verfasserinnen, das eigene Berufsfeld unter die Lupe zu nehmen: „Die aktuelle Drop-out-Forschung geht zunehmend davon aus, dass verschiedene, in der Verantwortung der jeweiligen Schule liegende Faktoren Drop-out-Verhalten provozieren, verstärken, aber auch minimieren können (...)“ (S. 42).

Die Tatsache, dass beide Verfasserinnen an Schulen arbeiten, die geprägt von einer grossen Bereitschaft an Partizipation aller beteiligten Teammitglieder sind, legitimiert ihrer Meinung nach ihr Vorgehen.

Die Einzelfallanalyse wird zum Schluss im Teil IV *KONKLUSION* anhand der Theorie in einen grösseren Zusammenhang eingeordnet, um Handlungsoptionen herauszuschälen.

12.2 Forschungsstrategie

Als Forschungsstrategie dient die Einzelfallanalyse. Sie eignet sich dazu, den Menschen in seinem konkreten Kontext und seiner Individualität zu verstehen. Der Gegenstand einer Fallanalyse kann auch ein komplexeres, soziales System wie beispielsweise eine Schule und in diesem Fall *zwei* Schulen sein (vgl. Mayring, 2002, S. 41/42).

Die Vorgehensweise der Verfasserinnen hält sich an den groben Ablaufplan, welcher von Mayring bei einer Fallanalyse empfohlen wird: Fragestellung, Falldefinition, Datenerhebung bzw. Materialsammlung, Datenaufbereitung und Falleinordnung (vgl. Mayring, 2002, S. 44).

Die Fragestellung wurde unter Kapitel 3 bereits erörtert und im Kapitel 11 präzisiert. Als Fälle gelten die Schulsysteme der Zürcher Schulgemeinden A und B, welche einleitend im Kapitel 2.1 beschrieben wurden.

Die Stichprobe wird in einem ersten Schritt begründet und definiert. Die Datenerhebung erfolgt mittels Fragebogen und wird durch Dokumente ergänzt. Die Daten werden anschliessend mit der Methode des zusammenfassenden Protokolls aufbereitet und durch eine Inhaltsanalyse ausgewertet, wobei ein induktives und deduktives Vorgehen kombiniert wird. Die Ergebnisse der beiden Schulen werden dann mit der Fallbeschreibung selber und miteinander verglichen und interpretiert. Zur Falleinordnung werden im Teil *IV KONKLUSION* die wichtigsten Ergebnisse der beiden Schulen mit der Theorie und der Fallbeschreibung verglichen, wobei Unterschiede und Gemeinsamkeiten diskutiert werden. Auf der Grundlage der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse wird die Eingangsfrage beantwortet. Während des ganzen Analyseprozesses wird auf den Fall zurückgegriffen, um so, wie von Mayring empfohlen, genauere und tiefgreifendere Ergebnisse zu erlangen (vgl. Mayring, 2002, S. 42).

Übersicht zur Forschungsstrategie

Abbildung 3: Ablaufmodell Forschungsstrategie (eigene Darstellung, 2014)

12.3 Falldefinition

Als Ausgangslage der Einzelfallanalyse dienen die zwei Schulen A und B, an denen die Verfasserinnen als SHPs arbeiten. Mayring (2002) bezeichnet das Vorgehen einer Einzelfallanalyse in denen echte Fälle beschrieben werden, als „realtypisches Vorgehen“ (S. 131). Die in vorliegender Arbeit ausgewählte Stichprobe der Einzelfallanalyse über die Schule A und B bringt folgende Vorteile:

- Die Verfasserinnen können sich konkret in ihrem Umfeld weiterentwickeln und etwas bewegen.
- Sie können sich sowohl die Innen- als auch die Aussenansicht zunutze machen.

- Der Vergleich der beiden sehr unterschiedlichen Schulen kann zu neuen Erkenntnissen führen.

Um eine möglichst grosse Datenfülle an Erfahrungswerten zu generieren, werden alle an der Erziehung beteiligten Personen der beiden Schulen befragt (N=31). Die Personen werden in vier (Schule B), beziehungsweise fünf Kategorien (Schule A) zusammengefasst: Die Schulleitung (SL), die Schul- und Sozialarbeiterin (SSA), die Klassenlehrpersonen (KLP), die Fachlehrpersonen (FLP) und die Klassenassistenz (KLASS; nur in Schule A vorhanden).

Für die Ausgangslage einer Fallanalyse ist dies eine grosse Stichprobe. Normalerweise kommt eine Fallanalyse mit einer kleinen, dafür fundierten Stichprobe zurecht (vgl. Mayring, 2002, S. 42). Die Verfasserinnen belassen es jedoch bei dieser relativ grossen Stichprobe, da es ihnen wichtig ist, dass alle Teammitglieder zu Wort kommen. Zudem kann durch die grosse Stichprobe viel Erfahrungswissen gesammelt und die Thematik, dem systemischen Ansatz gemäss, von verschiedenen Blickwinkeln her beleuchtet werden. Hierdurch wird eine ganzheitliche Betrachtungsweise ermöglicht. Ausserdem ist die Absicht der Verfasserinnen, den Bedürfnissen der verschiedenen Rollen in der Konklusion Rechnung zu tragen. Die Aussicht auf eine gute Rücklaufquote ermöglicht den Autorinnen dieses Bestreben.

12.4 Wahl und Begründung der Forschungsmethoden

In folgendem Unterkapitel wird die Wahl der verwendeten Forschungsinstrumente wie der Fragebogen für die Befragung und die Dokumentenanalyse für die Untersuchung von schriftlichen Zeugnissen begründet.

12.4.1 Begründung der Forschungsmethode: Fragebogen

Um möglichst viele Meinungen und Erfahrungswerte aus den beiden Schulen zu sammeln, sollen alle 31 an der Erziehung beteiligten Personen befragt werden. Die Vielfalt der daraus entstehenden Antworten dient den Verfasserinnen als Horizonterweiterung. Zudem generiert der Vergleich der Antworten der unterschiedlichen Schulen A und B neue Ideen.

Befragungen können sowohl in mündlicher als Interview, als auch in schriftlicher Form als Fragebogen durchgeführt werden. Der Fragebogen und das Interview stellen zwei Varianten von Befragung dar. Gemäss Flick (2009) unterscheidet sich vor allem die Standardisierung der Vorgehensweisen: „Der Fragebogen geht von einer vorgegebenen Liste von Fragen und Antwortmöglichkeiten aus. Das Interview ist hier weniger festgelegt, die Fragen können variiert werden, und die Antwortmöglichkeiten sind offen“ (S. 105). Flick verweist darauf, dass das Ziel von Fragebogenuntersuchungen darin besteht, vergleichbare Antworten der Befragten zu erhalten (vgl. ebd.). Zusammenfassend sagt Flick, dass sich der Fragebogen dann eignet, „wenn das Vorwissen über den Gegenstand ausreicht, um eine ausreichende Anzahl von Fragen eindeutig zu formulieren, und wenn eine grosse Zahl von Untersuchungsteilnehmern einbezogen werden soll“

(S. 113). Aufgrund des standardisierten Vorgehens des Fragebogens und der grösseren Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern wählen die Verfasserinnen den Fragebogen, um ihre Daten zu erheben.

12.4.2 Begründung der Forschungsmethode: Dokumentenanalyse

Zur Ergänzung und Vergleichbarkeit der Antworten aus den Fragebogen entscheiden sich die Verfasserinnen zusätzlich für eine Dokumentenanalyse. Dieser Entscheid ist schlicht dadurch begründet, dass mit der Dokumentenanalyse eine weitere Sicht hinzukommt.

12.5 Triangulation

„In der Sozialforschung wird mit dem Begriff *Triangulation* die Betrachtung eines Forschungsgegenstandes von (mindestens) zwei Punkten aus bezeichnet“ (Flick, 2012, S. 309).

Mayring weist darauf hin, dass laut Denzin die Triangulation auf verschiedenen Ebenen festgemacht werden kann. So können *unterschiedliche Interpreten, Theorieansätze* oder *Methoden* herangezogen werden (vgl. 2002, S. 147).

Diese Betrachtungsweise kann in der vorliegenden Arbeit zum einen durch die Verwendung der beiden Forschungsinstrumente und deren Methoden, dem Fragebogen und der Dokumentenanalyse, vollzogen werden und zum anderen durch die Innen- und Aussenperspektive der beiden Verfasserinnen (*unterschiedliche Interpretinnen*). Zusätzlich dienen auch die verschiedenen Theorieansätze, welche im *II. Teil* dieser Arbeit vorgestellt werden, dem Perspektivenwechsel.

Durch die Verwendung zweier Methoden versprechen sich die Verfasserinnen ergänzende Sichtweisen bzw. Perspektiven. Die Triangulation wird in diesem Falle als eine ergänzende Sichtweise und nicht als Validierungsstrategie verstanden.

Flick warnt davor, die einzelnen Methoden mit dem Ziel zu kombinieren, eine ‚objektive‘ Wahrheit zu erhalten. Eher soll das Ziel darin bestehen, der Analyse mehr Breite und mehr Tiefe zu verleihen. Deshalb sollen beide Methoden im eigenen Setting analysiert und begriffen werden (vgl. Flick, 2012, S. 311).

12.6 Forschungsmethodisches Vorgehen

Durch die Offenlegung des forschungsmethodischen Vorgehens streben die Verfasserinnen eine Transparenz des Erkenntnisprozesses an. Die Ergebnisse aus ihrem Forschungsprojekt sollen dadurch intersubjektiv nachvollziehbar sein. In ihrem forschungsmethodischen Vorgehen unterscheiden sie gemäss Mayring (2002) zwischen dem *Erhebungsverfahren*, welches der Datensammlung dient, dem *Aufbereitungsverfahren*, welches der Sicherung und Strukturierung der Daten dient und dem *Auswertungsverfahren*, welches eine Datenanalyse vornimmt (S. 65). Die Verfasserinnen fügen noch das Unterkapitel *Datenanalyse* hinzu, indem sie beschreiben, wie sie die Daten kombinieren, um sie vertieft zu analysieren.

Wie oben erwähnt, werden die Daten hauptsächlich in Form eines Fragebogens erhoben, aufbereitet und ausgewertet. Ergänzend zu den Daten des Fragebogens wird eine Dokumentenanalyse durchgeführt.

12.6.1 Der Fragebogen

Folgende Unterkapitel zeigen an, nach welchen Regeln beim Erheben, Aufbereiten, Auswerten und Analysieren des Fragebogens vorgegangen wird. Das regelgeleitete Vorgehen entspricht nach Mayring (2002) einem Gütekriterium der Qualitativen Forschung.

12.6.1.1 Erhebungsverfahren beim Fragebogen

In folgendem Unterkapitel wird aufgezeigt, wie und aufgrund welcher theoretischen Grundlagen der Fragebogen konzipiert wird.

Vorbereitung des Fragebogens

Als theoretische Grundlagen für die Vorbereitungen des Fragebogens dienen die Ausführungen von Flick (2009), Altrichter & Posch (2007) und Hunziker (2010).

Flick verweist darauf, dass es für diese Methode der Datenerhebung entscheidend ist, dass das Vorwissen zum Untersuchungsgegenstand ausreicht, um eine ausreichende Anzahl von Fragen eindeutig zu formulieren (S. 113). Fürs Formulieren der Fragen zählt Flick folgende Kriterien auf:

- Warum und wozu wird die Frage gestellt?
- Welche Art von Frage und Antwortmöglichkeit oder -vorgabe ist angemessen?
- Wie ist eine Frage formuliert?

Die Antwort nach dem *Warum und wozu eine Frage gestellt wird*, erschliesst sich aus dem Ziel des Fragebogens, welches für die vorliegende Arbeit lautet:

Die Verfasserinnen erfassen den IST- und SOLL-Zustand an ihren Schulen und schälen anhand der Antworten konkrete schulhausspezifische Handlungsoptionen heraus.

Die Verfasserinnen gehen für den Entscheid des Inhalts der Fragen von folgenden Punkten aus:

- Von den Untersuchungen von Mettauer & Szaday (2005), Mettauer Szaday (2007) und Stamm (2012),
- der theoretischen Auseinandersetzung aus dem *II. Teil* dieser Arbeit (*Theorie*),
- der Auseinandersetzung mit dem Fallbeispiel der beiden Schulgemeinden aus dem *I. Teil* dieser Arbeit (*Einleitung*),
- und ihren eigenen Erfahrungswerte als SHP dieser Schulen.

Bei der Entscheidung des Inhalts des Fragebogens raten Altrichter & Posch den Forscherinnen und Forschern, sich präzise Vorüberlegungen darüber zu machen, was voraussichtlich

geantwortet wird und wozu die Antworten gebraucht werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 169).

Bei der *Art der Frage* muss zwischen offenen und geschlossenen Fragen entschieden werden. Es gilt zu beachten, dass der Grad der Vergleichbarkeit sich minimiert, je mehr offene Fragen in einem Fragebogen verwendet werden. Die Verfasserinnen entscheiden sich für eine Befragungsform mit offenen und geschlossenen Fragen. Letztere ermöglichen es, die Schulen miteinander vergleichen und Wünsche und Vorstellungen der Befragten messen zu können. Durch die offenen Fragen können Erfahrungswerte und Ideen der Befragten generiert werden.

Die Sprachqualität der Fragen stellt gemäss Altrichter & Posch (2007) ein wichtiges Kriterium für die Brauchbarkeit eines Fragebogens dar. „Die Brauchbarkeit eines Fragebogens hängt zunächst entscheidend von der Qualität der Fragen ab, da ein Rückfragen und Präzisieren kaum möglich ist“ (S. 168). So wird bei der Formulierung der Fragen auf eine eindeutige und einfach verständliche Sprache geachtet. Es sollen zudem keine Suggestivfragen, doppelte Verneinungen und hypothetische Fragen gestellt werden. Die Fragen werden von den Verfasserinnen anhand *der Checkliste für Fragebogen* von Hunziker überprüft und angepasst (vgl. Hunziker, 2010, S. 186/187).

Aufbau des Fragebogens

Beim Aufbau des Fragebogens gilt es laut Flick (2009) eine gewisse Struktur einzubringen. Dabei spielt die Reihenfolge der Fragen eine wichtige Rolle. Diese kann entscheidend für die Qualität der Antworten sein. Zudem wird bei der Reihenfolge bzw. Anordnung der Fragen gemäss den Empfehlungen von Flick (2009) vom Allgemeinen ins Konkrete vorgegangen (siehe Anhang 2.1.1).

Drei unterschiedliche Fragebogen, fünf Varianten

Die Verfasserinnen entwickeln drei verschiedene Versionen des Fragebogens. Die eine Version ist für die Klassenlehrpersonen, die Fachlehrpersonen und in der Schule A für die Klassenassistenten bestimmt. Die zweite Version ist für die SSA erstellt und unterscheidet sich lediglich in zwei Fragen vom Fragebogen für Lehrpersonen (siehe Anhang 2.1.1).

Die dritte Version der Fragebogen ist für die SL aufgrund ihrer speziellen Rolle anders konzipiert. So werden lehrpersonenspezifische Fragen weggelassen. Hingegen werden organisatorische Fragen eingefügt, welche nur durch die Rolle der SL beantwortet werden können.

Bei allen Fragebogen sind die Formulierungen den Rollen entsprechend angepasst, woraus fünf Varianten entstehen.

Einleitung zum Fragebogen

Zur Klärung der Ausgangslage wird in der Einleitung der Fragebogen eine kurze Übersicht über das Ziel der Arbeit und die Sichtweise der Verfasserinnen zum Time-out geschildert. Dies ist durch den Hinweis von Altrichter & Posch begründet, welche erwähnen, dass die Tendenz der Befragten

besteht, so zu antworten, dass sie in einem positiven Licht dastehen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Den Verfasserinnen ist es deshalb wichtig, in der Einleitung festzuhalten, dass sie das Time-out nicht per se schlecht finden. Der Begriff *Time-out* wird ebenfalls in der Einleitung der Fragebogen definiert, damit alle Befragten von der gleichen Begrifflichkeit ausgehen.

Die überschaubaren Grössen der Schulen erlauben eine erste Anonymisierung nur beschränkt. Folglich legen die Verfasserinnen besonders Wert auf die Sicherung der Anonymität bei der Bearbeitung der Daten.

Gliederung der Fragebogen in Themenbereiche

Alle Fragebogen gliedern sich in sechs Bereiche. Der erste Bereich fragt nach der Dauer der Tätigkeit an der Schule A bzw. der Schule B. Der zweite Teil befragt die Situation, in der eine Schülerin/ein Schüler eine Verwarnung eines Time-outs erhalten hat. In einem dritten Bereich wird die Situation beleuchtet, in der die Verwarnung in einer Anordnung eines Time-outs mündet. Der vierte Bereich geht von der Situation aus, bei der es nach einer Verwarnung nicht zu einer Anordnung eines Time-outs kommt. Und im letzten Befragungsbereich werden die allgemeinen Erfahrungswerte und Ideen im Umgang mit angedrohten wie auch ausgeführten Time-outs erfragt. Der Schluss des Fragebogens ist offen gestaltet, so dass Anmerkungen zum Thema angebracht werden können.

Unterkategorien und Fragetypen

Die Bereiche zwei bis sechs des Fragebogens werden in Unterkategorien unterteilt, wobei nicht jede Unterkategorie in jedem Bereich vorkommt. In den genannten Fragebereichen werden unterschiedliche Fragetypen gestellt.

Die folgenden Unterkategorien strukturieren den Fragebogen:

1. Erfahrungswerte im Umgang mit vorgegebener Thematik

Art der Frage: Halboffene Fragen (geschlossene Fragen, durch offene Fragen ergänzt, wobei nach dem Grund der Aussage gefragt wird)

Ziel: Die Befragten in der Thematik abholen, Validierung von Ergebnissen aus der Forschung und Ableitung daraus für mögliche neue Handlungsoptionen.

Beispiel: *Ist die Thematik von Time-out gefährdeten Jugendlichen an deiner Schule ein Thema?*

Sprich, glaubst du, dass jedes Teammitglied weiss, welchem Jugendlichen an deiner Schule ein solches Time-out ‚droht‘? Antwortmöglichkeit: Ja Nein

Wenn ja: Weshalb weiss das ganze Team davon? Wenn nein: Weshalb weiss nicht das ganze Team davon?

2. *Einschätzung der Akzeptanz von Vorschlägen*

Art der Frage: Geschlossene Fragen, welche auf Grundlagen der Forschung generiert wurden.

Ziel: Validierung von Ergebnissen aus der Forschung und Ableitung daraus für mögliche neue Handlungsoptionen.

Beispiel: *Wie sinnvoll findest du folgende Aussagen? Die SHP weist die KLP auf ‚potenzielle‘ Time-out Schüler hin.* Als Antwortmöglichkeiten stehen folgende Intervallskalen zur Auswahl:

sehr sinnvoll *sinnvoll* *nicht sinnvoll* *überhaupt nicht sinnvoll*

3. *Wünsche und Ideen der Befragten*

Art der Frage: Offene Fragen

Ziel: Neue, erprobte oder unerprobte Ideen und Handlungsoptionen der Befragten generieren.

Beispiel: *Was denkst du, bräuchte es, damit es keine Time-out ‚Kandidaten‘ mehr gäbe?*

Alle drei Fragebogensorten enthalten schliesslich 16 Hauptfragen, welche je nach der gewählten Antwortvariante mit weiteren Unterfragen verknüpft sind. Insgesamt ergeben sich so rund 28 Fragen, die aufgrund der Verknüpfung nicht alle beantwortet werden können.

Mit dieser Ausgangslage soll es den Verfasserinnen möglich sein, den subjektiven IST-Zustand der jeweiligen Schule zu erkunden, die Wünsche und Anliegen der Teams zu erfassen, sowie erprobte und erfolgreiche Handlungsoptionen zu eruieren und somit einen SOLL-Zustand abzuleiten.

Um die Verständlichkeit der Fragen, den Nutzen zur Datenerhebung und die Eignung für die praktische Durchführung zu überprüfen, wird ein Pretest mit zwei Personen durchgeführt.

Im nachfolgenden Kapitel werden die Funktionen und die Ergebnisse des Pretests näher erläutert.

Pretest

Nach der Fertigstellung werden die Fragebogen anhand eines Pretests auf ihre Verständlichkeit überprüft. Hierbei handelt es sich um eine gesonderte Durchführung der Fragebogenumfrage, welche vor der eigentlichen Datenerhebung mit zwei Lehrpersonen durchgeführt wird. Die Verfasserinnen stützen sich dabei wiederum auf die Aussage von Altrichter & Posch, welche erwähnen, dass ein Pretest das Problem missverständlicher Fragen, die nicht so wie vom Forschenden gewollt verstanden werden, mildern kann (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175).

Basierend auf den erhaltenen Rückmeldungen aus den Pretests haben die Verfasserinnen die Einleitung des Fragebogens präzisiert, einzelne Fragen umformuliert und die Reihenfolge geändert, die Angabe der Bearbeitungszeit angepasst sowie die Struktur und das Layout überarbeitet.

Durchführung des Fragebogens

Die Verfasserinnen lassen die Fragebogen zum Thema Time-out in den eigenen Schulen von ihrem Team ausfüllen. Sie sind sich bewusst, dass dies durch die unmittelbare Nähe zum Forschungsfeld auch problematisch sein kann, da die Gefahr besteht, suggestive Fragen zu stellen und subjektiven Verzerrungen unterworfen zu sein (vgl. Mayring, 2002, S. 44). Doch dadurch, dass immer eine der Autorinnen eine Aussenperspektive einnehmen kann, halten die Verfasserinnen an diesem Setting fest. Denn sie sind überzeugt, dass sie dadurch zu den optimalsten Ergebnissen gelangen können, die für sie in ihrer Praxis von Relevanz sind.

Die Fragebogen werden den Teams abgegeben mit der Bitte, diese ausgefüllt nach einer Woche wieder zu retournieren. Die Teammitglieder der Schule A erhalten den Fragebogen ohne mündliche Anleitung direkt in ihr Fach. Den Teammitgliedern der Schule B wird der Fragebogen an einer internen Weiterbildung mit mündlicher Anleitung der SHP B abgegeben. Dabei ist anzumerken, dass sich das Team der Schule B an besagter Weiterbildung mit dem Thema der Neuen Autorität nach Haim Omer auseinander gesetzt hat.

Die Dauer für das Ausfüllen des Fragebogens ist mit einer Zeitangabe von 20-30 Minuten berechnet.

12.6.1.2 Aufbereitungsverfahren beim Fragebogen

Das Aufbereitungsverfahren dient der Sicherung und Strukturierung der Daten. Die Verfasserinnen bedienen sich dabei der Technik des zusammenfassenden Protokolls (vgl. Mayring, 2002, S. 94). So werden die Antworten aller Befragten der Schule A und der Schule B gebündelt. Dabei werden alle Aussagen unverändert transkribiert und einige leicht zusammengefasst wiedergegeben (siehe Anhang 2.2). Bei der Aufbereitung der Daten wird darauf geachtet, dass alle Gedanken und Ideen festgehalten werden.

12.6.1.3 Auswertungsverfahren beim Fragebogen

Die aufbereiteten Daten werden mittels Inhaltsanalyse ausgewertet. Früh (2011) definiert das Ziel der Inhaltsanalyse „als eine empirische Methode zur systematischen und intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen, meist mit dem Ziel einer darauf gestützten interpretativen Inferenz auf mitteilungsexterne Sachverhalte“ (S. 133).

Im Gegensatz zu Mayring (2002) unterscheidet Früh (2011) nicht zwischen qualitativen und quantitativen Inhaltsanalysen. Seiner Meinung nach sind die beiden Begriffe nicht trennscharf, da gewisse Daten zwar quantitativ gemessen werden, allerdings mit dem Ziel qualitative, d.h. verstehende Erkenntnisse zu erlangen. Methodisch stelle sich einzig die Frage, auf welchem Weg angemessen zu diesen „qualitativen“ Erkenntnissen gelangt werde. Er unterstreicht, dass eine Kombination der quantitativen und qualitativen Vorgehensweisen Sinn macht (vgl. Früh, 2011, S. 67-69).

Bei der Auswertung der Daten werden verschiedene Techniken angewendet. Die quantitativen Daten, welche den Hauptanteil der Fragen ausmachen, werden mittels deskriptiver Statistik (vgl. Venetz, 2010) ausgewertet. Für die qualitativen Daten stützen sich die Verfasserinnen auf das Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung von Mayring (2002):

Abbildung 4: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116)

Mayring (2002) beschreibt den Vorgang des Kategorisierens als Vorgang mit mehreren Durchgängen. In einem ersten Durchgang werden die Daten isoliert betrachtet, die Informationen paraphrasiert, generalisiert und zu Kategorien reduziert. Meist ist dabei die Menge der entstandenen Kategorien zu hoch. Deshalb werden nach einer Menge von ca. 10-50% der Daten die Kategorien verglichen, mit dem Ziel übergeordnete Kategorien zu bilden und diese so zu reduzieren. Je übergeordneter, desto abstrakter ist die Kategorie. Haben die Kategorien das gewünschte Abstraktionsniveau erreicht, werden sie nochmals mit den bereits analysierten Daten verglichen und für das noch zu analysierende Material benutzt. Bei dem noch zu analysierenden Material wird anschliessend überprüft, ob es unter eine bereits vorhandene Kategorie fällt (Subsumption) oder ob eine neue Kategorie gebildet werden muss. Die dadurch entstandenen induktiven Kategorien, d.h. Kategorien, welche aus den Daten generiert wurden, können

schliesslich für die Interpretation und zur Beantwortung der Fragestellung genutzt werden.

Die Verfasserinnen verzichten bewusst auf die stark vorgegebene Reduktion nach Mayring von 10-50%. Der Grund hierfür ist, dass zirka die Hälfte ihrer Kategorien kongruent sind mit den Handlungsoptionen für die SHPs und deshalb möglichst *konkret* bleiben müssen (siehe Anhang 2.4.2). Ausserdem geht durch das weitere Reduzieren und somit Abstrahieren der Daten Datenmaterial verloren. Diesen Verlust an konkreten Ideen möchten die Verfasserinnen bei der ohnehin kleinen Anzahl an qualitativen Daten aus dem Fragebogen vermeiden.

12.6.1.4 Methodenkritik

Wie im Kapitel 12.6.1.1 aus dem Zitat von Altrichter & Posch (2007) bereits ersichtlich, ist es sehr anspruchsvoll Fragen zu formulieren, welche derart klar und verständlich sind, dass keine Rückfragen mehr notwendig sind. Ein Nachteil bei der Erhebung durch Fragebogen ist, dass sowohl den Befragten beim Ausfüllen des Bogens das Nachfragen verwehrt ist, als auch den Forscherinnen bei der Auswertung der Ergebnisse. Ebenfalls ein Nachteil dieser Erhebungsmethode ist, dass nicht eruiert werden kann, ob die Antworten mit dem tatsächlichen Verhalten übereinstimmen.

Die Datenerhebung durch einen Fragebogen hat aber den Vorteil, dass die Befragten den Bogen für sich ausfüllen und nicht durch andere Meinungen beeinflusst werden, wie dies beispielsweise in einer Gruppendiskussion der Fall sein kann. Zudem kriegen alle Meinungen dasselbe Gewicht bei der Auswertung und alle Teammitglieder bringen sich ein. Dabei ist anzumerken, dass die momentane Stimmung der Befragten unweigerlich bei der Beantwortung hineinfliesst, was die Reliabilität beeinflusst.

12.6.2 Die Dokumentenanalyse

Bei der Dokumentenanalyse handelt es sich nach Mayring um ein klassisches Feld qualitativ-interpretativer Analyse. Sie zeichnet sich durch die Vielfalt ihres Materials aus, wobei die qualitative Interpretation eines Dokuments einen entscheidenden Stellenwert hat (vgl. Mayring, 2002, S. 47).

Wolff unterscheidet zwei Arten der Dokumentanalyse: Die Analyse von für den Forschungsprozess extra erstellten Dokumenten (z.B. ein Lerntagebuch) und die Analyse von Dokumenten, deren Existenz nichts mit dem Forschungsvorhaben zu tun hat (vgl. Wolff; zitiert in Flick, Kardoff, Steinke, 2012, S. 504). Die ausgewählten Dokumente für die Dokumentenanalyse in dieser Arbeit werden der zweiten Art zugeschrieben, da sie allesamt unabhängig von dieser Arbeit geschrieben worden sind.

12.6.2.1 Erhebungsverfahren der Dokumentenanalyse

Atteslander bezeichnet die qualitative Dokumentenanalyse als klassisch methodisches Vorgehen. „Sein typisches Merkmal ist die *intensive, persönliche* Auseinandersetzung mit dem Dokument, welche in seiner Einmaligkeit möglichst umfassend durchleuchtet und interpretiert wird“ (Atteslander; zitiert nach Mayring, 2002, S. 49).

Die Verfasserinnen begründen ihr Vorgehen bei der Erhebung der Dokumente in Mayrings empfohlenem Ablauf einer Dokumentenanalyse in vier Stufen (vgl. Mayring, 2002, S. 48/49):

1. *Die Fragestellung wird klar formuliert.*

Da die Dokumentenanalyse in dieser Arbeit der Vertiefung dient, werden Dokumente gesucht, die Auskunft geben über Bereiche, welche anhand der Kategorisierung der Fragebogenauswertungen, der Theorie und dem Forschungsstand entstanden sind. Aus diesem Grund lautet die Frage: Welche Dokumente der Schulen A und B geben Auskunft zu den Kategorien: Haltung, Kommunikation/Interaktion, Vernetzung, Partizipation und Vorgehen bei Disziplinarschwierigkeiten?

2. *Das Ausgangsmaterial (die Dokumente) wird definiert.*

Die anhand der Kriterien unter 1. ausgewählten Dokumente sind:

- Schulprogramm der Schule A und Schulentwicklungsprogramm der Schule B
- Leitbilder der Schulen A und B (bei Schule A integriert im Schulprogramm)
- Jahresziele der Schulen A und B (aufbauend auf dem Schulprogramm)
- Disziplinarverfahren der Schule A und das Konzept zum Umgang mit schwierigen Schulsituationen der Schule B

3. *Quellenkritik*

Die Leitbilder der Schulen A und B geben eine Haltung wider, welche als Grundstein der Schulen betrachtet werden kann. Daraus sind Atmosphäre und Klima eruiert. In den Schulprogrammen und den Jahreszielen werden die Ziele konkretisiert dargestellt und erhalten Praxisnähe. Die Dokumente der Disziplinarverfahren zeigt die Auseinandersetzung und konkrete Abwicklung mit der Thematik auf. Dennoch kann nicht allein durch die Dokumentenanalyse eruiert werden, wie stark das Verfasste tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird. Um den Transfer in die Praxis zu erfahren, braucht es den Einblick in das Alltagsgeschehen.

4. *Interpretation der Dokumente im Sinne der Fragestellung*

Die einzelnen Dokumente haben eine unterschiedliche Aussagekraft, je nachdem wer beim Erstellen des Dokumentes involviert war, wie die Dokumente überprüft werden und wie die Verbindlichkeit geregelt ist. Die Bedeutsamkeit der einzelnen Dokumente lassen sich aus der untenstehenden Tabelle eruieren.

In den beiden nachstehenden Tabellen werden die oben genannten Dokumente erläutert (*Schulprogramm, Leitbild, Jahresziele, Disziplinarverfahren*).

Zusätzlich aufgelistet wird das *Reglement Schülermitwirkung* (Schule A) bzw. *Reglement Schülerparlament* (Schule B), auf welches in beiden Schulen in den Dokumenten verwiesen wird und somit in beiden Schulen ein integrierter Bestandteil ist, welcher für vorliegende Arbeit von Bedeutung ist.

In der Spalte *Zentrale Inhalte* werden nur diejenigen Aspekte aufgelistet, welche für die vorliegende Arbeit eine zentrale Rolle spielen.

Schule A

	Verfasst von...	Erstellungsjahr des Dokuments	Zugang des Dokuments	Zentrale Inhalte	Verbindlichkeit überprüft durch...
Schulprogramm mit integriertem Leitbild	SL, Team	März 2011, fürs Schuljahr 11/12-14/15	Abgabe in Papierform an gesamtes Team & zugänglich via internem Link auf Homepage	Grundhaltungen / individuelle Lernbegleitung / Kooperation / Kultur und Klima / Elternarbeit / Teamentwicklung	SL, SPFL
Jahresziele (basierend auf Schulprogramm) Schuljahr 13/14	SL, Team	Mai 2013 fürs Schuljahr 2013/14	Abgabe in Papierform an gesamtes Team & zugänglich via internem Link auf Homepage	Aktuelle Themen: Verbindliche Kooperation / Zusammenarbeit mit Eltern / Teamentwicklung / Schulleben / Schulhauskultur & Schulhausklima	SL, SPFL
Disziplinarverfahren	SL, Team	Erstellt 2007, Aktualisiert 2009	Abgabe in Papierform an gesamtes Team & zugänglich via internem Link auf Homepage	Grundhaltungen / Vorgehen bei Disziplinarschwierigkeiten	SL, SPFL
Reglement Schülermitwirkung	SL, Team	Januar 2010	Abgabe in Papierform an gesamtes Team & zugänglich via internem Link auf Homepage	Aspekt der Partizipation / Grundhaltungen / Schülerparlament / Klassenrat	SL, SPFL

Tabelle 4: Datenübersicht der Dokumentenanalyse, Schule A

In der Schule A werden Dokumente grundsätzlich im Team erarbeitet oder aber ein Vorschlag der SL wird dem Team zur Meinungsbildung vorgelegt. Die Dokumente erhalten alle Teammitglieder in Papierform und sie sind intern jederzeit übers Netz verfügbar. Wenn nötig werden sie aktualisiert. Die Überprüfung der Verbindlichkeit und Zielerreichung wird regelmässig durch die SL initiiert und gemeinsam mit dem Team überprüft. Zudem überprüft auch die SPFL die Zielerreichung.

Für die Einhaltung der Abmachungen tragen alle Teammitglieder die Verantwortung. Beim Disziplinarverfahren ist es die SL, welche den Lead für deren Einhaltung hat.

Schule B

	Verfasst von...	Erstellungsjahr des Dokuments	Zugang des Dokuments	Zentrale Inhalte	Verbindlichkeit überprüft durch...
Leitbild	Team, Elternrat, Vertretung SuS	2013	Zugänglich via öffentlichem Link auf Homepage	Grundhaltungen zum Thema Lehren & Lernen / Führungsverständnis / Lebensraum Schule / Kommunikation	Wertediskussionen an Supervisionen im Team
Schulentwicklungsprogramm mit integrierten Jahreszielen	SL	2013 fürs Schuljahr 2013/14	Zugänglich via öffentlichem Link auf Homepage	Aktuelle Themen: Beurteilung von Arbeits-, Lern & Sozialverhalten / Stärkung der Klassenidentität / Blick über den Zaun / Beziehungen stärken (neue Autorität)	Diskussionen an Schulentwicklungstagen / SPFL (einzelne Themen)
Konzept zum Umgang mit schwierigen Schulsituationen	SL	2011	Zugänglich für gesamtes Team via internem Link	Grundhaltungen / Vorgehen bei Disziplinarschwierigkeiten	SL
Reglement Schülerparlament	SL +1 LP	2002	Zugänglich für gesamtes Team via internem Link	Aspekt der Partizipation / Grundhaltungen / Klassenrat	Schülerparlament

Tabelle 5: Datenübersicht der Dokumentenanalyse, Schule B

Die Dokumente der Schule B sind alle im Schulleitungsordner abgelegt und für das ganze Team einsehbar. Das Leitbild und das Schulentwicklungsprogramm sind zusätzlich auf der Homepage der Schule aufgeschaltet und somit öffentlich zugänglich. Das aktuellste Dokument in der Schule B ist das Leitbild. Bei diesem wirkten die meisten zurzeit angestellten Lehrpersonen mit. So kann es als das momentan präsenteste Dokument in den Köpfen des Teams B betrachtet werden. Die Schulentwicklungsthemen und Schuljahresziele werden von der Schulleitung ausgesucht und dem Team vorgestellt. Die SPFL überprüft einen Teil dieser beiden Dokumente. Das Reglement zum Schülerparlament und zum Disziplinarverfahren ist im *Schulleitungsordner* elektronisch abgelegt. Die Dokumente wurden *vor* der Anstellung aller Teammitglieder von der aktuellen Schulleitung erstellt.

12.6.2.2 Aufbereitungsverfahren der Dokumentenanalyse

Die Aufbereitung der Daten wird nach dem Prinzip des selektiven Protokolls vollzogen. Dieses Vorgehen eignet sich nach Mayring, wenn die Kriterien, welche protokolliert werden sollen, vorgängig schon festgelegt sind und sich viel abschweifendes Material in den Daten befindet (vgl. Mayring, 2002, S. 97-99). Aus den oben erwähnten ausgewählten Dokumenten, werden diejenigen

Daten gebündelt und wörtlich den entsprechenden Kategorien zugeordnet, welche Aussagen zu den vorgegebenen Kategorien: *Haltung, Beziehung, Kommunikation/Interaktion, Vernetzung* und *Partizipation* enthalten (siehe Anhang 2.3.1).

12.6.2.3 Auswertungsverfahren der Dokumentenanalyse

Die Verfasserinnen verweisen wegen des gleichen Vorgehens der Auswertung der Dokumentenanalyse wie der Fragebogen auf die Ausführungen auf das Kapitel 12.6.1.3. Sie möchten lediglich betonen, dass die Daten aus der Dokumentenanalyse zu einem Grossteil nicht separat ausgewertet, sondern ergänzend zur Interpretation der Daten aus der Befragung verwendet werden.

Einzig bei den Daten zur Kategorie *Partizipation* werden Unterkategorien gebildet, welche die Inhalte abstrakt und allgemeingültig zusammenfassen.

12.6.2.4 Methodenkritik

Die einzelnen Dokumente der Dokumentenanalyse stehen in enger Verbindung zueinander.

Zudem ist der Wert der Dokumente abhängig von der Umsetzung von deren Inhalten. Die Umsetzung wiederum ist nicht immer klar überprüfbar.

Die Dokumentenanalyse als Ergänzung erscheint den Autorinnen sehr gewinnbringend, denn so kann zwischen schriftlichen Vereinbarungen einer Schule und der täglichen Praxis eine Brücke geschlagen werden.

12.6.3 Datenanalyse

Das vorhandene Datenmaterial setzt sich aus Fragebogenauswertung und Dokumentenanalyse zusammen. Die Daten der Fragebogenauswertung stammen wie in Kapitel 12.6.1.3 erwähnt aus quantitativen und qualitativen Inhaltsanalysen. Die quantitativen Daten werden mit Hilfe der deskriptiven Statistik ausgewertet und interpretiert. Die Daten der qualitativen Inhaltsanalyse des Fragebogens werden ergänzend verwendet sowie die der Dokumentenanalyse. Dabei werden die Daten der Fragebogenauswertung zuerst schulhausgetrennt dargestellt. Anschliessend werden die Daten der Schulen A und B miteinander verglichen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuschälen.

Die Verfasserinnen verfolgen dabei zwei Ziele: Erstens geht es ihnen darum, anhand der Datenanalyse herauszulesen, welchen Wert die einzeln erworbenen Erkenntnisse aus der Theorie für die beiden Schulen haben. Zweitens wollen die Verfasserinnen die Bereiche erforschen, in welchen sich bei den beiden Schulen Entwicklungsbedarf abzeichnet. Daraus werden Handlungsansätze heraus kristallisiert, welche sich im *IV. Teil KONKLUSION* zu Handlungsoptionen konkretisieren. Der Vergleich der beiden Schulen bietet den Verfasserinnen eine vertiefte Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Schule.

12.6.3.1 Kritische Würdigung der Datenanalyse

Bei der Kategorienbildung der Inhaltsanalyse kommen die Verfasserinnen nicht umhin, die Daten bereits ein wenig zu interpretieren. Hier nutzen die Verfasserinnen ihre verschiedenen Sichten, um die gemachten Kategorien gegenseitig zu überprüfen.

Um die Genauigkeit des Vorgehens der Datenanalyse zu gewährleisten, halten die Verfasserinnen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit möglichst intersubjektiv nachvollziehbar fest. Die beiden verschiedenen Methoden (Fragebogen und Dokumentenanalyse) und die verschiedenen Sichtweisen der beiden Verfasserinnen auf ihr jeweiliges Schulhaus aufgrund ihrer unterschiedlichen Nähe bzw. Distanz, ermöglichen eine bessere Qualität der Interpretationen.

Die zentrale und besonders wertvolle Fallnähe möchten die Verfasserinnen nutzen.

Da es bei den Interpretationen der Ergebnisse keine Objektivität gibt, werden die Interpretationen argumentativ unterlegt und durch den distanzierten Blickwinkel der jeweils anderen Verfasserin ein Stück weit validiert.

13 Darstellung der ausgewählten Ergebnisse und Interpretationen

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden, nach einer Beschreibung der Ausgangslage in den entsprechenden Faktoren *Beziehung*, *Kommunikation/Interaktion*, *Vernetzung* und *Partizipation* strukturiert zusammengefasst. Es ist den Autorinnen bewusst, dass die dargestellten Faktoren eng miteinander verknüpft sind, schliesslich handelt es sich bei der Fragestellung der vorliegenden Arbeit um ein soziales, interaktionsgeprägtes Umfeld.

Abschliessend in diesem Kapitel werden die erhobenen Ideen und Wünsche der Befragten dargestellt.

Wie bereits in der Datenanalyse des Forschungsdesigns erwähnt, werden die Daten zuerst schulhausgetrennt vorgestellt, interpretiert und schliesslich verglichen. Für eine bessere Übersicht der Interpretationen werden diese, wo aufgrund der Textmenge nötig, in Kategorien zusammengefasst und fett gedruckt zu Beginn der Argumentationslinie angezeigt. Die Entwicklungsoptionen, welche aus den Interpretationen herausgeschält werden, sind im Fliesstext unterstrichen. Die unterstrichenen Entwicklungsoptionen werden unter *IV. Teil KONKLUSION* wieder aufgegriffen.

13.1 Ausgangslage

Folgende Aspekte beider Schulen werden in diesem Kapitel dargestellt: *Haltung*, *Teamangaben*, *Handhabung über Disziplinarverfahren*, *Stand der angedrohten und ausgeführten Time-out Fälle* und *Gründe für befristeten Schulausschluss*.

13.1.1 Haltung

Obwohl die Haltung über den Fragebogen nicht direkt erfragt wurde, lassen sich aus den Aussagen der beiden Teams verschiedene Werte und Haltungen herauslesen. So erkennen die

Verfasserinnen in beiden Teams sowohl sozial-orientierte wie systemische, als auch personen-orientierte Werte.

Die Schulleiter beider Schulen sehen Entwicklungspotential im Umgang mit Werten und Haltungen. Die Schulleitung A sieht eine stetige Entwicklung zu einer gemeinsamen Grundhaltung bei sich und dem Team als notwendig, um herausfordernde Situationen wie eine Time-out Gefährdung besser aufzufangen. Der Schulleiter B plädiert für gemeinsame Werte innerhalb des Teams (siehe Anhang 2.4.3.1).

13.1.2 Teamangaben aus Fragebogen

Die Angaben zu den beiden Teams, welche in der nachfolgenden Tabelle dargestellt werden, wurden durch die Fragebogen ermittelt. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Dienstjahre sollen nach Meinung der Verfasserinnen einen Aufschluss über die Erfahrung in ihrer Rolle in ihrer Schule geben.

Schule A		Schule B	
Retournierte Fragebogen von...	Dienstjahre in entsprechender Rolle (*Durchschnittswerte)	Retournierte Fragebogen von...	Dienstjahre in entsprechender Rolle (*Durchschnittswerte)
1 SL	4.5 Jahre	1 SL	9.5 Jahre
1 SSA	2 Jahre	1 SSA	4.5 Jahre
8 KLP (von 8 KLP)	4 Jahre*	4 KLP (von 4 KLP)	2.5 Jahre*
6 FLP (von 9 KLP)	5.5 Jahre*	4 FLP (von 5 FLP)	3 Jahre*
1 KLASS	5.5 Jahre		

Tabelle 6: Ausgangslage Team A & B

Die Rücklaufquote der Fragebogen beläuft sich bei Schule A auf 85% und bei Schule B auf 90%. Entsprechend hoch ist die Repräsentativität für die schulhausinternen Schlüsse. Anzuführen ist, dass es sich bei den fehlenden Fragebogen allesamt um Fragebogen von FLPs handelt. Eine FLP im Schulhaus B hat aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit den Fragebogen nicht ausfüllen können.

13.1.3 Handhabung Disziplinarverfahren

Beiden Schulen dient die Handreichung des VSA, Zürich, als Grundlage für ihre Konzepte zu Disziplinarmaßnahmen.

Bei der Schule A ist das Vorgehen bei Disziplinarmaßnahmen klar strukturiert, detailliert formuliert und dem ganzen Team kommuniziert. Zudem ist der Ablauf des Disziplinarverfahrens in der Schule A verbindlich gehandhabt. Bei der Schule B wird der Ablauf weniger eingehalten. Dieser Unterschied ist vermutlich mit der Konstanz bzw. dem Wandel der jeweiligen Schulstruktur verbunden. Die Schule A verfügt über langjährige konstante Schulstrukturen. Diese Konstanz

ermöglicht es, dass die vorgegebenen Verfahren durchgeführt werden können. Die Schulstrukturen der Schule B dagegen sind seit gut fünf Jahren in ständigem Wandel, da wie erwähnt, ein komplett neues Schulsystem aufgebaut wurde. Entsprechend sind in der Schule B Verlaufsstrukturen schwieriger zu erhalten. So handelt die Schule B tendenziell eher nach individuellen Massstäben als nach strikten vorgegebenen Verfahren.

13.1.3.1 Stand der angedrohten und ausgeführten Time-out Fälle

Die untenstehende Tabelle zeigt den Stand der angedrohten und ausgeführten Time-out Fälle nach Angaben der Befragten im Schnitt pro Jahr (Fragen: *Wie oft bist du in der Anstellung als [angepasste Rolle] mit Jugendlichen in Kontakt gekommen, welche eine Verwarnung auf ein Time-out erhielten? bzw. Wie viele Fälle einer Androhung, welche du angegeben hast, wurden schliesslich umgesetzt?*). Der Schnitt wurde über die durchschnittlichen Dienstjahre der einzelnen Fachpersonen ermittelt. Die Werte beziehen sich auf das ganze Schulhaus.

Schule A

Fachpersonen	Dienstjahre der/des Befragten (Berechnungsgrundlage)	Angegebene Fälle von Time-out Androhungen pro Jahr	Angegebene Fälle von Time-out Ausführungen pro Jahr
SL A	4.5	1.3	1.1
SSA A	2	0.5	0.5
KLP A (insgesamt)	Ø 4	1.5	1
FLP A (insgesamt)	Ø 5.5	2.2	1.8
KLASS A	5.5	0.9	0.4

Tabelle 7: Ausgangslage: Angedrohte und ausgeführte Time-out Fälle, Schule A

INTERPRETATIONEN

Allgemein: Die Tabelle 7 zeigt auf, dass die Schule A im Durchschnitt mit ein bis zwei Jugendlichen zu tun hat, welche mit einer Androhung eines Time-outs konfrontiert sind. Dies bestätigt die Einschätzung der SHP A in der Einleitung dieser Arbeit. Dies bedeutet des Weiteren, dass entsprechend pro Jahr ein bis zwei KLPs A, die SL A, zwei bis drei FLPs A und die KLASS A mit einem Fall konfrontiert sind. Dieser Umstand verlangt eine Koordination und entsprechende Vernetzung, welche auf Papier zwar festgehalten, in der Praxis aber zu wenig verankert bzw. optimiert ist.

Betreffend FLPs A: Dass der Wert des Kontaktes mit einer/einem Jugendlichen bei den FLPs A höher liegt als bei den KLPs A erklärt sich durch die Überschneidungen der Fälle, so dass derselbe Fall von mehreren FLPs A vermerkt wurde.

Betreffend SSA A: Der Unterschied der Angaben der SSA A im Verhältnis zu den anderen genannten Werten lässt sich dadurch begründen, dass im Schnitt mehr der angegebenen Fälle vor der Anstellung der SSA A erfolgt sind. Hinzu kommt, dass sie nicht in alle Fälle involviert wurde.

Gründe dafür können in der kurzen Anstellungszeit der SSA A und das dadurch noch fehlende Beziehungsnetz zu den betroffenen KLPs A und den Jugendlichen liegen.

Betreffend KLASS A: Im Durchschnitt kann festgehalten werden, dass die Schule A mit einem ausgeführten Time-out Fall pro Jahr konfrontiert ist. Die KLASS A hat im Durchschnitt mit der Hälfte der ausgeführten Fälle zu tun.

Schule B

Fachpersonen	Dienstjahre der/des Befragten (Berechnungsgrundlage)	Angegebene Fälle von Time-out Androhungen pro Jahr	Angegebene Fälle von Time-out Ausführungen pro Jahr
SL B	9.5	0.5	0.4
SSA B	4.5	0.7	0.2
KLP B (insgesamt)	Ø 2.5	1.6	0.8
FLP B (insgesamt)	Ø 3	0	0

Tabelle 8: Ausgangslage: Angedrohte und ausgeführte Time-out Fälle, Schule B

INTERPRETATIONEN

Angaben zu Dienstjahren: Die Tabelle 8 zeigt auf, dass die SL B in ihrem Amt doppelt so lange wie die SSA B und rund dreimal so lange wie die LPs B an dieser Schule arbeitet. Die SL B kann somit auf den grössten Erfahrungswert im Umgang mit Time-out gefährdeten Jugendlichen an dieser Schule zurückgreifen.

Betreffend SL B: Die Angaben der SL B zu den angedrohten und den ausgeführten Fällen sind beinahe kongruent. Dies bedeutet, dass die Androhungen eines Time-outs zum Grossteil in einer Ausführung münden.

Fälle stimmen nicht überein: Die Fragebogen zeigen auf, dass die Angaben der SL B und der KLPs B im Bereich der angeordneten Fälle nicht übereinstimmen. Es wird hier bei der Fragebogenauswertung offensichtlich, dass das Team B die Fragen nicht konsequent mit der auf dem Fragebogen vorgegebenen Definition des Time-outs beantwortet hat. So haben die KLPs B Time-out ähnliche Fälle miteinbezogen, was das Bild entsprechend verzerrt. Die SL B dagegen hat sich an die Time-out Definition der Verfasserinnen gehalten.

Korrekturen der Time-out-Angaben (Anmerk. der Verf.): Die SL B hat nach der Definition der Verfasserinnen vier Time-outs (befristeter Schulausschluss) ausgesprochen, welche allesamt vor Einführung der Mosaikschule vor 4.5 Jahren stattfanden (vgl. Anhang, 2.4.3.6). Die Teammitglieder B hingegen haben alle kein einziges Time-out nach vorgegebener Definition der Verfasserinnen erleben können, da niemand länger als 4.5 Jahren an dieser Schule arbeitet. In dieser Zeit gab es allerdings einen Jugendlichen mit unbefristetem Schulausschluss und zwei Jugendliche mit einer kombinierten Time-out-Lösung (Schule/Arbeit).

Betreffend FLPs B: Trotz Schwierigkeiten mit der vorgegebenen Time-out Definition Antworten zu generieren, scheinen die FLPs B mit der Thematik nicht in Kontakt zu kommen, da sie weder angedrohte noch ausgeführte Fälle angegeben haben.

Betreffend SSA B: Die SSA B ist im Vergleich zu den Angaben der KLPs B nur zur Hälfte der angedrohten Fälle involviert. Daraus lässt sich ableiten, dass die Androhung in einigen Fällen der SSA B nicht kommuniziert wurden.

Vergleich Schule A & B bezüglich des Stands der angedrohten und ausgeführten Time-out Fälle: Werden die Aussagen der SL A und SL B verglichen, kann festgehalten werden, dass die Schule B im Verhältnis zu ihrer Schulhausgrösse 30% weniger Time-out Fälle hat als die Schule A. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Schule B individuell nach alternativen Disziplinarmassnahmen sucht, welche durch den Fragebogen nicht erfragt wurden. Im Auffangen von disziplinarisch auffälligen Jugendlichen wirken die inklusiven Strukturen der Mosaikschule vermutlich sehr unterstützend. Die SL der Schule B schreibt: „Seit die Schule B als Mosaikschule organisiert ist (seit 2009), ist es zu keinem einzigen Time-out (gemäss Definition dieser Umfrage) gekommen. Ich bin überzeugt, dass es uns durch unsere nach aussen vertretenen Werte, der Grösse, sowie der Flexibilität in der Organisation weitgehend gelingt, die meisten Fälle ohne Time-out-Lösung (dafür mit anderen Massnahmen) gütlich durch die Schulzeit zu bringen“ (siehe Anhang 2.4.3).

13.1.3.2 Gründe für befristete Schulausschlüsse

Die Frage nach den Gründen für einen befristeten Schulausschluss, gab eine Palette an Antwortmöglichkeiten vor (siehe Anhang 2.1.1/Frage 8.1).

Schule A

Abbildung 5: Deskriptive Statistik: Gründe für befristete Schulausschlüsse, Schule A

INTERPRETATIONEN

Allgemein Auffallendes: Gewalt gegen Mitschülerinnen und Mitschüler wird nur von KLPs A und der SL A aufgeführt, was darauf hindeutet, dass eine KLP in der Schule A das Klassengeschehen überblickt und die SL A über dieses informiert ist.

Häufigste Gründe: Stören des Unterrichts, Verstöße gegen die Schulhausregeln, schwierige familiäre Situation und passive Schulverweigerung werden in der Schule A als häufigste Gründe für einen befristeten Schulausschluss angegeben. Die SL A schreibt: „Die drei Punkte Eltern/Familie, Konflikte/Aggressionen, Disziplin- und Verhaltensprobleme waren meist Ursache zumindest aber eine Begleiterscheinung“ (siehe Anhang 2.4.2.3).

Zweithäufigste Gründe: Etwas weniger häufig genannt wird die aktive Schulverweigerung, die Überforderung der Eltern und Drogen oder Alkohol.

Schule B

Abbildung 6: Deskriptive Statistik: Gründe für befristete Schulausschlüsse, Schule B

INTERPRETATIONEN

Allgemein Auffallendes: Vorweg zu nehmen ist, dass sich keine FLP B zur Frage nach den Gründen für befristete Schulausschlüsse äussert. Die Autorinnen vermuten, dass die Schule B die Gründe für befristete Schulausschlüsse nicht genügend transparent kommuniziert und/oder dass sich die FLPs B für befristete Schulausschlüsse nicht zuständig fühlen. Sonst scheinen in der Schule B allen die Gründe für einen befristeten Schulausschluss bekannt zu sein, denn niemand der Befragten kreuzt den Bereich *weiss nicht* an.

Häufigste Gründe: Stören des Unterrichts wird bei den Befragten der Schule B als häufigster Grund für einen befristeten Schulausschluss genannt. Diese Wahrnehmung ist im Team B breit

abgestützt. Als zweithäufigst genannter Punkt folgen Antworten wie *Konflikte mit Lehrpersonen*, *aktive Schulverweigerung* und *Verstösse gegen Schulhausregeln*.

Seltene Gründe: Für ein gutes Schulhausklima in der Schule B spricht, dass es keine Nennung im Bereich *Gewalt gegen Lehrpersonen* gibt.

Vergleich Schule A & B: Gründe für befristete Schulausschlüsse

Gewalt: Gewaltdelikte treten in der Schule A häufiger auf, was die Höhe der Time-out Fälle begründet.

Auffallend ist, dass im Allgemeinen die Schule A viel mehr mit Gewalt in Kontakt kommt als die Schule B. Dies kann durch die Grösse und den Standort des Schulhauses begründet werden.

Die *Gewalt gegen Mitschülerinnen und Mitschüler* wird in der Schule B lediglich von der SSA B und der SL B erwähnt, während dieser Aspekt in der Schule A von den KLPs A und der SL A benannt wird. Dass die FLPs A diesen Aspekt nicht benennen, kann auf die Rolle eines FLPs zurückgeführt werden, welche sich in der Schule A stark von der KLP unterscheidet. So informieren die KLPs A bei kleineren Gewalttaten innerhalb der Klasse meist nicht alle FLPs, welche die Klasse unterrichten.

Dass in der Schule B keine LPs den Aspekt *Gewalt gegen Mitschülerinnen und Mitschüler* benennen, kann darauf zurückzuführen sein, dass die erwähnten Time-out Fälle in der Schule B im Zusammenhang mit *Gewalt gegen Mitschülerinnen und Mitschüler* vor der Anstellung der acht LPs B auftraten.

Verweigerung: In beiden Schulen wurde nie erwähnt, dass sich eine Lehrperson geweigert hätte den Jugendlichen zu unterrichten und es deshalb zu einem Ausschluss kam. Da auch die SL A und B eine Verweigerung seitens der LP nicht erwähnen, ist anzunehmen, dass diese Aussage stimmt.

Familiäre Situation: Während die *familiäre Situation* bei der Schule A einen zentralen Platz einnimmt, wird sie bei der Schule B einzig von der SL B erwähnt. Die Verfasserinnen sehen die Begründung teilweise im Standort des Schulhauses und der entsprechend allgemein stabilen familiären Konstellationen im Umfeld der Schule B. Es stellt sich die Frage, ob in der Schulgemeinde B tatsächlich stabilere Familienverhältnisse herrschen als in der Schulgemeinde A oder, ob diese für die KLPs B von kleinerer Relevanz sind.

13.2 Beziehung

Die beiden Darstellungen, die nun folgen, werden im Hinblick auf die *Beziehung* innerhalb des Teams und zwischen Team, Eltern und weiteren Fachpersonen interpretiert.

Bei der folgenden Frage konnte angekreuzt werden, von **wem** mehr Unterstützung gewünscht wird, was in folgender Abbildung ersichtlich ist, und zugleich ergänzt werden, **was** von den

entsprechenden Personen gewünscht wird (siehe Anhang 2.1.1), was in der Interpretation zum Ausdruck kommt.

Die Frage lautet:

Was hättest du dir in dieser Zeit der Verwarnung/Androhung eines Time-outs jeweils mehr gewünscht von der/dem Jugendlichen/ von den Eltern/ dem Kollegium/ der SL/ der SHP/ der SSA/ dem SPD/ anderen Fachleuten/ der SPFL/ von anderen?

Schule A

Abbildung 7: Deskriptive Statistik: Beziehung, Schule A

INTERPRETATIONEN

Von den Eltern: Ausser die KLASS A, welche entsprechend ihrer Rolle keine Elternarbeit leistet, wünschen sich einige der Befragten der Schule A im Falle einer Androhung bzw. Ausführung eines Time-outs mehr Kooperation von den Eltern. Die Verfasserinnen schliessen aus diesem genannten Bedürfnis, dass in der Elternarbeit Verbesserungspotenzial vorhanden ist.

Vom Jugendlichen: Einige der Befragten wünschen sich von der/vom Jugendlichen mehr Einsicht und Verständnis für den Ernst der Lage.

Nicht an eine Person gebunden, Vernetzung: Die Nennung einer KLP A und einer FLP A nach besserer Vernetzung könnte aufzeigen, dass innerhalb des Teams auf der Ebene der Beziehungsbildung Verbesserungen erwünscht sind.

Schule B

Abbildung 8: Deskriptive Statistik: Beziehung, Schule B

INTERPRETATIONEN

Allgemein: Bei den Befragten der Schule B äusserten sich die KLPs, die SSA und die SL. Da alle vier FLPs B nie mit einer Time-out Androhung in Kontakt gekommen sind, konnten sie diese Frage nicht beantworten und erscheinen deshalb nicht in der Darstellung.

Von Jugendlichen/von Eltern: Die Befragten der Schule B stimmen überein, dass der Wunsch nach Veränderung bei dem Jugendlichen selber oder bei den Eltern angesetzt wird. Es wird vor allem mehr Einsicht und Kooperation von den Jugendlichen und den Eltern verlangt. Die Grundlage für bessere Einsicht und Kooperation beruht nach Meinung der Verfasserinnen auf Beziehung.

Nicht an eine Person gebunden, Vernetzung: Der Wunsch der SSA B nach besserer Vernetzung ist bei der präventiven Tätigkeit anzusiedeln und entsprechend früh zu initiieren.

Vergleich Schule A & B bezüglich der Beziehung:

Bei beiden Schulen ist erwähnenswert, dass der Fokus auf eine gute Beziehungsarbeit nicht nur auf den Jugendlichen gelegt wird, sondern ebenso stark auf die Eltern.

Auffallend ist, dass in beiden Teams der Wunsch nach Vernetzung explizit notiert wurde, obwohl diese Antwortmöglichkeit in der Auswahl fehlte.

Wünsche an SHPs zum Thema Beziehung: In einer anderen offenen Frage, bei der vom Team Wünsche an die SHP gestellt werden konnten (vgl. Anhang 2.4.4/2.4.5), wünschten sich beide Teams, dass die SHP mit dem Jugendlichen im Gespräch/Kontakt bleibt und dass sie Gesprächsmöglichkeiten für das Team anbieten soll. Die Schule B wünschte sich zusätzlich (zwei Nennungen), dass gute, schon bestehende Beziehungen für die Zusammenarbeit mit der/dem Jugendlichen genutzt werden sollen.

Es fällt auf, dass sich unter der Wunschliste der beiden Teams mehr Wünsche, welche der Thematik *Beziehung* zugeordnet werden können, von der Schule B, als von der Schule A

kommen. Das Thema Beziehung hat somit im kleinen, vernetzten Team B den grösseren Stellenwert als im grösseren Team A. Im Gegensatz dazu hat das Thema *Vernetzung* einen grösseren Stellenwert im Team A wie im kleineren Team B (vgl. Kap. 13.4).

13.3 Kommunikation/Interaktion

Die Ergebnisse zum Faktor Kommunikation/Interaktion werden unterteilt in *Kommunikation 1*, *Kommunikation 2*, *Unterstützung Kommunikation/Interaktion* und *Wünsche/Ideen Kommunikation/Interaktion*.

Die ersten zwei Tabellen unter 13.3.1 *Kommunikation 1* zeigen auf, wer bei einer Time-out Androhung informiert werden soll. Anschliessend wird in zwei weiteren Tabellen unter 13.3.2 *Kommunikation 2*, erfragt, wie sinnvoll Teammitglieder das Angebot der SHP finden, alle Beteiligten immer auf den neusten Stand eines Time-out Falles zu setzen. Alle vier Tabellen werden in einem ersten Schritt einzeln vorgestellt und interpretiert und in einem zweiten Schritt unter Kapitel 13.3.3 *Vergleich Schule A und B: Kommunikation* miteinander verglichen.

13.3.1 Kommunikation 1

Die Antworten der SL B und A auf die Frage *Wer soll alles informiert sein über die Androhung eines Time-outs?*, fehlen in der untenstehenden Abbildung, weil diese Frage nur im Fragebogen der KLPs, FLPs, SSA und der KLASS vorkam. Inhaltlich können die Meinungen der SL A und B in einer anderen ähnlichen Frage eruiert werden (siehe Anhang 2.1.2). Die SL A beantwortet die Frage wie folgt: „Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Je nach Grund für die Androhung/Verwarnung muss ein pragmatischer Weg zwischen „Öffentlichkeit“ und Persönlichkeitsschutz des Jugendlichen gefunden werden“ (siehe Anhang 2.4.2.3). Die SL B ist, wie ihr Team der Meinung, dass alle am Schulbetrieb Beteiligten informiert werden sollen, damit eine absolute Transparenz gewährleistet wird.

Schule A

Eine der acht KLPs A wird doppelt aufgeführt und begründet dies fallabhängig.

Abbildung 9: Deskriptive Statistik: Kommunikation Team, Schule A

INTERPRETATIONEN

Info an alle oder alle Beteiligte: Die Schule A ist sich nicht vollkommen einig bezüglich des Einbezugs der zu Informierenden. So wird mehrmals angegeben, dass es fallabhängig ist, was sich mit der Absicht der SL A deckt.

Begründung für eingeschränkte Transparenz: Die SL A informiert nur die involvierten Personen. Die Begründung (Persönlichkeitsschutz) der SL A wurde dem Team kommuniziert und wird von acht KLPs und FLPs A übernommen. Deshalb gelingt es der SL A nicht durchwegs, die Bedürfnisse an Information aller Teammitglieder in jedem Fall zu erfüllen.

Wunsch nach mehr Infos: Drei KLPs A, drei FLPs A und die KLASS A wünschen sich jeweils mehr Informationen.

Schule B

Abbildung 10: Deskriptive Statistik: Kommunikation Team, Schule B

INTERPRETATIONEN

Info an alle: Bei der Schule B ist sich das Team einig, dass *alle am Schulbetrieb Beteiligten* informiert sein sollen über die Androhung eines Time-outs einer/eines Jugendlichen. Dies ist nach Meinung der Verfasserinnen notwendig, da durch die Schulgrösse und Schulstruktur sehr viele Lehrpersonen mit sehr vielen Schülerinnen und Schülern in Kontakt kommen.

Unterschiedlicher Informationsstand: Aus einer vorangehenden Frage ist ersichtlich, dass KLPs B und FLPs B auf einem unterschiedlichen Informationsstand sind bezüglich Time-out gefährdeten Jugendlichen. Dies bedeutet, dass ein frühzeitiger Informationsfluss und somit ein Ausgleichen des Informationsstands der KLPs B und FLPs B erfolgen muss. Aufgrund einzelner Aussagen im Fragebogen wird ersichtlich, dass informell zwar viel ausgetauscht wird, was durch die überschaubare Grösse des Schulteams begünstigt wird. Dabei läuft die Schule B Gefahr, formell nicht alle Teammitglieder auf dem gleichen Stand zu halten. Die Verfasserinnen vermuten, dass die aktuell vorhandenen Austauschgefässe nicht ausreichen, um alle Lehrpersonen genügend zu informieren.

13.3.2 Kommunikation 2

Das Angebot der SHP in den nachstehenden zwei Darstellungen lautet:

Die SHP ist bemüht, alle direkt involvierten beteiligten Personen (Jugendliche/Jugendlicher, Eltern, unterrichtende LPs, SSA, SL) immer auf dem neusten Stand zu halten.

Schule A

Abbildung 11: Deskriptive Statistik: Kommunikation 1, Schule A

INTERPRETATIONEN

Alle befürworten Angebot: Das Angebot der vernetzten Kommunikation wird von allen Befragten der Schule A befürwortet. 70% der Befragten findet das Angebot *sehr sinnvoll*, 30% *sinnvoll*. Das Bedürfnis, dass die SHP A die Beteiligten informiert, ist vorhanden.

Schule B

Abbildung 12: Deskriptive Statistik: Kommunikation 1, Schule B

INTERPRETATIONEN

70% befürworten Angebot: Das Team der Schule B erachtet das Angebot der vernetzten Kommunikation zu 50% als *sehr sinnvoll* und zu 20% als *sinnvoll*.

20% lehnen Angebot ab: 20% findet das Angebot überhaupt *nicht sinnvoll* und eine FLP B enthält sich der Stimme. Eine der zwei Lehrpersonen, welche das Angebot ablehnt begründet dies damit, dass dies eine Aufgabe der KLP B sei.

13.3.3 Vergleich Schule A & B: Kommunikation

Zwei Antwortkategorien kommen infrage: Auf die Frage, wer alles informiert sein sollte über die Androhung eines Time-outs, werden in der Schule A zwei, nämlich *nur Betroffene* und *alle*, in der Schule B eine, nämlich *alle*, der acht möglichen Kategorien angekreuzt. Das beinahe einheitliche Meinungsbild in den Schulen A und B bezüglich wer in Time-out Androhungen alles informiert werden soll, konnten die Verfasserinnen anhand einer anderen Frage verifizieren (siehe Anhang 2.4.1/Abb.21&22). Während sich das Team der Schule B einig ist, wer über die Androhung einer/eines Time-out gefährdeten Jugendlichen informiert werden muss, ist sich das Team der Schule A in diesem Bereich nicht vollkommen einig.

SSA und SHP müssen immer informiert sein: In beiden Schulen wird einstimmig festgehalten, dass die SSA und die SHP zu den zu informierenden Personen gehören, wenn es sich um Jugendliche mit einer Time-out Androhung handelt.

Fazit: Während bei der Schule A der Fokus des Angebots auf der Frage, wer zu informieren ist liegt (Klärung der Adressatin/des Adressaten), ist der Fokus bei der Schule B auf der Frage wer zu informieren hat (Klärung der Informantin/des Informanten). Dabei ist für das Team der Schule A klar, dass die Informantin oder der Informant die SHP A sein soll/kann. Beim Team der Schule B ist klar, dass die Adressaten alle Teammitglieder beinhalten.

13.3.4 Unterstützung: Kommunikation/Interaktion

Das Angebot der nachstehenden zwei Darstellungen lautet:

Die SHP unterstützt die an der Situation Beteiligten bei Konflikten.

Schule A

Abbildung 13: Deskriptive Statistik: Intervention, Schule A

INTERPRETATIONEN

Alle befürworten Angebot: Bis auf eine Stimmenthaltung sind sich die Befragten des Teams A einig, dass es Sinn macht, wenn sich die SHP A bei Konflikten in die Situation einbringt. Etwas mehr als 70% bewerten den Vorschlag des Angebots sogar als *sehr sinnvoll*. Hiermit werden die Antworten der Frage verifiziert, welche aussagen, dass die SHP A in angedrohten Time-out Fällen involviert sein soll (vgl. Kap. 13.3, Abb. 11). Bei der einen Stimmenthaltung ist anzunehmen, dass sich die KLP A verpflichtet fühlt und sich in der Lage sieht, Konflikte ohne Unterstützung zu lösen.

Schule B

Abbildung 14: Deskriptive Statistik: Intervention, Schule B

INTERPRETATIONEN

Alle, bis auf eine KLP B, befürworten Angebot: Das Team der Schule B erachtet es sehr ausgewogen als *sehr sinnvoll* oder *sinnvoll*. Bis auf eine KLP B sind alle Befragten dieser Schule froh, um eine Unterstützung in Konfliktsituationen.

Aufgabe der SSA B: Die eine KLP B, welche diese Unterstützung als *nicht sinnvoll* taxiert, begründet ihre Antwort in der Rollenaufteilung von SHP B und SSA B. Die Rolle der SHP B soll sich durch die Unterstützung von schulischen Schwierigkeiten definieren. Die Rolle der SSA B beinhaltet die Unterstützung in disziplinarischen Belangen (siehe Anhang 2.4.3.3).

13.3.5 Vergleich Schule A & B: Unterstützung Interaktion

Die Abbildungen im Thema *Kommunikation/Interaktion* der Schule A und B ähneln sich stark. Während es in der Schule A rund 93% sind, welche das Angebot als *sehr sinnvoll* oder *sinnvoll* empfinden, sind es in der Schule B 80%. Interessant ist, dass sich die Klassierung *sehr sinnvoll* zu *sinnvoll* im Verhältnis von 3:1 verhält, während es bei der Schule B ausgewogen ist (1:1). Dies ist wahrscheinlich darauf zurück zu führen, dass sich das Team der Schule B weniger oft mit Time-out gefährdeten Jugendlichen auseinandersetzen muss als die Schule A. Nur eine Person der insgesamt 27 Befragten findet das Angebot *nicht sinnvoll*, was wie bereits erwähnt daher rührt, dass die KLP B das Rollenverständnis SSA/SHP anders sieht.

13.3.6 Wünsche/Ideen Kommunikation/Interaktion

In diesem Unterkapitel werden die erhobenen Wünsche und Ideen für die SHP A und B zum Thema *Kommunikation/Interaktion* zusammengefasst dargestellt und unter 13.3.7 *Vergleich Schule A & B: Wünsche* verglichen.

Der Auftrag für die nachfolgende Kategorienbildung zum Thema lautet:

Hast du Ideen, Wünsche, konkrete Handlungsoptionen an die SHP, welche du als sehr hilfreich erleben würdest, wenn wir diese, in einer Situation mit Time-out gefährdeten Jugendlichen, ausführen würden/könnten? Wir denken da an Anregungen in Bezug auf die Jugendliche/den Jugendlichen, aber auch in Bezug auf das Team. Es dürfen Ideen genannt werden, die auf den ersten Blick als utopisch erscheinen.

Es wurden aufgrund dieser Frage ebenfalls Ideen und Wünsche zum Thema *Beziehung* und *Vernetzung* angebracht. Diese werden unter den entsprechenden Kapitel, 13.2 *Beziehung* und 13.4 *Vernetzung*, aufgezeigt.

Schule A

Faktoren (Gelingens-kriterien)	Kategorien (Handlungsoptionen), (in Klammer Anzahl Nennungen)
Kommunikation/Interaktion	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination des Falles übernehmen (3x) - Für transparenten Informationsfluss an SSA und FLP besorgt sein (3x) - Absprachen koordinieren (2x)
Beratung in Kommunika-tion/Interaktion	<ul style="list-style-type: none"> - Aufzeigen der Zusammenhänge an KLP/FLP (3x) - Schulische Unterstützung des Jugendlichen (3x) - Begleitung/Unterstützung der Jugendlichen in Bezug auf ihr Verhalten (4x) - Kollegiale Beratung (2x) - konkrete Handlungstipps an Team (2x)

Tabelle 9: Ideen Kommunikation/Interaktion, Schule A

INTERPRETATIONEN

Unterstützung der/des Jugendlichen: Dem Team A ist es ein breit gestütztes Anliegen, dass die/der Jugendliche in ihrer/seiner schwierigen Situation möglichst optimal in Bezug auf die Schule und auf sein Verhalten von der SHP unterstützt wird.

Aufzeigen der Zusammenhänge: Das Team A ist interessiert daran, die Sachlage zu verstehen, um adäquat reagieren zu können. Dies bestätigt eine FLP A, welche die Situation kennen möchte, um unterstützend einwirken zu können, „...ohne die Linie zu verlieren“ (siehe Anhang 2.4.2.4). Aus diesem Grund ist die transparente Kommunikation über die Sachlage einer/eines Time-out gefährdeten Jugendlichen, die geltenden Abmachungen und der aktuelle Stand diesbezüglich ein grosses Bedürfnis.

Koordination: Der Bereich Koordination wird von mehreren Befragten auf verschiedenen Ebenen erwähnt. Drei Lehrpersonen wünschen sich, dass die SHP A die ganze Koordination eines Falles

übernimmt. Die SSA und zwei FLPs A wünschen sich wiederum, dass die SHP A besorgt ist darum, ihnen die Informationen weiterzuleiten und zwei Nennungen betreffen die Absprachen zu koordinieren.

Handlungstipps Zwei FLPs der Schule A wünschen sich von der SHP A Ideen und konkrete Handlungstipps für die Praxis und Unterstützung in deren Umsetzung.

Kollegiale Beratung: In diesem Wunsch widerspiegelt das Team A die Aussage in seinem Leitbild, in dem es heisst: „Wir nutzen Formen der kollegialen Beratung und Unterstützung“ (siehe Anhang 2.4.2.3).

Schule B

Faktoren (Gelingens-kriterien)	Kategorien (Handlungsoptionen), (in Klammer Anzahl Nennungen)
Kommunikation/Interaktion	<ul style="list-style-type: none"> - Für transparenten Informationsfluss besorgt sein (2x) - Absprachen koordinieren (1x) - Aufzeigen der Zusammenhänge (1x) - Thema präsent halten (1x) - Entlastung der KLP durch Teamteaching (1x) - Gefässe für Austausch schaffen (3x)
Beratung in Kommunikation/Interaktion	<ul style="list-style-type: none"> - Aufzeigen der Zusammenhänge (1x) - Austausch mit KLP (2x) um Distanz zu schaffen (1x) - Schulische Unterstützung des Jugendlichen (2x) - Begleitung/Unterstützung der Jugendlichen in Bezug auf ihr Verhalten (4x) - Regelmässige Überprüfung der Fälle (1x)

Tabelle 10: Ideen, Schule B

INTERPRETATIONEN

Unterstützung der/des Jugendlichen: Auch das Team B wünscht sich vor allem, dass sich die SHP B in schwierigen Schulsituationen um die Jugendliche/den Jugendlichen kümmert, sei es in Bezug auf die schulische Förderung oder mit Gesprächen/Rückmeldungen zu ihrem/seinem Verhalten.

Austauschgefässe schaffen: Die zweitgrösste Nennung betrifft das Schaffen von Austauschgefässen, um mit den involvierten Personen über besonders herausforderndes Verhalten von Jugendlichen diskutieren zu können.

Allgemein Auffallendes: Auffallend ist, dass sich die Wünsche des Teams B zur beratenden Tätigkeit der SHP B auf das Aufzeigen der Zusammenhänge und die Beratung der Jugendlichen beschränken. Die SHP B interpretiert den Umstand, dass sich die LPs B keine persönliche

Beratung der SHP B wünschen damit, dass die SHP B dies nie explizit angeboten hat. Es ist aus anderen Antworten der Befragten ersichtlich, dass die SHP B da ist für die Lehrpersonen in Problemsituationen (vgl. Anhang, 2.4.3.2) oder sie sich austauscht bei Problemen mit Lehrpersonen, indem sie z.B. ihre Beobachtungen aufzeigt.

13.3.7 Vergleich Schule A & B: Wünsche/Ideen Kommunikation/Interaktion

Unterstützung der/des Jugendlichen: In beiden Schulen wird befürwortet, dass die SHP der/dem Time-out gefährdeten Jugendlichen zur Seite steht und sie/ihn sowohl schulisch, als auch in Bezug auf ihr/sein Verhalten unterstützt. Dabei werden die Rollen der SSA und SHP nicht als strikt betrachtet, sondern vielmehr als fließender Übergang und Ergänzung.

Beratung der KLP: In diesem Punkt unterscheiden sich beide Schulen. In der Schule A wird von zwei FLPs der Wunsch nach konkreten Handlungstipps geäußert und von der KLASS A und einer KLP A der Wunsch nach einer kollegialen Beratung. Die Befragten der Schule B erwähnen diesen Punkt nicht explizit. Drei Lehrpersonen weisen aber darauf hin, dass es wichtig sei, dass die SHP B sich mit ihnen über die schwierige Situation austauscht.

Allgemein Auffallendes: Es fällt allgemein auf, dass, obwohl mehr Personen in der Schule A befragt wurden, das Team B mehr verschiedene Kategorien genannt hat. Dafür sind die einzelnen Kategorien in der Schule A häufiger genannt worden. Die Verfasserinnen sehen zwei Interpretationsmöglichkeiten dafür. Entweder könnten die individuelleren Strukturen dazu führen, dass die Teammitglieder der Schule B auf mehr unterschiedlichere und individuellere Ideen kommen und/oder das Team der Schule A eine klarere Vorstellung ihrer Wünsche an die SHP A hat, weil diese ihre Rolle klarer definiert hat.

13.4 Vernetzung

In diesem Kapitel wird unter 13.4.1 die vorhandene Unterstützung von den einzelnen Teammitgliedern in einer Situation, in der ein Time-out angedroht wird, aufgezeigt. Diese vorhandene Unterstützung wird verglichen mit der Tabelle unter Kapitel 13.2, welche aufzeigt *von wem die Befragten mehr Unterstützung wünschen*.

Im Anschluss werden unter 13.4.2 die beiden Schulen verglichen.

Im Unterkapitel 13.4.3 *Prävention: Früherkennung* werden die Ergebnisse zum Angebot:

Die SHP weist auf ‚potenzielle‘ Time-out Schülerinnen/Schüler hin aufgezeigt und unter 13.4.4 verglichen.

Im letzten Unterkapitel 13.4.5 *Wünsche/Ideen: Vernetzung* zeigen die Verfasserinnen die Wünsche und Ideen zum Thema Vernetzung der Befragten auf.

13.4.1 Gegenseitige Unterstützung

Die Frage zur Darstellung lautet:

Von wem wurde der/dem Jugendlichen in der Zeit der Verwarnung und der allfälligen Ausführung des Time-outs Unterstützung geboten?

Schule A

Abbildung 15: Deskriptive Statistik: Vorhandene Unterstützung von..., Schule A

INTERPRETATIONEN

FLPs A: Die Abbildung 15 zeigt auf, dass die FLPs A die Unterstützung der SSA A, der SL A, der KLP A und die eigene Unterstützung am meisten wahrgenommen haben. Die Unterstützung der SHP A, wie der KLASS A wird erwähnt, kann aber im Verhältnis zu den anderen Antworten als marginal bezeichnet werden.

KLPs A: Auch bei den Antworten der KLPs A wird die Unterstützung vor allem auf Seiten der KLPs A selber, der SSA A und der SL A wahrgenommen. Hierbei offenbart sich die Notwendigkeit der transparenten Rollenklärung zwischen der SSA A und der SHP A. Aus der Sicht der SHP A ist diese zwischen SSA A und SHP A nicht notwendig, hingegen für das Team A.

SSA A und SL A: Diese erwähnen die SHP A bei dieser Fragestellung ebenfalls nicht. Nach den Verfasserinnen hat dies damit zu tun, dass bis zu diesem Stadium der Situation vor allem diejenigen Personen aktiv waren, welche sehr direkt und viel mit dem Jugendlichen zu tun hatten. Dabei handelte es sich bei den im Fokus stehenden Jugendlichen nicht um so genannte IF-Schülerinnen und IF-Schüler, womit die Verbindung zur SHP A nicht vollzogen wurde.

SHP nicht erwähnt: Dass die SHP A in dieser Fragestellung nicht erwähnt wird, hat nach Meinung der Verfasserinnen, mit ihrer indirekten Unterstützung zu tun. Die Beratungen der LPs A oder der/des Jugendlichen im Unterricht und die geführten Einzelgespräche mit der/dem jeweiligen Schülerin/Schüler sind offensichtlich für das Kollegium zu wenig fassbar gewesen. Für die SHP A

wird dadurch klar, dass ihre Arbeit zu stark im Hintergrund verläuft, so dass sie von den Beteiligten nicht wahrgenommen werden kann.

Rollenbild der SHP: Die SHP A wird in der Abbildung 15, wo nach unterstützenden Personen gefragt wird, wenig erwähnt. Für die Befragten scheint die scheinbar fehlende Unterstützung der SHP A in Ordnung zu sein, denn in der Abbildung 7, wo nach zusätzlich erwünschter Unterstützung gefragt wird, wird die SHP A ebenfalls nicht erwähnt. Das Team scheint zu glauben, dass dies nicht in den Bereich der SHP A gehört. Vielleicht ist dies so, weil - wie bereits erwähnt - die Time-out gefährdeten Jugendlichen in der Vergangenheit oftmals keine offiziellen IF-Schülerinnen und IF-Schüler waren. Für die Verfasserinnen hingegen ist es klar, dass die Unterstützung eines Time-out gefährdeten Jugendlichen sehr wohl in ihren Arbeitsbereich gehört, egal ob die Schülerin/der Schüler einen IF-Status hat oder nicht.

Vielleicht wird den SHP die pädagogische Kompetenz abgesprochen, mit Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten zu arbeiten und einzig die Kompetenz zugesprochen, Jugendlichen mit stofflichem Förderbedarf zu coachen.

Mehr Unterstützung durch Eltern und Jugendliche erwünscht: Während die Eltern als Unterstützung während der Zeit der Androhung eines Time-outs kaum erwähnt werden, sind sie in Abbildung 7, in welcher die gewünschte Unterstützung abgezeichnet ist, folgerichtig häufig genannt. Ebenfalls auffallend ist, dass die Unterstützung durch die Jugendliche/den Jugendlichen selber gewünscht ist.

Mehr Unterstützung durch SL A: Zwei (von sechs) FLPs A wünschen sich mehr Unterstützung von der SL A. Die zwei erwähnten FLPs A fügen die Bemerkung hinzu, dass sie gerne besser bzw. genauer über den Fall informiert wären. Dies betrifft wiederum den Bereich Kommunikation, welcher bereits in Kapitel 13.3 thematisiert wurde. Dabei soll darauf hingewiesen werden, dass die FLPs A über die jeweils laufenden Unterstützungsmassnahmen informiert sind, was es ihnen ermöglichen würde, die notwendigen fehlenden Informationen selber an entsprechender Stelle einzuholen.

Schule B

Die Frage lautet wie schon oben erwähnt:

Von wem wurde der/dem Jugendlichen in der Zeit der Verwarnung und der allfälligen Ausführung des Time-outs Unterstützung geboten?

Abbildung 16: Deskriptive Statistik: Vorhandene Unterstützung von..., Schule B

INTERPRETATIONEN

SL B unterstützt am häufigsten: Die Abbildung 16 zeigt auf, dass die häufigst genannte Unterstützung von den KLPs B selber und der SL B kommt.

SHP B und SSA B: Des Weiteren ist festzuhalten, dass die SHP B zweimal erwähnt wird, im Gegensatz zur SSA B, die nur einmal genannt wird, wenn es darum geht, wer die LPs unterstützt hat.

FLPs B äussern sich kaum: Die FLPs B äussern sich kaum zur Frage, von wem die/der betroffene Jugendliche Unterstützung erhalten hat. Dies deutet darauf hin, dass die Unterstützung nicht optimal kommuniziert wird. Von vier FLPs werden lediglich drei Nennungen genannt (je einmal SL B, SSA B und FLP B selber). Vermutlich können die FLPs der Schule B die verschiedenen geleisteten Unterstützungsmassnahmen nicht erkennen oder aber sie greifen viel weniger auf solche Unterstützungshilfen zurück. Hinzu kommt, dass die Verantwortung in einer Konfliktsituation vor allem als Aufgabe der KLPs B wahrgenommen wird.

Mehr Unterstützung nur von Jugendlichen und Eltern erwünscht: Der beschriebene Zustand wird nicht als änderungsbedürftig betrachtet, denn bei Abbildung 8 sind die Antworten der KLPs B eindeutig. Mehr Unterstützung wünschen sie sich lediglich im Bereich der betroffenen Familie, d.h. vom Jugendlichen selber, sowie von dessen Familie.

Allgemein Auffallendes: Die SSA B und die SL B stehen in Fällen der Time-out Androhung in Kontakt mit dem SPD, welcher als externe Ressource beigezogen wird.

Auffallend ist, dass die SL B die vernetzende Funktion übernimmt zu Eltern, zum SPD und zur SSA B. Hierbei werden erstaunlicherweise die Lehrpersonen B nicht genannt. Nach Aussage der Abbildung 10 sollen alle über die Sachlage informiert werden. Bei der Umsetzung der Unterstützungsmassnahmen werden aber nicht alle miteinbezogen. Dies zeigt eine Differenz auf zwischen dem Bereich *wer im Team B informiert sein soll (alle)* und *wer im Team B Unterstützung bietet* (Eltern, SSA B, SPD).

Zu später Einbezug der SSA B: Die SSA B ist aus ihrer Sicht, wie auch aus Sicht der Verfasserinnen, in der Unterstützungsphase der/des Jugendlichen nicht genügend vernetzt. Dies wird dadurch bestätigt, dass die SSA B nicht weiss, wer die Jugendliche/den Jugendlichen unterstützt. Die Hypothese, dass die/der Jugendliche nicht unterstützt wird, kann verworfen werden, da die KLPs B und die FLPs B Unterstützungspersonen aufzählen. Die mangelnde Vernetzung der SSA B dagegen wird bestätigt mit der Rückmeldung ebendieser, welche bei der Beantwortung der Frage zur Abbildung 16 kommentiert: „In dieser kurzen Zeit wurde von allen Beteiligten intensiv daran gearbeitet - leider hätte die intensive Arbeit bereits viel früher erfolgen sollen(...)“ (siehe Anhang 2.4.3.4).

13.4.2 Vergleich Schule A & B: Gegenseitige Unterstützung

Vernetzung frühzeitig initiieren: Die Vernetzung mit den Eltern einer/eines Time-out gefährdeten Jugendlichen wird von beiden Schulen als wichtig erachtet und von beiden Schulen vermehrt gewünscht. Wichtig ist, dass diese Vernetzung frühzeitig initiiert werden sollte, damit bereits eine Beziehungsebene in Konfliktsituationen vorhanden ist.

Einbezug der SSA: Während die SSA A stark in die Situation einbezogen ist und auch entsprechend wahrgenommen wird, fehlt bei der SSA B die Vernetzung in Time-out Situationen. Dies kann mit dem geübten Umgang des Teams A mit der SSA an und für sich im Zusammenhang stehen, denn diese ist in der Schule A bereits seit elf Jahren verankert, während diese Verankerung und somit Gewohnheit in der Schule B noch zu wenig lange existiert (erst seit 4.5 Jahren). Die FLPs A nennen die Unterstützung der SSA A im Falle einer Situation mit Time-out Androhung bzw. Ausführung als deutlich involviert (s. Abb. 15). Dies liegt in der Wahrnehmung des Teams A des Jobprofils einer SSA und der Tatsache, dass die SSA A diesem Bild entspricht.

13.4.3 Prävention: Früherkennung

Das Angebot der nachstehenden zwei Darstellungen lautet:

Die SHP weist auf ‚potenzielle‘ Time-out Schülerinnen/Schüler hin.

Schule A

Abbildung 17: Deskriptive Statistik: Prävention: Früherkennung, Schule A

INTERPRETATIONEN

88% befürworten Angebot: Bis auf 15 von 17 Befragten (88.2%) der Schule A sind der Meinung, dass die Früherkennung durch die SHP A *sehr sinnvoll* oder *sinnvoll* ist.

12% lehnen das Angebot ab: Eine Möglichkeit für die Skepsis der beiden Lehrpersonen, welche *nicht sinnvoll* angekreuzt haben könnte sein, dass Jugendliche dadurch vorverurteilt werden. Ein weiterer möglicher Grund für diese Antwort kann darin liegen, dass die zwei KLPs A der Meinung sind, dass die Lehrpersonen, welche den Jugendlichen unterrichten, die Früherkennung ohne Hilfe der SHP A machen. Entsprechend wäre es für diese Befragten sinnvoller gewesen, würde die Formulierung des Angebots lauten: „Die SHP unterstützt die Lehrpersonen bei der Erfassung von potenziellen Time-out Schülerinnen/Schülern.“

Schule B

Abbildung 18: Deskriptive Statistik: Prävention: Früherkennung, Schule B

INTERPRETATIONEN

80% befürworten das Angebot: Von den Teammitgliedern der Schule B, welche sich zu diesem Angebot geäußert haben, erachten es 80% der Befragten als *sehr sinnvoll* oder *sinnvoll*, dass die SHP B potenzielle Time-out Schülerinnen und Schüler eruiert.

20% enthalten sich der Stimme: Zwei der zehn Befragten enthalten sich der Stimme. Da keine FLP B seit der Anstellung an der Schule B mit einer Androhung einer/eines Time-out gefährdeten Jugendlichen zu tun hat (vgl. Tabelle 8), ist es vermutlich für zwei der FLPs B nicht relevant, diese früh zu erkennen.

Eine FLP B, welche sich der Antwort enthalten hat, setzt ein Fragezeichen hinter die Frage mit der Bemerkung, dass die KLP B die Time-out gefährdete Jugendliche/den Time-out gefährdeten Jugendlichen zuerst erkennt (vgl. Anhang 2.4.3.4). Dies ist selbstverständlich durchaus möglich. Auch hier wäre es wohl für die/den Befragten sinnvoller gewesen, würde die Formulierung des Angebots lauten: „Die SHP unterstützt die Lehrpersonen bei der Erfassung von potenziellen Time-out Schülerinnen/Schülern.“

13.4.4 Vergleich Schule A & B: Prävention: Früherkennung

Beide Teams begrüßen mehrheitlich das Angebot, dass ihre SHP auf potenzielle Time-out Schülerinnen und Time-out Schüler hinweist. 15% der gesamthaft Befragten haben sich der Stimme enthalten oder dieses Angebot nicht befürwortet. Es ist anzunehmen, dass diejenigen, welche den Vorschlag nicht unterstützen, Bedenken bezüglich der vorschnellen Verurteilung haben oder nicht wissen, ob die SHP in ihrer Rolle diese Unterstützung leisten kann. Gerade in Bezug auf die Sorgfalt im Umgang mit diesen Bedenken und im Sinne der Entlastung und

Unterstützung der Lehrpersonen, ist die Rollenklärung der SHP im Umgang mit Time-out Gefährdungen vonnöten.

13.4.5 Vergleich Schule A & B: Wünsche/Ideen: Vernetzung

Frühzeitige Vernetzung erwünscht: Die Befragten der Schule A & B wünschen sich mehrfach eine bessere und frühere Vernetzung der involvierten Personen an ihren Schulen.

Die SSA B wünscht sich von der SHP B ein Früherfassungskonzept.

Koordination der Gespräche und Massnahmen: Weiter wird in beiden Schulen gewünscht, dass sich die SHP um die Koordination von Gesprächen und getroffenen Massnahmen kümmert (vgl. Tabelle 9&10).

Fallkoordination: Beim Vergleich der beiden Schulen fällt aber auf, dass sich das Team A mit drei Nennungen wünscht, dass die SHP A die Fallkoordination übernimmt, was in der Schule B nicht erwähnt wurde (vgl. Tabelle 10).

13.5 Partizipation

Anhand der Dokumentenanalyse zeigen die nachstehenden Tabellen, wodurch Partizipation an den Schulen A und B ermöglicht wird, wobei angemerkt werden muss, dass die Aufgliederung nicht trennscharf gemacht werden kann, da die einzelnen Dokumente aufeinander aufbauend sind.

Schule A		
Dokument	Partizipation durch...	Konkret (Bsp.)
Leitbild	Möglichkeiten der SuS zur Mitsprache	Schülerparlament / Klassenrat
	Gemeinsame Aktivitäten	Sportlager / versch. Sportanlässe / Schüleraustausch / Teamanlässe / Semesterschlussparty / Olympiade am Schuljahresende / Projekttag
	Jedes Teammitglied leistet seinen Beitrag zur Schulentwicklung	Praxisrelevante Dokumente und Abmachungen werden vom Team und der SL verfasst.
	Klare Strukturen: Förderung der Identifikation mit der Schule durch klare Strukturen, die den Schulbetrieb unterstützen und Entwicklung möglich machen.	Schulhausregeln sind für alle klar. Bei Disziplinarschwierigkeiten ist den Lehrpersonen der Ablauf klar. Den Jugendlichen wird das Vorgehen in konkretem Fall transparent kommuniziert.
Schulprogramm	Besondere berufsrelevante Fächerangebote	Europäisches Sprachportfolio (ESP) / Lingualevel / Tastaturkurs mit kantonal gültigem Abschluss
	Individuelle Lernbegleitung	Arbeit im Lernatelier / Projektarbeit / Unterricht im Teamteaching
Reglement Schülermitwirkung	1 Mitwirkung: Ebene Schule 2 Mitwirkung: Ebene Unterricht 3 Mitwirkung: Individuelle Ebene	1 Schülerparlament: Ideen einbringen & mitgestalten der Ideen zum Zusammenleben wie z.B.: Neugestaltung Pausenplatz / Pausenkiosk / Neuanschaffungen Sportmaterial / Organisation Semesterschlussparty / 2 Klassenrat / Mitbestimmung von Themen / Auswahlmöglichkeiten bei Aufgaben 3 Teilnahme an SSG, /Arbeit im Lernatelier

Tabelle 11: Dokumente bezüglich Partizipation in Schule A

Schule B		
Dokument	Partizipation durch...	Konkret (Bsp.)
Leitbild	Die Entscheidungen und Bedürfnisse aller Beteiligten werden einbezogen	Schülerparlament / Klassenrat / Qualitätssicherungsgruppe / Spurengruppe
	Gemeinsame Aktivitäten	Studienwoche / Kurswoche / Versch. Projektstage / Feste / Berufswahlparcours / versch. Sportanlässe
	Individuell angepasster Unterricht Eine Schule für alle	SuS arbeitet in M auf individuellem Niveau & in individuellem Tempo & bestimmt selbst, wann Lernkontrolle gemacht wird / Schaffen von individuellen Settings bei SuS mit besonderen Bedürfnissen
Schulentwicklungsprogramm (Schule B)	Klassenidentität stärken	Gemeinsame Anlässe werden in der Gesamtklasse geschaffen.
	Lehr- und Lernformen des Altersdurchmischten Lernens werden erprobt	Kooperative Lernformen werden erprobt
Reglement Schülerparlament (Schule B)	Mitwirkung Schülerparlament	Neugestaltung Pausenplatz / Pausenkiosk / Organisation des Jahresabschluss-festes & des Sommerfestes / Verfassen der Schulhausregeln

Tabelle 12: Dokumente bezüglich Partizipation in Schule B

INTERPRETATIONEN

Der Vergleich der beiden Schulen bezüglich Partizipation innerhalb der Schule zeigt, dass sowohl die Schule A als auch die Schule B verschiedene partizipative Strukturen vorweisen. So werden in beiden Schulen viele gemeinsame Anlässe, bei denen die Jugendlichen mitwirken, durchgeführt. Beide Schulen verfügen über ein gut funktionierendes, stark verankertes Schülerparlament. Auch im Regelunterricht sind partizipative Strukturen vorhanden. In der Schule A ist dies durch den Unterricht im Lernatelier und in der Schule B durch den individuellen Unterricht (IU) und das Altersdurchmischte Lernen erkennbar, wobei die Schule B bedeutend mehr Lektionen für besagte Unterrichtsformen einsetzt wie die Schule A.

13.6 Zusammenfassung der Ideen und Wünsche aus allen Faktoren

Die Aufzählung der Ideen und Wünsche aller Befragten, wie sie in den einzelnen Faktoren zusammengestellt sind, verdeutlichen wie wichtig diese Gelingenskriterien in der Thematik des Time-outs sind.

Es kann grob zusammenfassend festgehalten werden, dass es als SHP zentral ist...

- ... *Zusammenhänge (Vernetzung)* aufzuzeigen und Massnahmen zu koordinieren, was präventiven Charakter besitzt,
- ... den Fokus auf die *Kommunikation* zu legen, was der Vernetzung und Transparenz dient,
- ... *Beratung* anzubieten,

... Unterstützung zu bieten bei der *Beziehungsgestaltung* (durch aufzeigen der Zusammenhänge, Aufklärung der Sachlage und somit Generieren des Verständnisses der Lage der/des Jugendlichen) (vgl. Anhang 2.4.4/2.4.5),

... *schulisch inhaltliche (fachliche) Unterstützung* zu geben.

14 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Kapitel befassen sich die Verfasserinnen mit der Evaluation der beiden angewandten Forschungsmethoden in vorliegender Arbeit. Zuerst evaluieren sie die Methode des Fragebogens, anschliessend die der Dokumentenanalyse.

14.1 Evaluation der Fragebogen

Die Definition des Kernbegriffs *Time-out*, welche die Basis für das Ausfüllen des Fragebogens bildet, ist für die Schule B, welche durch die Schulstruktur einer Mosaikschule geprägt ist und dadurch sehr individuelle Massnahmen trifft, zu einschränkend gewesen. Sinnvoller wäre es gewesen einen der Schule zugeschnittenen Fragebogen zusammen zu stellen, wobei sich dann die Problematik des Vergleichs der beiden Schulen A und B gestellt hätte (s. Kap. 12.3).

Trotz vorgegebener Definition zur Thematik, spielen immer wieder Meinungen hinein, welche nicht genau der Definition entsprechen, was die Auswertung erschwert hat. Dies hat, wie bereits in Kapitel 12.6.1.1 erwähnt, sicherlich seinen Grund in der Art und Weise wie die Verfasserinnen die Abgabe des Fragebogens gehandhabt haben. Wie stark die Beeinflussung der mündlichen Anleitung bzw. der wortlosen Abgabe der Fragebogen gewesen ist, ist dagegen schwierig zu eruieren. Es ist denkbar, dass das Team B sich die erste Seite des Fragebogens, wegen der mündlichen Einleitung der SHP B, erspart hat und somit die genaue Definition betreffend *Time-out* nicht sorgfältig genug beachtet hat. Dass die Teammitglieder der Schule B nicht exakt von derselben Definition ausgegangen sind wie das Team A, ist teilweise offensichtlich geworden. Ob der Grund in der Art der Abgabe des Fragebogens liegt, ist eine Vermutung der Verfasserinnen. Die Verfasserinnen würden bei einem nächsten Mal die Art und Weise der Abgabe der Fragebogen an die Teammitglieder der Schule A und B angleichen.

Aus den gegebenen Antworten der Schule A ist ersichtlich, dass die unmittelbare vorher stattfindende Weiterbildung des Teams B zur Neuen Autorität sicherlich die Beantwortung des Fragebogens beeinflusst hat.

Trotz durchgeführten Pretests wurde den Verfasserinnen beim Aufbereiten der Daten klar, dass nicht alle Fragen von allen Befragten exakt gleich verstanden und entsprechend beantwortet wurden. Zudem wurde bei der Auswertung der einzelnen Fragen teilweise ersichtlich, dass die Schriftlichkeit ein Handicap darstellt, weil es keine Rückfragen erlaubt.

Auch ist es den Verfasserinnen nicht gelungen alle Fehler und/oder Unstimmigkeiten vorgängig im Fragebogen vollständig zu eliminieren, entsprechend wurden sie zu spät erkennbar. Die folgenden Ausführungen illustrieren dies: Im Fragebogen wurde aufgrund der Einzelfallanalyse nach den

Amts Jahren in der entsprechenden Schule gefragt und nicht nach der Berufserfahrung im Allgemeinen. Dass der allgemeine Erfahrungswert dennoch in die Beantwortung mit einfließt, konnte nicht verhindert werden.

Bei der Frage *Wem hat der befristete Ausschluss in jener Situation am meisten genutzt?* wurde mehrheitlich *dem Jugendlichen* angekreuzt. Mögliche Problematik dabei ist, dass allenfalls diese Antwort gegeben wurde, weil sie im Fragebogen als erste Lösung vorgeschlagen wird, was somit das Resultat verfälschen kann. Zudem gibt diese Frage allzu großen Interpretationsspielraum. Denn es könnte argumentiert werden, dass die/der Jugendliche im Zentrum der Thematik steht und deshalb genannt wird oder aber, dass somit das eigene Gewissen beruhigt und das Time-out gerechtfertigt wird.

Positiv bei der Befragung durch Fragebogen ist, dass sich die Befragten ohne weiteren Input und Anregungen von anderen, Gedanken zur Thematik machen. Damit wird erreicht, dass tatsächlich alle Meinungen abgebildet werden und der persönlichen Meinung entsprechen. Ob diese ehrlich sind, kann nicht eruiert werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Antworten ehrlich ausfallen, wird jedoch nach Meinung der Verfasserinnen durch die Anonymisierung der Befragten erhöht. So wurden auch Meinungen abgebildet, welche die Verfasserinnen von den Teammitgliedern zuvor nie gehört haben. Diese hätten bei einer Gruppendiskussion verloren gehen können.

Durch die Vertiefung jedes einzelnen Teammitgliedes zum Thema Time-out Problematik, haben sich nach der Retournierung des Bogens interessante Rückfragen an die Autorinnen bezüglich des Themas im Allgemeinen ergeben. Daraus sind gute Diskussionen entstanden. Diese Sensibilisierung bestätigt die Verfasserinnen in der Notwendigkeit, dieser Thematik im Schulalltag mehr Beachtung zu schenken.

14.2 Evaluation der Dokumentenanalyse

Die Absicht der Verfasserinnen die Dokumentenanalyse als Ergänzung beizuziehen, erachten die beiden als sehr gewinnbringend. So konnte verifiziert werden, ob vorhandene Abläufe tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden (vgl. Kap. 12.6.2) und herausgeschält werden, was zwar bereits auf Papier beschlossen ist, jedoch zu wenig umgesetzt wird (vgl. Kap. 12.6.2.1). Gleichzeitig konnte in Erfahrung gebracht werden, was es an neuen dokumentierten Strukturen braucht, um die Time-out Problematik zukünftig besser auffangen zu können.

14.3 Evaluation der Ergebnisse anhand der Gütekriterien

Die Ergebnisse werden in diesem Kapitel anhand der Gütekriterien, welche in der qualitativen Forschung gebraucht werden, evaluiert. Die *Gütekriterien* sind entwickelte Massstäbe, an denen die Qualität der Ergebnisse gemessen wird. In der qualitativen Forschung steht nicht die Generalisierbarkeit der Ergebnisse im Vordergrund, sondern die Realitätshaltigkeit, die Transparenz und die Praxisrelevanz (vgl. Eckert & Koch, 2010).

Die Autorinnen halten sich im Folgenden an Mayring, welcher sechs allgemeine Gütekriterien der qualitativen Forschung nennt: Die Verfahrensdokumentation, die argumentative Argumentationsabsicherung, Regelgeleitetheit, die Nähe zum Gegenstand, die Kommunikative Validierung und die Triangulation (vgl. Mayring, 2002, S. 140-148).

14.3.1 Regelgeleitetheit und Verfahrensdokumentation

Die Verfasserinnen haben grossen Wert darauf gelegt, dass sie beim Generieren der Ergebnisse nach vorgegebenen Regeln und Verfahrensabläufe vorgegangen sind, um die Ergebnisse intersubjektiv nachvollziehbar zu verfassen. Diese Verfahren wurden unter Kapitel 12.6 vorgestellt und dokumentiert. Der Anspruch der Verfasserinnen, die beiden Schulen zu vergleichen, um zusätzliche Erkenntnisse aus den Ergebnissen zu ziehen, hatte zur Folge, dass sie beide Schulen mit den gleichen Massstäben messen mussten. Aus diesem Grunde haben sie das gleiche Vorgehen zur Generierung der Daten für beide Schulen angewandt.

Bei der Auswertung der Daten zeigte sich, dass mit einer offenen Befragungsform wie Gruppeninterview oder Einzelinterview in der Schule B, welche mit einem 13-köpfigen Team sehr klein ist, mehr Daten hätten generiert werden können. So fiel die Datenmenge der Schule B im Gegensatz zur Schule A kleiner aus.

14.3.2 Argumentative Argumentationsabsicherung

Die Interpretation der Ergebnisse spielt in dieser Arbeit eine wichtige Rolle. So legen die Verfasserinnen Wert darauf, dass die Interpretationen in sich schlüssig sind. Die Verfasserinnen nutzen den Umstand, die jeweilige zweite Sicht einzubringen, um nach Alternativdeutungen zu suchen und diese zu diskutieren.

14.3.3 Nähe zum Gegenstand

Die Nähe zum Gegenstand hat sich in dieser komplexen und vernetzten Thematik für die Interpretation der Ergebnisse als hilfreich erwiesen. Einerseits konnten so, die teilweise knapp ausfallenden Aussagen der Befragten im Kontext verstanden und gedeutet werden. Andererseits haben die Verfasserinnen jederzeit die Möglichkeit neue Erkenntnisse aus den Ergebnissen ins Team einzubringen.

Da die Verfasserinnen in erster Linie ihre eigene Arbeit weiterentwickeln wollen, ist die Nähe zum Gegenstand unabdingbar.

14.3.4 Kommunikative Validierung hat nicht stattgefunden

Die Verfasserinnen haben die ursprünglich geplante kommunikative Validierung nicht durchgeführt. Das ausgewählte Forschungsmethodische Vorgehen hat sich für eine kommunikative Validierung als ungeeignet erwiesen. Da die Informationen durch anonyme Befragungen erhoben wurden, können diese nach Meinung der Verfasserinnen nicht kommunikativ validiert werden. Die

Anonymität der Befragten würde durch eine kommunikative Validierung nicht mehr gewährleistet sein.

14.3.5 Triangulation

Die Qualität der Forschung kann durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrößert werden. „Triangulation meint immer, dass man versucht, Fragestellungen unterschiedlicher Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen“ (Mayring, 2002, S. 147). Ziel ist dabei keine 100%-ige Übereinstimmung, sondern eine Konstruktion des Ganzen.

Die Triangulation der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit erfolgte auf zwei Ebenen: Auf der Ebene der Perspektiven der Verfasserinnen und auf der Methodenebene.

Triangulation durch die Verfasserinnen

Durch die Kombination von Nähe zum Forschungsgegenstand der Verfasserinnen in ihrer eigenen Schule und der distanzierten Sicht der jeweils anderen Verfasserin, konnten Interpretationen überprüft oder in Frage gestellt werden. Die beiden Verfasserinnen waren somit bei der Interpretation der Ergebnisse in einem ständigen Dialog miteinander (vgl. Kap. 9.4).

Ihnen fiel dabei auf, dass sie mit der Schule, zu der sie Distanz hatten, stärker ins Gericht gingen, wie mit der eigenen Schule. Sie begründen dies damit, dass beide sehr stolz auf ihre eigenen Schulen sind und deshalb weniger gewillt sind, in der eigenen Schule Kritik anzubringen. Geht es allerdings um das kritische Hinterfragen der eigenen Handlungen, so sind sie tendenziell kritischer mit sich selber als mit ihrem Gegenüber.

Triangulation durch Methoden

Die Aussagen aus den Fragebogen konnten durch die Dokumentenanalyse ergänzt und in einem passenden Kontext betrachtet und interpretiert werden. In diesem Sinne wurde die Dokumentenanalyse nicht zur Überprüfung der Fragebogenaussagen, sondern zum vertieften Verständnis der einzelnen Bereiche verwendet.

IV. TEIL KONKLUSION

Die Konklusion beginnt mit der *Diskussion der Ergebnisse*, widmet sich anschliessend der *Beantwortung der Fragestellung*, mündet in einem *Fazit* und endet mit einem *Forschungsausblick* und einem *Nachwort*.

Dank der Auseinandersetzung mit der Theorie und den Studien, konnten die Verfasserinnen die Gelingenskriterien eruieren und diese in die fünf Faktoren *Haltung, Beziehung, Kommunikation/ Interaktion, Vernetzung* und *Partizipation* zusammenfassen.

Die empirische Auseinandersetzung bestätigte die Autorinnen darin, dass sie aus der grossen Menge an theoretischen Inhalten, die wichtigsten Faktoren gebildet hatten.

Zudem zeigte die empirische Auseinandersetzung mit der eigenen Schule den Autorinnen, wo sie und ihre Oberstufenschulen in Bezug auf die Theorie stehen, das heisst in welchen Bereichen sie zu recht stolz auf sich und ihre Schule sein können und in welchen Bereichen sie Entwicklungspotential haben. Zusätzlich konnten sie durch die Auseinandersetzung mit ihrer Schule und vor allem dank dem Blick über das eigene Schulgelände hinaus neue Handlungsoptionen generieren, welche sie ganz konkret in ihrer Schule umsetzen werden.

15 Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse werden hier zusammenfassend aufgeführt, anhand von Theorie, Studie und Fallbeschreibung diskutiert. Daraus und aus dem Vergleich der beiden Schulen werden Handlungsoptionen für die Praxis generiert.

Es ist den Verfasserinnen wichtig, darauf hinzuweisen, dass die meisten in der vorliegenden Arbeit formulierten Lösungsansätze keine einmaligen in sich abgeschlossenen Handlungen sind, sondern lang andauernde und sich wiederholende Handlungen. Um der Problematik der Time-out Gefährdung nachhaltig entgegen zu wirken, benötigt es Weitsicht, frühe Aufmerksamkeit und Beharrlichkeit. Viele der präsentierten Handlungsoptionen sind keine je abgeschlossenen Projekte.

Die Strukturierung der Diskussion erfolgt anhand der fünf Faktoren: *Haltung*, *Beziehung*, *Kommunikation/Interaktion*, *Vernetzung* und *Partizipation*. Diese fünf Faktoren fassen die Gelingenskriterien und somit die daraus abgeleiteten Handlungsoptionen, um Time-out gefährdete Jugendliche in der Schule zu behalten, zusammen. Sie wurden anhand der theoretischen Auseinandersetzung erarbeitet und bereits unter Kapitel 9 erörtert.

Abbildung 19: Faktoren/Gelingenskriterien (eigene Darstellung)

Die vier Faktoren *Beziehung*, *Kommunikation/Interaktion*, *Vernetzung* und *Partizipation* überschneiden sich stark. Dennoch können die verschiedenen Handlungsoptionen gemäss der Meinung der Verfasserinnen aus den einzelnen Perspektiven betrachtet werden. Damit diese vier Faktoren erfolgreich genutzt werden können, erachten die Verfasserinnen die Haltung der handelnden Person als dessen Fundament.

15.1 Haltung: Ausgangslage

Unter Haltung verstehen die Verfasserinnen die Einstellung oder Gesinnung einer Person, welche durch ihr Handeln und ihre Sprache erkennbar wird (siehe Kap. 9.1). Sie gehen davon aus, dass jede handelnde Person -ob bewusst oder unbewusst- so handelt und spricht, dass es für sie einen Sinn ergibt bzw. dass es für sie einen Wert hat (vgl. Kap. 2.3). Aus dieser Überlegung folgern die Verfasserinnen, dass wenn von Haltung gesprochen wird, die dahinterliegenden Werte angeschaut werden müssen. Gemäss Omer & Schlippe ist es wichtig, gemeinsame Wertevorstellungen zu pflegen und zu diskutieren, damit die Erziehenden die gleiche Haltung einnehmen

können (vgl. Omer & Schlippe, 2012, S. 204ff). Eine Änderung in der Haltung wird folglich über eine Wertebewusstmachung, Werteangleichung usw. innerhalb einer Wertediskussion erreicht.

Aus den Fragebogen der beiden Schulen können unterschiedliche Haltungen und Werte herausinterpretiert werden. Zum Beispiel bei der Frage, wie ein Time-out verhindert werden könnte, lassen sich personenzentrierte Ansätze erkennen, welche die Haltung offenbart, dass der Jugendliche für seine Situation allein verantwortlich ist oder systemische Ansätze erkennen, welche eine Haltung aufweisen, dass sich Jugendliche in sich gegenseitig beeinflussenden Systemen bewegen. Es ist allerdings nicht möglich aufgrund vom Fragebogen konkrete Schlüsse auf die Haltung der beiden Teams zu schliessen, da diese nicht explizit erfragt wurden. Die verschiedenen Antworten im Fragebogen offenbaren jedoch verschiedene Haltungen und Werte. Die Frage drängt sich nun auf, wie mit den unterschiedlichen Haltungen und Werten in den beiden Teams umgegangen wird. Der Schulleiter A schreibt, dass es in vielen Situationen eine veränderte Grundhaltung braucht, um das Problem anzugehen. Der Schulleiter B verweist explizit auf den Wert von gemeinsamen Werten (vgl. Anhang 2.4.2.1/2.4.3.1).

Im Umgang mit Jugendlichen mit verhaltensauffälligem Verhalten gehen die Verfasserinnen von einer systemisch und humanistisch geprägten Haltung aus, wie sie es in der *Einleitung* im *I. Teil* erörtert haben. Die systemische Sichtweise schliesst nach Meinung der Verfasserinnen, wie in der Theorie Kapitel 7.5 beschrieben, die anderen sozial- und personenorientierten Ansätze nicht aus, sondern setzt sie in einen grösseren Zusammenhang.

Aus den Ergebnissen zum Thema *Haltung* ergeben sich die folgenden zwei Fragen:

Was wird in Schule A und B unternommen, um einerseits den Austausch und das Reflektieren der eigenen Werte zu fördern und um andererseits systemische Werte kennenzulernen und/oder zu verinnerlichen? Woran erkennt man im Schulalltag die wertschätzende und ressourcenorientierte Grundhaltung der Verfasserinnen, wie sie einleitend (siehe Kap. 2.3) erörtert wird?

Die zweite Frage beantworten die Verfasserinnen in den nächsten Unterkapitel *Beziehung, Kommunikation/Interaktion, Vernetzung* und *Partizipation*, da sich ihre Haltung an diesen vier Unterkapitel festmachen lässt.

Schule A: Umgang mit Haltung - Ausgangslage

Die Teammitglieder A haben sich in den vergangenen Jahren durch die Zusammensetzung des Teams und durch die stete Auseinandersetzung mit den für sie zentralen Werten ihrer Schule in der pädagogischen Grundhaltung stark angenähert. Die Schule A führt an internen Weiterbildungstagen Diskussionen über Werte, bildet sich weiter durch externe Fachleute, die das Team schulen im Umgang mit Coaching, Ressourcenentwicklung, Gewaltfreier Kommunikation (vgl. Rosenberg, 2010) und der Feedbackkultur.

Schule B: Umgang mit Haltung - Ausgangslage

Der Schule B ist es sehr bewusst, dass sie aufgrund ihrer vernetzten Schulform regelmässig ihre Werte austauschen müssen. Seit zwei Jahren pflegt die Schule B zweimal jährlich einen Austausch im Team zum Thema Werte. Die zusätzlichen halbjährlichen Supervisionstermine dienen häufig dem Austausch von gegenseitigen Erwartungen. Am letzten Schulentwicklungstag haben sich alle Teammitglieder zu den Werten der Neuen Autorität bekannt. Die Spurengruppe, welche die Umsetzung dieser Werte Beziehung, Wertschätzung, Vertrauen, Gewaltlosigkeit, Gemeinschaft, Würde, Integration, Achtsamkeit und Respekt plant, trifft sich zur Zeit ein- bis zweimal im Monat.

Vergleich Schule A & B

Beide Schulen pflegen regelmässige gemeinschaftliche Anlässe. Die Lehrpersonen lernen sich, ihre Werte, Erwartungen und individuellen Ressourcen besser kennen. Beide Teams bilden sich regelmässig weiter. Das Team A aktuell im Bereich der Kommunikation wie Coaching, Schülerfeedback und GfK. Das Team B aktuell mit dem Ansatz der Neuen Autorität.

In der Schule A werden die vorhandenen Gefässe gemäss der SHP A zu wenig genutzt, um sich über Werte auszutauschen und zu reflektieren. Die Schule B setzt sich zur Zeit intensiv mit Werten auseinander. Einerseits mit den eigenen und andererseits mit den Werten aus der Neuen Autorität.

15.1.1 Schule A: Haltung - Handlungsoptionen

Die SHP A kann bestätigen, dass sich die Grundhaltung der einzelnen Teammitglieder in den vergangenen Jahren stark einander angenähert hat und das verfasste Leitbild in der Praxis mehrheitlich gelebt wird.

Eine Haltungsentwicklung Richtung Neuer Autorität ist aus Sicht der SHP A erstrebenswert.

In der Schule A sind momentan erst vereinzelt Teammitglieder in Kontakt mit der Neuen Autorität gekommen. Ein flächendeckendes Heranführen an diese Haltung wäre aus Sicht der SHP A wünschenswert.

- **Weiterführende, vertiefte Auseinandersetzung mit dem Konzept der Neuen Autorität**
- **Einführung des Teams in Neue Autorität**

15.1.2 Schule B: Haltung - Handlungsoptionen

Obwohl die Schule B sich stark mit Werten, vor allem mit solchen der Neuen Autorität auseinandersetzt, ist es ein langer Prozess bis diese Werte gelebt werden. Dass sich das Team zu den Haltungen aus der Neuen Autorität bekannt hat und bereit ist deren Methoden anzuwenden, ist ein grosser Schritt in Richtung inklusive Schulhauskultur.

Da die Wertearbeit ein langer Prozess ist, genügt es nicht, diese einmalig, sondern über längere Zeit regelmässig zu verfolgen.

→ **Weiterführende, vertiefte Auseinandersetzung mit dem Konzept der Neuen Autorität**

→ **Weiterarbeit an Wertediskussion insbesondere der Neuen Autorität**

15.1.3 Fazit Haltung

Inklusive Werte wie bspw. Vertrauen, Achtsamkeit, Mitverantwortung zu leben bedeutet, sich ständig mit diesen Werten auseinanderzusetzen. Es braucht deshalb Gefässe und Weiterbildungen, welche die Arbeit an Werten und an Haltungen fördern. Sowohl die Schule A, als auch die Schule B haben dies erkannt. Da dies ein lebenslanger Prozess ist, könnte eine Aufgabe der SHP sein, die Rolle der Themenhüterin zu übernehmen. Ihre Rolle würde darin bestehen, zu schauen, dass die Handlungen regelmässig hinterfragt und mit den thematisierten Haltungen übereinstimmen. Eine Rolle, welche klar deklariert und vom Team gestützt werden müsste.

15.2 Beziehung: Ausgangslage

„Wenn Schule und Schüler sich gegenüberstehen, ist dies alarmierend! Ein Miteinander ist gefragt!“ (vgl. Masserey, Themenheft Schulausschluss, S. 26).

Stamm plädiert in ihren Präventionsmassnahmen für eine Zuweisung von Mentoren, welche einen Draht zum Jugendlichen haben und diese begleiten (vgl. Stamm, 2012, S. 178). Beide Schulen können sich gut vorstellen, dass ihre SHP diese Aufgabe übernimmt, vorausgesetzt sie hat einen guten Draht zur/zum entsprechenden Jugendlichen. In der Schule B sprechen sich einige Lehrpersonen dafür aus, dass gute, bereits vorhandene Beziehungen zu irgendwelchen Teammitgliedern genutzt werden sollen, um die Jugendlichen zu coachen.

Die schriftliche Befragung beider Schulen zeigen auf, dass in der Zeit der Androhung eines Time-outs oft vom Jugendlichen selber mehr Einsicht, eine Verhaltensänderung, aktive Mitarbeit und von den Eltern eine bessere Kooperation erwünscht gewesen wäre (s. Abb. 7&8). Diese Aussagen führen die Verfasserinnen zur Thematik der Beziehungsarbeit.

Besteht bereits ein guter Draht zwischen Lehrperson oder SHP und der/dem Jugendlichen, so ist die/der Jugendliche besser gewillt zu kooperieren. Das unangepasste Verhalten kann aber nach Meinung der Verfasserinnen deshalb erst auftreten, weil sich die/der Jugendliche eine engere

Beziehung zu der erziehenden Person wünscht und sich die erwünschte Beziehung durch ihr/sein Verhalten holen will.

Die Verantwortung für die Beziehungsgestaltung liegt gemäss Juul (2013) bei der erziehenden Person: „Kinder haben viele Kompetenzen, doch eine Kompetenz fehlt ihnen: Sie sind nicht in der Lage, die Verantwortung für die Qualität ihrer Beziehung zu Erwachsenen zu übernehmen“ (S. 47). Dies legt offen, wer in diesem Bereich die Initiative zu ergreifen hat.

Beziehung ist für vieles die Grundlage und schwingt bei vielem mit, wie zum Beispiel wenn es darum geht, bei wem sich eine KLP in einer schwierigen Schulsituation die Unterstützung holt.

Die FLP4 der Schule B bringt den Stellenwert der Beziehung auf den Punkt: „Keine ER-, sondern BE-ZIEHUNG. Professionelle Nähe zu allen Jugendlichen. Gesinnungswandel: Kinder, nicht Fächer unterrichten. Es ist nicht eine Methodenfrage, sondern eine Haltungsfrage“ (siehe Anhang 2.4.3.2).

Nicht nur eine gepflegte Beziehung zum Jugendlichen, sondern auch zu den Teammitgliedern, insbesondere zwischen SHP und Klassenlehrperson, zu den Eltern und den Fachpersonen fördert die Kooperation und damit die Zusammenarbeit.

Im Kapitel 13.1.1 zum Thema Haltung wird aus dem Leitbild der Schulen A und B ersichtlich, dass die Beziehungsarbeit wichtig ist und darum verschiedene Aktivitäten geplant sind.

Aus der Auswertung der offenen und halboffenen Fragen im Fragebogen wird durch die Menge an Aussagen zum Thema Beziehung in Schule B deutlich, dass die Beziehungsarbeit in der kleineren Schule B einen grösseren Stellenwert für das Team hat, als in der grösseren Schule A.

Aus den Ergebnissen zum Thema *Beziehung* ergeben sich die folgenden zwei Fragen:

Woran erkennt man, dass die Verfasserinnen eine wertschätzende und ressourcenorientierte Beziehung, wie es ihrer Grundhaltung entspricht, zu den Jugendlichen, den Lehrpersonen und den Eltern pflegen? Wie lässt sich die Beziehungsgestaltung optimieren?

Auf die Beziehung zu Eltern wird unter dem Kapitel Vernetzung vertiefter eingegangen.

SHP A: Beziehungsgestaltung - Ausgangslage

Mit Jugendlichen: Die SHP A knüpft in der 6. Klasse Kontakt zu den SuS. Der Übertritt von der 6. Klasse an die Oberstufe begleitet sie intensiv, indem sie in den ersten Schulwochen an der Oberstufe in den ersten Klassen präsent ist. Dabei stellt sie sich nochmals allen Klassen vor und klärt alle neuen SuS über ihre Rolle auf. Es ist ihr dabei wichtig zu betonen, dass sie ihre Unterstützung unabhängig vom IF-Status allen Jugendlichen anbietet. Diese Haltung lebt die SHP A sehr bewusst. Das für alle zugängliche Angebot *Open House* unterstützt diese Haltung (siehe Anhang 3.1.3). Das zu 90 % der Arbeitszeit durchgeführte Teamteaching ermöglicht den Zugang zu allen SuS und bietet ideale Kontaktmöglichkeiten mit den Jugendlichen. Dabei pflegt die SHP A einen wertschätzenden und ressourcenorientierten Umgang mit den Jugendlichen.

Mit Teammitgliedern: Durch den flexibel gestalteten Stundenplan und dem Grundanliegen der SHP A möglichst integrativ zu arbeiten, ist die stabile Beziehungsgrundlage zwischen SHP A und den einzelnen Teammitgliedern von zentraler Bedeutung. Nur so ist es möglich, dass sie sich selber in den einzelnen Klassen einbringen kann. So spricht die SHP A mit jeder Lehrperson deren individuellen Bedürfnisse und Anliegen ab und pflegt einen regen Austausch mit den Lehrpersonen. Dabei ist es der SHP A ein Anliegen, den Lehrpersonen verschiedene Entlastungen anzubieten. Dies kann im Bereich der Übernahme von Lektionsreihen, von Korrekturarbeiten liegen oder im Übernehmen von Organisatorischem.

Mit ausserschulischen Fachpersonen: Mit ausserschulischen Fachpersonen, wie dem SPD und der zuständigen Berufsberaterin pflegt die SHP A einen regen Austausch. Bei Bedarf zieht sie externe Fachleute wie bspw. Lerncoaches und Sprachheiltherapeuten bei.

Mit Eltern: Aus Erfahrungen als KLP ist es der SHP A bewusst, wie wichtig und gewinnbringend das Anstreben einer guten Elternarbeit für alle an der Schule Beteiligten ist. So steht sie mit vielen Eltern der Erstklässler in telefonischem oder schriftlichem Kontakt, damit früh eine Brücke zwischen den zwei Welten, Zuhause und Schule, geschlagen werden kann. An Schulischen Standortgesprächen nimmt die SHP A häufig teil.

SHP B: Beziehungsgestaltung - Ausgangslage

Mit Jugendlichen: Die SHP B nimmt sich einerseits Zeit, die SuS kennen zu lernen und auf sie zuzugehen. Andererseits gibt sie den SuS Zeit, sie kennenzulernen und auf sie zuzukommen. Es ist ihr ein Anliegen die SuS nicht zu stigmatisieren. So ist es der SHP B wichtig, integrativ in den Klassen und dadurch auch mit SuS ohne Förderbedarf zu arbeiten. Haben die SuS persönliche Anliegen, so priorisiert sie diese und steckt das Stoffliche zurück. Die SHP B achtet auf differenziertes Loben. Dabei gibt sie Rückmeldungen zu besonderen Stärken und zu Schwächen. Wünsche der SuS zu Unterrichtsform und -inhalt werden, wenn möglich, berücksichtigt.

Mit Teammitgliedern: Die SHP B verfügt für eine 50% Anstellung über eine hohe Präsenz im Schulhaus. So ist sie an vier Tagen pro Woche im Schulhaus anwesend. Die Vorbereitung erfolgt in der Schule, wodurch sich regelmässig Möglichkeiten zum Austausch mit Teammitgliedern ergeben. Die SHP B nimmt sich Zeit für den Austausch mit Lehrpersonen und geht auf deren Bedürfnisse ein.

Mit ausserschulischen Fachpersonen: Die SHP B pflegt ein regelmässiges unverbindliches Treffen alle zwei Monate mit der Schulpsychologin. Eine Unterstützung der weiteren ausserschulischen Fachpersonen wird bei Bedarf in Anspruch genommen.

Mit Eltern: Die SHP B führt zusammen mit der KLP halbjährlich Standortgespräche durch. Ausserdem ist es ihr wichtig, zwischen den Standortgesprächen im Kontakt mit den Eltern zu sein. Dies macht sie durch Rückmeldungen per Telefon oder per E-Mail.

15.2.1 SHP A: Beziehung - Handlungsoptionen

Die Beziehungsgestaltung mit den Teammitgliedern könnte aus Sicht der SHP A noch intensiviert werden. Bis anhin versuchte sie, die Schnittstelle LP/SHP nicht allzu sehr zu beanspruchen, da sie sich der Zusatzbelastung für die Lehrpersonen bewusst ist. Dennoch erachtet es die SHP A als notwendig, dem Team ein Austauschgefäß anbieten zu können. Sie denkt dabei an eine ähnliche Art von *Open House* für Teammitglieder.

→ **Austauschgefäß (Open House) für Teammitglieder bieten**

15.2.2 SHP B: Beziehung - Handlungsoptionen

Die SHP B möchte vermehrt unverbindliche Zeitgefäße für Jugendliche anbieten (vgl. *Open House* in Schule A). Die Jugendlichen suchen SHP oft in der Pause oder während den Lektionen auf. Dabei fehlt allerdings ein klar deklariertes Raum für solche Begegnungen.

Die positiven Rückmeldungen gegenüber den Eltern kommen zwar vor, sie fallen allerdings mager und willkürlich aus. Hier könnte sich SHP B vornehmen beispielsweise jeweils einen Monat nach dem Standortgespräch den Eltern im Sinne der Vernetzung und Transparenz eine kurze schriftliche Rückmeldung zur momentanen Situation geben.

→ **unverbindliche Zeitgefäße für Jugendliche bieten**

→ **regelmässige Rückmeldungen an Eltern**

15.2.3 Fazit Beziehung

Beziehung ist ein wesentlicher Aspekt in der gesamten Arbeit mit Jugendlichen, insbesondere wenn es sich um schwierige Schulsituationen handelt. Stamm (2012) rät im Umgang mit Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten genug früh mit der Beziehungsarbeit zu beginnen. Für die Beziehungsarbeit braucht es Präsenz und ein echtes Interesse an seinem Gegenüber mitsamt seinen Wünschen und Bedürfnissen. Juul (2013) formuliert dies folgendermassen: „Die Beziehungskompetenz ist die Fähigkeit, ein Kind als Individuum wahrzunehmen, so wie es ist, und das eigene Verhalten darauf auszurichten, ohne die Führung aufzugeben und die Fähigkeit, authentisch in Kontakt zu sein“ (S. 148).

Eine gute Zusammenarbeit mit der/dem Jugendlichen hängt von der erwachsenen Person ab. Im Umgang mit verhaltensauffälligen Jugendlichen wird die Zusammenarbeit vereinfacht, wenn vorhandene gute Beziehungen als Ressourcen genutzt werden können. Zum Beispiel, indem für die individuelle Erarbeitung von Verhaltensstrategien mit der/dem Jugendlichen, Personen eingespannt werden, welche einen guten Draht zur/zum Jugendlichen haben.

Nachtrag

Von der Idee, dass eine gute Beziehung Grundlage ist für eine professionelle Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und SHP ist, haben sich die Verfasserinnen während dieser Arbeit distanziert. Da die Beziehung, sei sie gut oder schlecht, sowieso in die Zusammenarbeit einfließt,

ist jedoch für den Schulalltag eine professionelle Beziehungsgestaltung wichtig. Das heisst, dass die Beziehung reflektiert wird, die störenden Faktoren angesprochen werden, ein gemeinsames Ziel vereinbart und wertschätzend und wertfrei kommuniziert wird. So kann die Zusammenarbeit trotz persönlichen Differenzen gut funktionieren.

15.3 Kommunikation/Interaktion

„Das, was zwischen den Menschen geschieht, ist das Wichtigste“ (Juul, 2012, S. 14).

Da zum Bereich Kommunikation/Interaktion durch den Fragebogen viele und differenzierte Daten erhoben werden konnten, werden die Ergebnisse thematisch in die Unterkapitel *Informationswege*, *Prävention und Intervention* und *Beratung* unterteilt.

15.3.1 Informationswege: Ausgangslage

Mettauer Szaday (2007) weist darauf hin, dass es wichtig sei, „dass die Schule ein zuverlässiges professionelles Netz der Kommunikation und der gegenseitigen Unterstützung aufbaute und dabei auch die Fragen der Verfahren und der Fallkoordination klärte“ (S. 22).

Omer & Schlippe betonen in ihren Ausführungen zu *Stärke statt Macht* wie wichtig es ist, dass das bestehende Problem als *gemeinsames Problem* von allen Beteiligten betrachtet wird, um den Jugendlichen in ihrer Situation helfen zu können und dass darüber transparent kommuniziert wird (vgl. Omer & Schlippe, 2010, S. 188).

Beide Schulen bestätigen, dass ihnen eine transparente Kommunikation mindestens aller Involvierten, wichtig ist. Die Schule B spricht sich sogar, aufgrund ihrer kleinen Klassengrösse, einheitlich für eine Information über eine Time-out Verwarnung an *alle am Schulbetrieb Beteiligten* aus. Zugleich zeigen die Fragebogenauswertungen der beiden Schulen auf, dass gewisse Teilbereiche einer transparenten Kommunikation optimierbar sind. Während bei der Schule A der Fokus des Angebots auf der Frage, *wer zu informieren ist* liegt (Klärung des Adressaten), ist der Fokus bei der Schule B auf der Frage *wer zu informieren hat* (Klärung des Informanten). Dabei ist für das Team der Schule A klar, dass der Informant die SHP A sein soll oder kann. Für das Team der Schule B ist klar, dass als Adressaten alle Teammitglieder in Frage kommen.

Schule A: Informationswege - Ausgangslage

Wer informiert? Der Schulleiter A informiert aus Gründen des Personenschutzes einzig die direkt involvierten Lehrpersonen, die SSA und SHP über eine Time-out Gefährdung. Die Gründe dafür sind den Teammitgliedern gegenüber klar und nachvollziehbar kommuniziert. Das Team hält sich beim Vorgehen in solchen Situationen an den Vorgaben der Handreichung des VSA.

Wer wird informiert? In der Schule A ist sich über die Hälfte des Teams darüber einig, dass die involvierten Personen informiert werden müssen.

Die Klassenassistenten haben sich klar dafür ausgesprochen, von Seiten der SL, SSA und SHP besser informiert werden zu wollen. Sie unterstützen zwar die Lehrpersonen und die Jugendlichen im Umgang mit schwierigen Schulsituationen, gehört jedoch nicht zum Kreis der involvierten und somit informierten Personen.

15.3.1.1 Schule A: Informationswege - Handlungsoptionen

Eine Minderheit von ca. 40%, vor allem aus FLPs bestehend, fühlt sich nicht genügend informiert. Dem müsste auf den Grund gegangen werden. Es ist aus dem Fragebogen nicht ersichtlich, ob sie nicht genügend informiert wurden, obwohl sie zu den involvierten Lehrpersonen gehören, oder ob sie informiert werden wollen, obwohl sie nicht zu den involvierten Personen gehören. Falls ersteres zutrifft, könnte die SHP A die Aufgabe übernehmen, diese jeweils auf den neuesten Stand zu setzen.

Der Einbezug der Klassenassistenten würde einen optimierteren Umgang mit ihren vorhandenen zeitlichen und persönlichen Ressourcen erlauben, bspw. bessere Info von SL, SSA und SHP an KLASS A (s. Abb. 9). Eventuell müsste ihre Rolle im Team hierfür revidiert oder geklärt werden.

Die SHP A könnte dabei sicherstellen, dass einerseits diejenigen FLPs, welche nicht genügend informiert sind und andererseits die KLASS A regelmässig informiert werden. Es stellt sich die Frage, wie das Angebot in Absprache mit der Schulleitung umgesetzt werden soll.

→ Klärung mit SL A, wer zu den zu Informierenden gehört und welche Rolle die SHP dabei einzunehmen hat

Schule B: Informationswege - Ausgangslage

Wer informiert? Aus den Ergebnissen der Fragebogen geht hervor, dass eine Time-out Gefährdung nicht konsequent und regelgeleitet kommuniziert wird. Dies hat u.a. damit zu tun, dass das Team das *Konzept zum Umgang mit schwierigen Schulsituationen*, nicht konsequent umsetzt, so dass dem Schulleiter nicht ganz klar sein kann, ab wann eine Gefährdung mitzuteilen ist. Informell werden in der Schule B viele Informationen ausgetauscht. Die gefällten Massnahmen zum Time-out, welche in der Schule B stärker variieren als in der Schule A, werden am Konvent vom SL B mitgeteilt.

Wer wird informiert? Die Schule B ist sich einig darüber, dass alle über eine Time-out Gefährdung einer/eines Jugendlichen informiert werden müssen, was in der Praxis aber nicht immer der Fall ist. Die Fachlehrpersonen und die SSA werden bei einer Time-out Gefährdung nicht genügend informiert (vgl. Abb. 10). Zudem wünscht die SSA früher einbezogen zu werden (vgl. Anhang 2.4.3.3).

15.3.1.2 Schule B: Handlungsoptionen - Informationswege

Die Auswertung der Fragebogen bringt klar zum Ausdruck, dass alle über eine Time-out Gefährdung informiert werden wollen. Es muss einzig geklärt sein, wer informiert und wie bzw. über welche Wege informiert wird. Der wöchentliche Konvent eignet sich für eine kurze Information aller Teammitglieder. Für einen intensiveren Austausch eignet sich der Konvent nicht, da dieser meistens ausgelastet ist.

Das Angebot, dass die SHP B alle involvierten Personen auf den neuesten Stand setzt, begrüßen 80% des Teams, inkl. die SL B und die SSA B. Die restlichen 20% des Teams finden, dass dies Aufgabe der Klassenlehrperson ist. Hier bedarf es einer Klärung der Informationswege und der informierenden Personen. Nach Meinung der SHP B muss die informierende Person nicht zwingend immer KLP oder SHP sein. Dies kann je nachdem, wer die Fallkoordination übernimmt, variieren.

Ausserdem ist es aus Sicht der Verfasserinnen wichtig, die Teammitglieder darauf aufmerksam zu machen, dass eine frühzeitige Information an alle Teammitglieder die Unterstützung für die/den Jugendlichen effektiver werden lässt. Ob diese Aufgabe von der SL oder der SHP übernommen wird, gilt es abzuklären.

→ Klärung der Informationswege und der informierenden Personen

→ Klärung, wer das Team auf frühzeitiges Informieren sensibilisiert (SL oder SHP)

15.3.2 Prävention und Intervention: Ausgangslage

In der theoretischen Auseinandersetzung im *II. Teil THEORIE* ist zu erkennen, dass die präventive Arbeit vielfältiger und effektiver ist, wie die interventive Arbeit im Umgang mit Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten.

Stamm sieht im Bereich Interaktion aufgrund ihrer Studien folgende zwei Präventionsmassnahmen: Um die Jugendlichen stärker an die Schule zu binden, ist eine individuelle schulische Förderung wichtig *und* es sind Verhaltensmodifikationstechniken zu etablieren: „Damit Schülerinnen und Schüler mit einem hohen Ausstiegsrisiko ihr Verhalten generell und ihre Sozialkompetenz, Selbstregulations- und Selbstwirksamkeitsfähigkeiten im Spezifischen verbessern können, sind Trainingsprogramme und Verhaltensmodifikationstechniken zu etablieren“ (Stamm, 2012, S. 189).

Aus dem verhaltenstheoretischen Ansatz (s. Kap. 7.2) sind Möglichkeiten und Anleitungen zu kognitiven Verhaltensmodifikationstechniken zu entnehmen.

Präventiv kann die SHP mit den Jugendlichen Interaktionskompetenzen, wie das Wahrnehmen der eigenen Rolle und das Wahrnehmen des Gegenübers einüben, oder die Sozialkompetenz der ganzen Klasse stärken, beispielsweise durch kooperativen Unterricht.

Aus den zahlreichen Büchern zum Thema Classroommanagement, wie beispielweise von Eichhorn (2013) oder Lohmann (2013), werden verschiedene Ideen zu Handlungsmöglichkeiten aufgezählt,

wie der Unterricht störungsfrei geführt werden kann. Lohmann (2013) betont, dass das Geheimnis im Umgang mit Disziplin Konflikten im Unterricht in der „Prävention und Antizipation“ (S. 33) liegt.

Besteht ein aktuelles Problem muss nach Meinung der Verfasserinnen, die Problemsituation zuerst beobachtet und analysiert werden, bevor, wie von Stamm (2012) empfohlen, mit Verhaltensmodifikationstechniken begonnen wird. Lohmann empfiehlt dabei das „Fünf-Schritte-Konzept“ (vgl. Lohmann, 2013). Wichtig dabei ist, dass die Problemsituation oder die erwünschte Situation, zuerst einmal beobachtet, analysiert und interpretiert wird, um anschliessend Lösungshypothesen zu formulieren und diese umzusetzen. Bei der Interpretation des Problems, ist es wichtig, dass alternative Sichten eingeholt werden (vgl. Lohmann, 2013, S. 54). Dies bedeutet, dass die verschiedenen Sichtweisen der involvierten Lehrpersonen und die Sichtweise der/des betroffenen Jugendlichen eingeholt werden müssen. Für diesen Austausch, vor allem für das Generieren von Lösungshypothesen und für die Umsetzung der Lösung braucht es die nötigen Austauschgefässe.

Die Neue Autorität rät beim Umsetzen von Massnahmen, bzw. beim Einfordern des erwünschten Verhaltens zu Beharrlichkeit und dazu, die Verantwortung dafür gemeinsam zu tragen und gemeinsam nach aussen zu vertreten. Sie warnt vor Machtkämpfen zwischen der erziehenden Person und der/dem Jugendlichen. Darum rät sie in Eskalationssituationen zum Prinzip der Verzögerung (vgl. Omer & Schlippe, 2010).

Beide Schulen

Die Lehrpersonen der Schule A und B sehen die Unterstützungsmöglichkeiten vor allem im Unterstützen und Coachen der Jugendlichen, sei es schulisch oder pädagogisch, in Bezug auf ihr Verhalten.

Dass die SHP den involvierten Personen ihre Unterstützung im Umgang mit Time-out gefährdeten Jugendlichen anbieten, wird von der grossen Mehrheit der beiden Schulen als *sinnvoll* bis *sehr sinnvoll* eingestuft. Wobei die Schulleitungen A und B anfügen, dass dies in Absprache mit der SSA geschehen soll. Eine KLP der Schule B sieht dies als Aufgabe der SSA B an.

Ein Unterstützen der Klassenlehrperson in schwierigen Schulsituation begrüssen die meisten Befragten aus den Schulen A und B.

Schule A: Prävention und Intervention - Ausgangslage

Das Team A spricht sich einheitlich für eine Unterstützung aller Beteiligten bei Konflikten durch die SHP A aus. Die Art von Unterstützung, welche sich das Team im Bereich Prävention und Intervention wünscht, bezieht sich, wie einleitend erwähnt, einerseits auf die Jugendlichen und andererseits auf das Team selbst. Das Team A ist interessiert daran, die Sachlage zu verstehen, um adäquat reagieren zu können. Es wünscht sich diesbezüglich von der SHP auf den neuesten Stand gesetzt zu werden. Zwei Teammitglieder wünschen sich, dass die SHP Absprachen

koordiniert. Drei Lehrpersonen wünschen sich gar von der SHP, dass sie die Koordination des ganzen Falles übernimmt.

Aus den Aussagen des Teams A, von wem sie im Umgang mit Time-out gefährdeten Jugendlichen unterstützt werden, geht hervor, dass kein Teammitglied das wöchentliche Austauschgefäß, welche die SHP A mit der SSA, der SL und betroffenen Lehrpersonen pflegt (Interventionsteam), erwähnt (s. Abb. 15). Die SHP A hat sich mittlerweile bereits mit der SL A ausgetauscht bezüglich der Sensibilisierung des Teams für das Austauschgefäß des Interventionsteams. Die SHP A und die SL A werden im neuen Schuljahr KLPs und FLPs verstärkt einbinden. Hiermit kann die gemeinsame Verantwortung bewusst gemacht werden. Gleichzeitig findet eine Annäherung an das Konzept der Neuen Autorität statt, womit das Team gestärkt wird.

15.3.2.1 Schule A: Prävention und Intervention - Handlungsoptionen

Die SHP A kann sich vorstellen, wenn dies der Wunsch der betreffenden KLPs ist, die Fallkoordination zu übernehmen. Die Vor- und Nachteile der Fallkoordination durch die SHP müssten vorgängig mit dem Team geklärt werden. Eine exakte Absprache mit der KLP wäre hierfür unumgänglich.

Damit die von der SHP A angebotenen Unterstützungsmassnahmen der/dem Jugendlichen gegenüber vom Team besser wahrgenommen werden, muss die SHP A diese dem Team gegenüber transparenter kommunizieren, womit die Rolle der SHP A bei Time-out Gefährdungen Konturen erhält. Auch der wöchentliche Austausch des Interventionsteams soll offensiver kommuniziert werden.

Die SHP A kann sich ein Initiieren einer internen Weiterbildung des Teams zur Thematik der Neuen Autorität vorstellen.

- **transparente Fallkoordination durch SHP in Absprache mit KLP**
- **transparentere Kommunikation bezüglich der Unterstützungsmassnahmen der SHP A**
- **Das Team für den wöchentlichen Austausch (Interventionsteam) sensibilisieren und aktiv zu diesem einladen**
- **Initiieren einer internen Weiterbildung des Teams zur Neuen Autorität**

Schule B: Prävention und Intervention - Ausgangslage

Aufgrund der Auseinandersetzung mit der Theorie und den Fragebogenauswertungen des Teams B wurde den Verfasserinnen bewusst, dass in der Schule B geeignete Austauschgefässe für den Umgang mit schwierigen Schulsituationen fehlen. Diese wurden zwischenzeitlich gegründet und befinden sich in der Entwicklungsphase.

Bis auf eine Lehrperson sprechen sich alle für eine Unterstützung aller am Konflikt Beteiligten aus. Die eine KLP B, welche eine solche Unterstützung *nicht sinnvoll* findet, begründet dies mit der Rollenaufteilung. Die SHP B soll in schulischen und die SSA B in sozialen Belangen unterstützen.

Diese klare Rollenteilung und das dadurch resultierende Rollenbild für die SHP B teilen die Verfasserinnen allerdings nicht, da sich Lernstoff und (Lern-)Verhalten nicht trennen lassen. Vielmehr sehen die Verfasserinnen den Übergang der beiden Rollen fließend, wodurch beide unterschiedliche Ressourcen genutzt werden können und dadurch eine optimale Vernetzung entstehen kann. Die Anmerkung der KLP B zeigt zusätzlich auf, dass bereits vollbrachte Unterstützungsangebote der SHP B bei disziplinarischen Schwierigkeiten nicht von allen LPs B, zumindest nicht von einer KLP B, wahrgenommen wurden.

Im Zusammenhang mit Prävention und Intervention sehen die Lehrpersonen die Aufgaben der SHP B hauptsächlich sowohl im schulischen, als auch im sozialen Begleiten. Vereinzelt Aussagen zu gewünschten Rollen sind das Aufzeigen von Zusammenhängen eines Falles an alle Beteiligten, das Entlasten der KLP B durch Teamteaching, das präsent Halten der besprochenen Themen und das Koordinieren von Absprachen. Eine KLP der Schule B wünscht sich, dass die SHP „Negativspiralen“ aufdeckt und früh kommuniziert. „Keine Machtspiele, kein Gesichtsverlust beider Seiten. Einfacher, nicht in diese Negativspirale einzusteigen, als auszusteigen“ (siehe Anhang, 2.4.3.3). Diese Aussage unterstützt die Vorgehensweise aus der Neuen Autorität, an deren Umsetzung die Schule B zur Zeit arbeitet.

15.3.2.2 Schule B: Prävention und Intervention - Handlungsoptionen

Die neu gegründeten Austauschgefässe müssen weiterentwickelt und regelmässig evaluiert sein. Es ist der SHP B ein Anliegen, bei dieser Entwicklung mitzuwirken. Ein weiteres Anliegen der SHP B liegt in der Mitwirkung bei der Umsetzung der Neuen Autorität.

Aufgrund der unterschiedlich wahrgenommenen Rollenteilung und den Rollenüberschneidungen zwischen SSA B und SHP B ist eine Rollenklärung zwischen SHP B und SSA B und eine transparente Kommunikation der eigenen Rolle gegenüber den Teammitgliedern.

- **Austauschgefässe weiterentwickeln und evaluieren**
- **Mitwirkung bei der Umsetzung der Neuen Autorität**
- **Rollenklärung SHP B / SSA B**
- **Transparente Kommunikation im Team bezüglich der SHP Rolle**

15.3.3 Beratung: Ausgangslage

Die Verfasserinnen sehen ihre beraterische Rolle nicht als Tippgeberin in Form einer Fach-, sondern einer Prozessberatung. Sie setzen sich entsprechend mit dem systemischen Coaching auseinander und üben darin ihre beraterischen Kompetenzen. Sie gehen davon aus, dass eine Lösung des Problems immer individuell, einmalig und an die Situation gebunden ist. Ihre Rolle als Beraterin besteht folglich darin, die richtigen Interventionen anzuwenden wie bspw. Fragen zu stellen, so dass die für die betroffene Person passende Lösung konstruiert werden kann. Radatz (2011) formuliert es wie folgt: „Wenn wir davon ausgehen, dass ein Problem nur durch den Betroffenen wahrgenommen werden kann, dann können wir als Coaches die Situation des Kunden

und Probleme, die ein Kunde hat, niemals verstehen“ (S. 49). Vielmehr geht es deshalb darum, als Coach zwei wesentliche Aufgaben wahrzunehmen: „Er stellt die richtigen Fragen und hört zu – und wiederholt, falls wichtig, das, was er gehört hat. Letztere Aufgabe nennen wir *aktives Zuhören*“ (Radatz, 2011, S. 110). Dabei halten die Coaches ihre eigene Meinung zurück und vermeiden Ratschläge.

Schule A: Beratung - Ausgangslage

Gemäss Fragebogen wünschen sich mehrere Teammitglieder von der SHP A, dass sie sowohl die Jugendlichen berätet, als auch die Teammitglieder selbst. Die Beratungswünsche gegenüber dem Team betreffen die kollegiale Beratung und konkrete Handlungstipps. In ersterem Wunsch widerspiegelt das Team A die Aussage, welche in ihrem Leitbild steht: „Wir nutzen Formen der kollegialen Beratung und Unterstützung“ (siehe Anhang 2.3.1.2).

15.3.3.1 Schule A: Beratung - Handlungsoptionen

Um den eigenen Ansprüchen in ihrer Beraterischen Tätigkeit gerecht zu werden, ist es der SHP A ein Anliegen, sich fortlaufend in systemischer Beratung (vgl. Radatz, 2011) und gewaltfreier Kommunikation (GfK) (vgl. Rosenberg, 2010) weiterzubilden. Eine weitere Option ist es, an die Weiterbildung des Teams A in GfK anzuschliessen, das heisst die Thematik wieder aufzugreifen und im Praxisalltag zu verankern, beispielsweise durch das Einüben der GfK im Klassenrat.

- **Vertiefung in systemischer Beratung**
- **Vertiefung in gewaltfreier Kommunikation**
- **Aufgreifen der Thematik der GfK im Team**

Schule B: Beratung - Ausgangslage

Auffallend beim Team B ist, dass sie sich, im Gegensatz zur Schule A, Beratungen vor allem für Jugendliche und nicht für sich selbst wünscht. Zwar wünschen sich mehrere Lehrpersonen in einer schwierigen Schulsituation den Austausch mit der SHP B, doch vor allem, um selbst Distanz zu schaffen und deren Beobachtungen zur Situation zu hören. Die SHP B hat allerdings bis jetzt nie kollegiale Beratungen angeboten, welche zudem in der Schule B nicht verankert sind.

15.3.3.2 Schule B: Beratung - Handlungsoptionen

Die SHP B sollte den beraterischen Tätigkeiten, mehr Raum bieten, indem sie z.B. kollegiale Beratungen einführt und das beraterische Angebot offensiver kommuniziert. Hierfür müssen entsprechend Austauschgefässe geschaffen werden.

Der SHP A und der SHP B ist es ein Anliegen, sich in systemischer Beratung und Gewaltfreier Kommunikation weiterzubilden und die GfK im Schulhaus B einzuführen.

- **Einführung von kollegialen Beratungen**
- **Vertiefung in systemischer Beratung**
- **Weiterbildung in gewaltfreier Kommunikation**
- **Einführung der GfK im Team**

15.3.4 Fazit Kommunikation/Interaktion

Im Bereich der Kommunikation/Interaktion ist es sehr zentral, dass Transparenz vorhanden ist. Alle müssen über denselben Wissensstand verfügen. Nur so kann das Problem als gemeinsames Problem betrachtet, angegangen und die Verantwortung gemeinsam getragen werden. Die Art und Weise der Kommunikation ist dabei von grosser Bedeutung. So ist eine wertfreie, sorgfältige, wertschätzende und nicht zuletzt gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg (2010) zentral. Ebenso muss vorgängig geklärt sein, wie die Informationswege aussehen.

Damit in der Kommunikation mit der/dem Jugendlichen genügend Raum besteht, ist es sinnvoll, Gefässe seitens der SHP anzubieten. Den Autorinnen wurde zudem bewusst, dass zu einer transparenten Kommunikation die Rollenklärung der SHP gehört.

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass präventive Massnahmen den grösseren Erfolg mit sich bringen. Für die Durchführung von interventiven Massnahmen ist der Einbezug der Jugendlichen zu gewährleisten. Ein Ziel in der Erziehung der Jugendlichen wäre, dass die/der Jugendliche anstatt einer Bestrafung, eine Wiedergutmachung leisten könnte (vgl. Omer & Schlippe, 2010, S. 266).

15.4 Vernetzung: Ausgangslage

„Meine Stärke stammt nicht nur von mir selbst, sondern auch von dem mich unterstützenden Netzwerk, das ich repräsentiere!“ (Omer & Schlippe, 2010, S. 52).

„Eine wichtige Massnahme zur Stärkung des Bündnisses liegt in einem beständigen Kontakt zwischen Eltern und Lehrern. Dieser Kontakt bedeutet für das Kind Aufsicht und Halt. Je stärker sich dieser Kontakt nicht nur auf die negativen Ereignisse konzentriert, sondern auch auf die positiven Vorkommnisse, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zusammenarbeit erfolgreich ist“ (Omer & Schlippe, 2010, S. 190). Für die Schulen A und B bedeutet dies, dass bevor es Probleme gibt, ein positiver Kontakt mit den Eltern hergestellt wird. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Vernetzung einerseits mit Eltern und Verantwortungsträgern und

andererseits innerhalb der Teams im Umgang mit einer schwierigen Situation einer/eines Jugendlichen eine wesentliche Rolle einnimmt (vgl. Stamm, 2012, S.192). Die Autorinnen empfehlen aufgrund der Auswertung der Fragebogen in der Schule A und B die Vernetzungen zu optimieren. Der dafür nötige Ausbau von Austauschgefässen wurde im Kapitel Kommunikation/Interaktion bereits angegangen.

Nur durch eine gute Vernetzung, „können sowohl Überforderung und Belastung als auch ‚pädagogische Fehlleistungen‘ früh erkannt und entschärft werden“ (NFP51, Kummer Wyss, 2006, S. 20). Auch der Einbezug der Klasse ist dabei wesentlich, denn aus den Erkenntnissen der Reintegration sind die Mitschülerinnen und Mitschüler ein wichtiges Unterstützungsteam, deren Ressourcen einzubeziehen sind (Mettauer Szaday, 2007, S. 19/20).

Der Wunsch nach Koordination von Informationen und nach Vernetzung ist in der grösseren Schule A stärker als in der Schule B. Obwohl viele an der Situation beteiligt sind, ist nicht immer klar, wer was macht. Durch die Festsetzung der SHP als Drehscheibe für die Vermittlung von relevanten Infos, könnte hier Abhilfe geschaffen werden. Dies macht durchaus Sinn, da sich die SHP bereits durch ihre Funktion in einer vernetzten Rolle befindet (SHP-Schüler/SHP-Lehrpersonen/SHP-SL/SHP-SSA). Genau diese Rolle gilt es vermehrt darzulegen und dem Team bewusst zu machen.

Die Vernetzung dient der gemeinsam zu tragenden Verantwortung und vereint die Erfahrungswerte aller Teammitglieder, was als Chance für die betroffene Jugendliche/den betroffenen Jugendlichen gewertet werden kann.

Zentral für eine Lösungsfindung der Hauptfragestellung der Autorinnen scheint mitunter die Tatsache, dass die Time-out gefährdeten Jugendlichen möglichst früh erkannt werden sollten. Diesen Aspekt der Früherfassung nennt die Forschung und wird in den Fragebogen erwähnt. Um diese Jugendlichen früh erfassen und somit bereits präventiv wirken zu können, ist ein Datenerfassungssystem wie es Stamm (2012) in ihrer ersten Empfehlung abgibt, sicherlich von besonderem Wert. Die Forschung zeigt auf, dass die Aspekte der Klassenrepetition sowie des Schuleschwänzens Hinweise auf gefährdete Time-out Anwärterinnen/Anwärter sind. Die Auswertung der Fragebogen bestätigt dieses Bild, denn Jugendliche an der Schule A und B, welche durch häufiges Fehlen in der Schule auffielen, waren oft mit einem befristeten Schulausschluss konfrontiert.

Schule A: Vernetzung - Ausgangslage

Die Schule A achtet darauf, sonderpädagogische Massnahmen früh zu initiieren. Der wöchentliche Austausch zwischen SSA, SL und SHP (Interventionsteam) dient diesem Zweck. Dies ist eine gute Prävention, um Time-outs zu verhindern.

Aufgrund der viel grösseren Erfolgchancen auf eine gütliche Lösung der schwierigen Situation, ist es von Vorteil, die Time-out gefährdeten Jugendlichen möglichst früh zu erfassen. Das Angebot,

dass die SHP A auf potenzielle Time-out gefährdete Schülerinnen und Schüler hinweist, befürworten 88% der Befragten.

Die Mehrheit der KLPs wünscht sich zudem eine stärkere Unterstützung durch die Eltern. Das Schulprogramm der Schule A zeigt auf, dass die *Zusammenarbeit mit den Eltern* ein aktueller Schwerpunkt der Schule A ist. Dies ist im Begriff der Optimierung durch verbindlich institutionalisierte Elternkontakte, aktive Gesprächsangebote und durch das Schaffen von Gelegenheiten für informelle Elternkontakte wie z.B. Elterncafé am Besuchstag (vgl. Anhang 2.3.1.4).

In der Schule A ist der Wunsch zahlreich, dass die SHP A die Koordination von Massnahmen übernimmt, wie es im Kapitel Kommunikation/Interaktion bereits durchleuchtet wurde.

15.4.1 Schule A: Vernetzung - Handlungsoptionen

Um von den Eltern stärker unterstützt zu sein, müssen sie früher einbezogen werden in positive Ereignisse.

Die bereits stark vernetzte Rolle der SHP kann als Ressource genutzt werden, um Massnahmen zu koordinieren.

Um Time-out gefährdete Jugendliche möglichst früh erkennen zu können, bräuchte die SHP A ein geeignetes Erfassungs- und Analyseinstrument.

→ **Sensibilisierung und Anleitung des Teams auf frühe positive**

Elternkontaktaufnahme

→ **Klärung der Übernahme der Massnahmenkoordination**

→ **Erarbeitung und Anwendung eines Erfassungs- und Analyseinstruments**

Schule B: Vernetzung - Ausgangslage

Der Fragebogen zeigt auf, dass die SSA zu spät vom Team einbezogen wird und die FLPs nicht genügend informiert werden. Was die Vernetzung innerhalb des Teams B betrifft, gibt es seit der Fragebogenerhebung mit der Bildung einer Spurengruppe, welche im Schulhaus die Jugendlichen mit Ausstiegsrisiko besprechen, eine Veränderung. Die Fragebogenwerte entsprechen somit nicht mehr der Ausgangslage.

Auffallend ist, dass die Fragebogenauswertung aufzeigt, dass die SL B die vernetzende Funktion zu Eltern, SPD, und SSA B übernimmt und die LPs mit diesen Stellen weniger stark vernetzt sind.

Eine Mehrheit der KLPs wünscht sich mehr Unterstützung durch die Eltern. Wie in Schule A, bestehen in Schule B unverbindliche Kontaktangebote wie der *runde Tisch*, an dem zu einem Thema eingeladen wird. Die *Besuchswoche* oder die *Projektstage* eignen sich für die Kontaktpflege. Diese Angebote dienen dem Ausbau der Vernetzung mit den Eltern und der notwendigen Öffentlichkeitsarbeit. Dabei ist anzumerken, dass sich die neue alters- und niveaudurchmischte Schulform langsam im Dorf etabliert. Einige Eltern sind nach wie vor skeptisch gegenüber der Mosaikschule eingestellt.

In der Schule B befürworteten 80% das Angebot, auf eine potenzielle Time-out Gefährdung hinzuweisen. Die restlichen 20%, also zwei Lehrpersonen enthalten sich der Stimme, und haben ein Fragezeichen hinter die Frage gesetzt, mit der Anmerkung, dass die KLP es früher als die SHP merkt.

15.4.2 Schule B: Vernetzung - Handlungsoptionen

Wie in der Schule A müssen die Eltern stärker und früher einbezogen werden und zwar in positive Ereignisse.

Um die Vernetzung mit den Eltern noch stärker auszubauen, ist die Skepsis der Eltern gegenüber der Mosaikschule vermehrt abzubauen. Dies ist durch weitere Öffentlichkeitsarbeit voranzutreiben.

Die bereits stark vernetzte Rolle der SHP kann als Ressource genutzt werden, um Massnahmen zu koordinieren.

Um Time-out gefährdete Jugendliche möglichst früh erkennen zu können, bräuchte die SHP B ebenfalls ein geeignetes Erfassungs- und Analyseinstrument.

→ **Sensibilisierung und Anleitung des Teams auf frühe positive**

Elternkontaktaufnahme

→ **Klärung der Übernahme der Massnahmenkoordination**

→ **Erarbeitung und Anwendung eines Erfassungs- und Analyseinstruments**

15.4.3 Fazit Vernetzung

Damit Time-out gefährdete Jugendliche im Schulsystem gehalten werden können, ist eine gute Vernetzung von grosser Wichtigkeit. Eine möglichst umfängliche Vernetzung unter den Mitschülerinnen und Mitschülern, im Team und über die Schulhausgrenze hinaus zu den Eltern und externen Fachpersonen ist anzustreben.

Ein möglichst frühes Initiieren einer Kontaktaufnahme mit den entsprechenden Personen durch positive Vorkommnisse fördert eine gewinnbringende und stabile Vernetzung.

15.5 Partizipation: Ausgangslage

„Es ist wichtig, dass Kinder die Möglichkeit haben, einen aktiven Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten. Es ist wichtig für ihre Selbstachtung, für die Entwicklung ihrer persönlichen und sozialen Verantwortung und für ihr Selbstwertgefühl“ (Juul, 2012, S. 78).

Partizipation bezogen auf SHP und Team

In den Fragebogen beider Teams hat je eine LP unter Bemerkungen angefügt, dass die SHP vom Team akzeptiert sein muss, da sonst alle Massnahmen nichts bringen. Dies ist den Verfasserinnen durchaus bewusst. Sie können vorwegnehmen, dass sie sich vom Team und den Klassen, in denen sie integrativ arbeiten, akzeptiert fühlen. Die Akzeptanz mussten sie sich allerdings erarbeiten.

Je präsenter ein Teammitglied ist, desto stärker kann es an der Schule partizipieren. Der Wunsch, in welchem Grad die eigene Präsenz und anschliessend Partizipation stattfinden soll, ist abhängig von der Persönlichkeit eines jeden Teammitglieds und dessen persönlichen Umständen wie Pensum und private Tätigkeiten. Den SHP A und B ist es ein Anliegen bei der Schulentwicklung mitzuwirken, um ihr eigenes Schulumfeld mitzugestalten und daran aktiv partizipieren zu können. Es ist anzumerken, dass die Mithilfe bei der Schulentwicklung in beiden Schulen sehr erwünscht (vgl. Kap. 13.5) und das Engagement von Seiten der beiden SHPs vorhanden ist. Das Engagement der beiden SHPs hängt eng mit ihrer Identifikation mit ihren Schulen zusammen.

Partizipation bezogen auf die Jugendlichen

Die Haltekraft einer/eines Jugendlichen an die Schule ist ein wichtiges Präventionskriterium für einen befristeten Schulausschluss. Der Haltekraft früh Beachtung schenken ist aus diesem Grund von besonderer Wichtigkeit. Klassenrepetitionen und Schuleschwänzen sind in diesem Fall Alarmzeichen.

Es ist nach Omer und Schlippe wichtig, dass die Schule ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Engagements und nicht der Entfremdung und Feindseligkeit vermittelt (vgl. Omer & Schlippe, 2010, S. 172). Die Jugendlichen partizipieren zu lassen, fördert die einleitend erwähnte Haltekraft.

Partizipation der Jugendlichen auf schulorganisatorischer Ebene

Beide Schulen erweisen durch ihr Schulprogramm eine hohe Möglichkeit an Partizipation für die Lernenden. Die Haltekraft der Jugendlichen wird in beiden Schulen unter anderem über ein gut funktionierendes Schülerparlament und die Institutionalisierung des Klassenrats gestärkt (vgl. Kap. 13.5). In beiden Institutionen werden viele Gemeinschaftsanlässe durchgeführt. Während für die Schule B durch das Modell der Mosaikschule bereits alters- und niveaudurchmischte Aktivitäten zur Normalität gehören, ist die Schule A, als dreiteilig geführte Schule, sehr darauf bedacht, bei Gemeinschaftsaktivitäten auf diese Durchmischung zu achten.

Der Einbezug aller Beteiligten an einer Lösungsfindung bei einer Time-out Gefährdung bedeutet konkret für die Schule A, dass der Umgang bei der Erarbeitung einer Lösung durchaus kreativer sein kann als bis anhin. So sind Alternativlösungen, wie sie die Schule B pflegt, in dem sie die Jugendlichen innerhalb der Schule quer versetzt und somit die Lösung im nahen Umfeld sucht, durchaus vermehrt zu prüfen.

Ob die schulischen Partizipationsgefässe oder Unterrichtsformen die Jugendlichen mitbestimmen lassen, hängt stark von der Einstellung der Lehrpersonen und somit der Umsetzung der partizipativen Handlungsoptionen ab. Da die Verfasserinnen diesbezüglich nur über sich selber eine Aussage machen können, erläutern sie nachfolgend ihren Beitrag zur Partizipation und die daraus folgenden Handlungsoptionen für ihren Unterricht.

SHP A: Partizipation auf persönlicher Ebene - Ausgangslage

Die SHP A achtet in ihren Lektionen darauf, die SuS individuell am Lerninhalt partizipieren zu lassen. Besonders die kooperativen Lernformen erachtet die SHP A als ideal, um alle SuS partizipieren zu lassen. Noch ist es der SHP A nicht gelungen, die kooperativen Lernformen allen Lehrpersonen exemplarisch vorzustellen und schmackhaft zu machen.

Neben der Partizipation im Unterricht richtet die SHP A ein besonderes Augenmerk auf die Partizipation der Jugendlichen bei besonderen Anlässen z.B. Gemeinschaftsanlässe. So bespricht sie mit Jugendlichen mit Förderbedarf vorgängig ihre Rolle und Möglichkeiten der Partizipation und gleist diese, wo notwendig, entsprechend auf. Dabei hält sie das Team auf dem aktuellen Stand.

15.5.1 Schule A: Partizipation - Handlungsoptionen

Die SHP A ist überzeugt von der positiven Wirkung der kooperativen Lernformen. Sie wendet diese im eigenen Unterricht oft an. Im Teamteaching ist dies seltener der Fall. Eine Verankerung dieser Lernform im Team ist aus Sicht der SHP A anzustreben.

→ Weiterführung der Bekanntmachung der kooperativen Lernformen im Team durch exemplarisches Handeln im Teamteaching

SHP B: Partizipation auf persönlicher Ebene - Ausgangslage

Der SHP B ist die Partizipation im Zusammenhang mit Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen ein besonderes Anliegen, da ohne Partizipation nach Meinung der SHP B keine Integration erfolgt. Um integriert zu sein, müssen die Jugendlichen ihre Ressourcen, Stärken und Bedürfnisse in die Klasse einbringen können, indem sie an der Klassengemeinschaft teilhaben und diese mitgestalten können.

Um dies zu erreichen, gestaltet die SHP ihren Unterricht so, dass sie kooperative Lernformen im Teamteaching mit der Klassenlehrperson durchführt.

Für die individuelle Arbeit dürfen die Jugendlichen wählen, wo sie arbeiten und vor allem wo sie gecoachert werden wollen. Den einen ist es wichtig im Klassenzimmer zu bleiben, andere gehen lieber in den Korridor oder in einen Gruppenraum. Es ist der SHP B wichtig, diese Stärken und Ressourcen der Jugendlichen zu erkennen und diese zurück zu melden. Die SHP B ist nach wie vor im Alltag in Bezug auf ihren eigenen Massstab viel zu defizitorientiert. In diesem Teilbereich hat sie Entwicklungspotenzial.

15.5.2 Schule B: Partizipation - Handlungsoptionen

Die SHP B möchte sich bewusst vornehmen, mit den Jugendlichen regelmässig an ihren Stärken zu arbeiten und ihre Ressourcen mit einzubeziehen. Um das Bewusstsein zu stärken, könnten diese partizipationsförderlichen Handlungen über eine gewisse Zeit protokolliert werden.

→ Bewusster Fokus richten auf Ressourcenorientierung bei den SuS

15.5.3 Fazit Partizipation: Time-out als Chance?

Das Time-out tangiert den Bereich der Partizipation am stärksten, da es die Jugendlichen von der Teilhabe an der Schule ausschliesst.

Die Verfasserinnen sind dennoch der Meinung, dass wenn der Bereich der Partizipation an der Schule trotz Time-out gewährleistet bleibt, das Time-out eine Chance für die/den Jugendlichen sein kann. Das bedeutet für die Verfasserinnen, dass drei Punkte beachtet werden:

- Erstens darf das Time-out nicht als Disziplinarmaßnahme verstanden werden, sondern soll aufgrund eines Bedürfnis der/des Jugendlichen erfolgen. Dies kann sein, weil es sich als sinnvoll erweist, dass die/der Jugendliche sich für eine Weile vom Schulstoff distanziert.
- Zweitens muss, aus Sicht der Verfasserinnen, während der Time-out Zeit gewährleistet sein, dass die/der Jugendliche nach wie vor zur Schule gehört. Dies kann gewährleistet werden, indem sie/er bspw. alle Informationen zur Schule weiterhin bekommt und an gemeinschaftlichen Anlässen teilnimmt.
- Drittens ist die Art der Durchführung des Time-outs entscheidend. Ein ausserschulischer Einsatz in einem Beruf, welcher für die/den Jugendlichen von Bedeutung ist, kann dazu führen, dass ihr/ihm bewusst wird, wofür die Schule gut ist, z.B. fürs Bestehen der Berufsschule. Diese Erkenntnis würde dem Schulbesuch wieder einen Sinn geben und die/der Jugendliche an die Schule binden.

16 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen beantwortet. Dabei werden in den Kapiteln 16.1 und 16.2 die Handlungsoptionen als Antwort auf die Unterfragen zusammengefasst dargestellt.

Hauptfragestellung

Die dieser Arbeit zugrunde liegende Frage lautet:

Was sind Handlungsoptionen für die SHP A & B, um eine Time-out gefährdete Jugendliche oder einen Time-out gefährdeten Jugendlichen in ihrem Schulsystem behalten zu können?

Das Beantworten der beiden Unterfragen beantwortet gleichzeitig die Hauptfrage.

Folgende zwei Unterfragen präzisieren die Hauptfrage:

- Welche präventiven und interventiven Handlungsoptionen können die SHP A & SHP B direkt umsetzen, um Time-out gefährdete Jugendliche im Schulsystem zu behalten?
- Welche präventiven und interventiven Handlungsoptionen können die SHP A & SHP B im Team initiierten, um Time-out gefährdete Jugendliche im Schulsystem zu behalten?

In den folgenden zwei Tabellen werden die Handlungsoptionen als Antwort auf die beiden Unterfragen dargestellt. Es sind Handlungsoptionen, welche in der Konklusion aus der theoretischen, der empirischen und der eigenen Fallbeschreibung heraus entstanden sind. Sie sind schulhausgetrennt zusammengetragen dargestellt.

Zusätzlich sind in der Tabelle Handlungsoptionen aufgeführt, welche bereits in der Praxis bestehen und deren Existenz in dieser Forschungsarbeit verifiziert wurden. Im Sinne von Stärken stärken möchten die Verfasserinnen deren Weiterentwicklung vorantreiben, da diese im Zusammenhang mit der Time-out Thematik von Bedeutung sind.

In einem ersten Schritt werden zu jedem Faktor die Antworten zu den direkt umsetzbaren Handlungsoptionen für die SHP (erste Unterfrage) genannt. In einem zweiten Schritt werden die durch die SHP im Team zu initiiierenden Handlungsoptionen (zweite Unterfrage) aufgelistet.

16.1 Handlungsoptionen für die SHP A

Haltung direkte Handlungsoptionen	Eigene vertiefte Auseinandersetzung mit dem Konzept der Neuen Autorität angehen
	Eine inklusive Schulhauskultur durch aktive Beteiligung an Wertediskussionen aktiv vorantreiben
Haltung zu initiiierende Handlungsoptionen	Austauschgefässe für Wertediskussionen und gemeinsames Streben nach einer inklusiven Schulhauskultur anregen
	Aktuelle ziemlich einheitliche Werthaltung des Teams stärken und verfeinern
	Weiterbildung im Team zum Thema Neue Autorität initiieren
Beziehung direkte Handlungsoptionen	Austauschgefäss für Teammitglieder anbieten (<i>Openhouse</i> für Teammitglieder)
Beziehung zu initiiierende Handlungsoptionen	Vorhandene gemeinschaftliche Anlässe weiter pflegen
Kommunikation/ Interaktion direkte Handlungsoptionen	Klassenassistenz stärker einbeziehen, ihre Rolle im Team klären
	Zuständigkeiten für Klärung der Vernetzung und Ressourcen offen legen
	Bedürfnis des Teams alle involvierten Personen auf den neusten Stand zu bringen bei der SL A anbringen und nach geeigneten Formen diesbezüglich suchen
	Einbinden von Lehrpersonen in Interventionsteamsitzung verstärken und gemeinsame Verantwortung bewusst machen
	Absprachen koordinieren
	In Absprache mit dem Team ev. die Fallkoordination übernehmen
	Transparentere Kommunikation im Team bezüglich der eigenen durchführenden Massnahmen vornehmen
	Vertiefung in systemischer Beratung
	Vertiefung in Gewaltfreier Kommunikation
Kommunikation/ Interaktion zu initiiierende Handlungsoptionen	Zu kreativerem Umgang bei der Lösungssuche von Time-out gefährdeten Jugendlichen innerhalb der Schule (z.B. Querversetzung) anregen
	An Weiterbildung in Gewaltfreier Kommunikation und Einführen der Methode im Klassenrat anknüpfen
Vernetzung direkte Handlungsoptionen	Bewusste Früherfassung betreiben und Interventionsmassnahmen initiieren, z.B. Kontrolle und Einfordern der Anwesenheit des Jugendlichen im Unterricht
	Vernetzte Rolle der SHP zur Massnahmenkoordination nutzen, Erfassungs- und Analyseinstrument <i>Netz 4</i> weiterentwickeln
Vernetzung zu initiiierende Handlungsoptionen	Team sensibilisieren, Eltern frühzeitig über positive Ereignisse zu informieren, um ihre Kooperation zu gewinnen
Partizipation direkte Handlungsoptionen	Kooperativen Lernformen im Team bekannt machen und verankern
Partizipation zu initiiierende Handlungsoptionen	–

Tabelle 13: Handlungsoptionen für die SHP A

16.2 Handlungsoptionen für die SHP B

Haltung direkte Handlungsoptionen	Eigene vertiefte Auseinandersetzung mit dem Konzept der Neuen Autorität angehen
	Einer inklusive Schulhauskultur durch aktive Beteiligung an Wertediskussionen aktiv vorantreiben
	Rolle der Themenhüterin in Absprache mit dem Team übernehmen
Haltung zu initiiierende Handlungsoptionen	Spurengruppe weiterführen und dranbleiben
	Regelmässige Wertediskussionen weiterführen
Beziehung direkte Handlungsoptionen	Unverbindliche Zeitgefässe für Jugendliche anbieten
	Regelmässige positive Rückmeldungen an die Eltern geben
Beziehung zu initiiierende Handlungsoptionen	Vorhandene gemeinschaftliche Anlässe weiter pflegen
Kommunikation/ Interaktion direkte Handlungsoptionen	Klärung der informierenden Person (ev. Aufgabe der SHP) angehen
	Informationswege klären, da FLP & SSA früher informiert werden müssen
	Austauschgefäss für Time-out gefährdete Jugendliche weiterentwickeln
	Rollenverteilung zwischen SHP B und SSA B klären
	Transparente Kommunikation der eigenen Rolle gegenüber Team anstreben
	Bei der Umsetzung der Neuen Autorität, dem Prinzip der Präsenz, der Wiedergutmachung, der Verzögerung, der Beharrlichkeit usw. mitwirken
	Mehr Raum für Beraterische Angebote bieten ev. kollegiale Beratung einführen
	In Gewaltfreier Kommunikation weiterbilden
	In systemischer Beratung vertiefen
Kommunikation/ Interaktion zu initiiierende Handlungsoptionen	Informationswege finden, bei denen alle am Schulbetrieb Beteiligten über eine Time-out Gefährdung informiert werden
	Frühzeitigerer Einbezug der SSA einfädeln
	Austauschgefäss für Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten weiterentwickeln, d.h. Zielvorstellungen & Zuständigkeiten besser klären und systemische Vorgehensweise implementieren
	Weiterbildung des Teams in Gewaltfreier Kommunikation mit dem Ziel der Einführung im Klassenrat initiieren
Vernetzung direkte Handlungsoptionen	Team auf Wirkung & Nutzen von positiven Rückmeldungen sensibilisieren
	Massnahmen koordinieren
	Erfassungs- und Analyseinstrument <i>Netz 4</i> weiterentwickeln
Vernetzung zu initiiierende Handlungsoptionen	Durch Öffentlichkeitsarbeit die Schule im Dorf zugänglicher machen
	Eltern in positive Ereignisse früher einbeziehen
Partizipation direkte Handlungsoptionen	Ressourcen und Stärken der Jugendlichen bewusst öfters einbeziehen
Partizipation zu initiiierende Handlungsoptionen	-

Tabelle 14: Handlungsoptionen für die SHP B

16.3 Fazit

Die erworbenen Handlungsoptionen der SHP A und SHP B bestätigen die Verfasserinnen in ihrer Absicht der Masterarbeit, sich ‚nur‘ auf sich und auf ihre eigenen Schulen konzentriert zu haben. Die erarbeiteten Erkenntnisse sind keine theoretischen Worte, sondern ganz konkrete Handlungsoptionen, an deren Umsetzung die Verfasserinnen arbeiten werden, weil sie davon überzeugt sind. Sie wissen woher die Handlungsoptionen abgeleitet sind und konnten durch die Befragung der Schule A & B abschätzen, wo ihre Teammitglieder stehen.

Der Vergleich der beiden Schulen zeigt, dass über die Hälfte der Handlungsoptionen in Schule A & B unterschiedlich ist. Dies bestätigt die Verfasserinnen in ihrer Überzeugung, dass Handlungsoptionen nicht einfach übernommen werden können, sondern selbst durchdacht, nachvollzogen und der Situation angepasst sein müssen. Betrachtet man die verschiedenen Handlungsoptionen, wird zudem ersichtlich, dass die Grundhaltung und Überzeugungen der Verfasserinnen diese stark prägen.

Es ist den Verfasserinnen bewusst, dass diese Tabellen einer Momentaufnahme entsprechen und Veränderungen unmittelbar im System spürbar werden. Diese Erfahrung haben die Verfasserinnen bereits während des Verfassens dieser Masterarbeit gemacht.

17 Erfassungs- und Analyseinstrument *Netz 4*

In der Konklusion wird an verschiedener Stelle darauf hingewiesen, welche Bedeutung eine Früherfassung der potenziell Time-out gefährdeten Jugendlichen hat. Aus diesem Bedürfnis heraus, haben die Verfasserinnen ein Arbeitspapier entwickelt, welches sie für ihre Arbeit als SHP einsetzen wollen. Dieses Arbeitspapier, das die Verfasserinnen *Netz 4* getauft haben, ist auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung mit der Thematik entstanden. Es ist somit nicht an ein spezielles Schulhaus gebunden.

Netz 4 beruht auf den vier Faktoren *Beziehung*, *Kommunikation/Interaktion*, *Vernetzung* und *Partizipation*, welche sich neben dem Faktor *Haltung* als zentral in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Jugendlichen erweist.

Damit der/die SHP weiss, in welchem Bereich/Faktor für den verhaltensauffälligen Jugendlichen Unterstützungsangebote notwendig sind, erachten es die Verfasserinnen als zwingend, in einer Situationsanalyse die Sachlage zu erfassen. Hierfür haben sie aufgrund der Erkenntnisse aus der Theorie ein Analyseinstrument entwickelt. Durch das Beantworten der fünf Fragen eines jeden Faktors entsteht ein Abbild (persönlicher Spider) der/des Jugendlichen zur momentanen Situation. Anhand dieser Momentaufnahme wird zum einen offensichtlich, in welchen Bereichen Stärken liegen, die es weiterhin zu stärken gilt und welche als Ressource in der Lösungsfindung dienen sollen. Zum anderen zeigt das Instrument auf, in welchen Bereichen die/der Jugendliche Unterstützung bedarf. Ein Item Katalog dient hier der Klärung, welche konkreten Schritte als nächstes angegangen werden sollten.

Die gesamthaft 20 Fragen des Erfassungsbogens basieren auf den Erkenntnissen aus der Theorie und der Forschung von Stamm (2012), Mettauer & Szaday (2005) und Mettauer Szaday (2007). Ihr entwickeltes Erfassungs- und Analyseinstrument *Netz 4* haben die Verfasserinnen dieser Arbeit in der Form beigelegt, wie es in der Praxis zur Anwendung kommt. Aber auch im Anhang ist *Netz 4* (siehe 4.1) enthalten.

18 Forschungsausblick

Die vorliegende Konklusion zeigt den Stand der Dinge der Autorinnen bis zum 10. Juni 2014 auf. Bei jedem Durchlesen könnten sie an jeder Ecke und an jedem Ende weiter diskutieren. Trotz dieses Wissens ziehen sie nun einen Schlussstrich mit der Erkenntnis, dass ihre Entwicklung nie abgeschlossen sein wird. Entsprechend haben die Verfasserinnen auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit in dieser Masterarbeit.

In einem nächsten Schritt geht es den Autorinnen darum zu überlegen, wie, wann und wo die Erkenntnisse in die Praxis einfließen und die gesetzten Schwerpunkte umgesetzt werden können. Das im Laufe der Masterarbeit entwickelte Erfassungs- und Analyseinstrument *Netz 4* (siehe Kap. 17) werden die Verfasserinnen in der Praxis verwenden, es fortlaufend optimieren und weiterentwickeln. Auch möchten sie *Netz 4* an andere SHPs abgeben, um deren Rückmeldungen und Anregungen ebenfalls aufzunehmen und in der Weiterentwicklung desselbigen einfließen zu lassen.

19 Nachwort

In der Zeit des Verfassens dieser Arbeit ist im Schulalltag der Autorinnen bereits sehr viel neuerworbenes Wissen eingeflossen. So wurde in der Schule A für das neue Schuljahr bereits in Absprache mit der SL A nach einem regelmässigen, obligatorischen Austauschgefäss gesucht und gefunden, so dass der Informationsstand aller Beteiligten zukünftig besser gewährleistet und der Kommunikationsaufwand für komplexe Sachverhalte vereinfacht wird. In der Schule B wurden zwischenzeitlich bereits Spurengruppen gebildet, um eine frühzeitige Vernetzung voranzutreiben. Zudem wurde der Umgang mit dem Time-out-Verfahren bewusster gestaltet und entsprechend in der Umsetzung spürbar.

V. TEIL QUELLENVERZEICHNIS

In folgendem letzten Teil der Arbeit werden das *Literaturverzeichnis*, das *Abbildungsverzeichnis* und das *Tabellenverzeichnis* abgebildet.

1 Literaturverzeichnis

Ahrbeck, B. (2000). Tiefenpsychologische Ansätze. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 135-146). Göttingen: Hogrefe.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag

Bildungsdirektion des Kantons Zürich, (Hrsg.) (o.J.). *Umsetzung Volksschulgesetz. Merkblatt Schulpflicht, Disziplinarmaßnahmen und Elternpflichten*. Publikation des Volksschulamts für Sonderpädagogisches. Internet:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/schulrecht.html

[3.6.2014].

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.) (2011). *Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten*. Publikation des Volksschulamts für Sonderpädagogisches. Internet:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html [17.12.2013].

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.) (2012). *Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich* (1. Aufl.). Internet:

http://edudoc.ch/record/106445/files/ZH_Kantonales%20Konzept_Sonderschulung_2012.pdf

[28. März 2013, 18:17 Uhr].

Bildung Schweiz 4, (2011), *Das Timeout ist ein Unterbruch, kein Abbruch*. [Zeitschrift]

Bildung Schweiz 10, Zuffellato, A., (2008), *Wenn Schülerinnen und Schüler „unmöglich“ sind: Auszeit als pädagogisches Konzept*. [Zeitschrift]

Boban, I. & Hinz, A. (Hrsg.) (2003). *Index für Inklusion – Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln*. Unveröffentlichtes Manuskript, Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg, Halle.

Borchert, J. (2000). Verhaltenstheoretische Ansätze. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 146-158). Göttingen: Hogrefe.

Bosancic, S. (2008). *Interaktion und abweichendes Verhalten*. Unveröffentlichtes Skript. Internet: http://www.philso.uni-augsburg.de/.../sozio1/.../GK_Mi_PP_symb_Inter.pdf [5.11.2013].

Brink, A. (2013). *Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten. Ein prozessorientierter Leitfaden zur Erstellung von Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten* (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer Gabler.

Brüggen, S., Maeder, Ch. & Kosorok Labhart, C. (2010). *Forschungsbericht Nr. 9-Spannungsfeld Time-out-Klassen/ Eine qualitative Untersuchung zu Integration durch vorübergehenden Ausschluss*. Internet: http://www.phtg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/PFW/Forschung/PHTG_Forschungsbericht_Nr._9.pdf [4.5.2013].

Classen, A. (2013). *Classroom-Management im inklusiven Klassenzimmer. Verhaltensauffälligkeiten: vorbeugen und angemessen reagieren*. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Dann, H.-D. (2008). Lehrerkognitionen und Handlungsentscheidungen. In Martin K. W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. (S. 177-209). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Eckert, A. & Kern, M. (2010). *Einführung in das Modul C02: Wissenschaftliches Arbeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Eckert, A. & Koch, Ch. (2010). *Modul C02: Wissenschaftliches Arbeiten- Einführung ins Praxisprojekt*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Eichhorn, C. (2013). *Chaos im Klassenzimmer. Classroom-Management: Damit guter Unterricht noch besser wird*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Farlex, (2014). *The free dicionary*. Internet: <http://de.thefreedictionary.com/disziplinarma%C3%9Fnahmen> [14.4.2014].

Fehr, J. (2009). *Schule mit Zukunft. Plädoyer für ein modernes Bildungssystem* (2. Aufl.). Zürich: Orell Füssli Verlag.

Fillipini, C. (2010). *Modul C01: Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Flick, U., Kardoff, E. & Steinke, I. (Hg.). (2012). *Qualitative Forschung* (9. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Früh, W. (2011). *Inhaltsanalyse* (7. Aufl.). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.

Geist, S. & Schnack, J. (2012). Inklusion - Herausforderung und Chance. *Pädagogik* 9/12, 40-47. [Zeitschrift]

Guggenbühl, A. (1999). *Aggression und Gewalt in der Schule-Schulhauskultur als Antwort*. Zürich: JKM Verlag.

Hartke, B. & Vrban, R. (2013). *Schwierige Schüler – 49 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten* (8. Aufl.). Hamburg: Persen Verlag.

Hillenbrand, C. (2006). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.

Hunziker, A.W. (2010). *Spass am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit* (4. Aufl.). Zürich: Verlag SKV.

Jäncke, L. (2013). *Denn sie können nichts dafür: Über die Rolle des Frontalkortex bei der Reifung des Kindes*. Unveröffentlichtes Video zum Vortrag vom 30.10.2013, Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung der Lehrpersonen, Zürich.

Juul, J. (2012). *Pubertät. Wenn Erziehen nicht mehr geht. Gelassen durch stürmische Zeiten*. München: Kösel-Verlag.

Juul, J. (2013). *Schulinfarkt. Was wir tun können, damit es Kindern, Eltern und Lehrern besser geht*. München: Kösel-Verlag.

Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.) (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Lanfranchi, A. (2010). Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Ledl, V. (2003). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen*. Wien: Verlag Jugend & Volk.

Lienhard-Tuggener, P. & Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (1. Aufl.). Bern: Haupt.

- Lohmann, G. (2011). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplinkonflikten* (8. überarbeitete Aufl.). Berlin: cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mettauer, B. & Szaday, C. (2005). *Befragung der Zürcher Oberstufengemeinden zum Thema Schulausschluss. Bericht über die Ergebnisse.*
- Mettauer Szaday, B. (2007). *Disziplinarischer Schulausschluss und Time-out: Erkenntnisse aus 16 Fallstudien.*
- Myschker, N. (2008). Interaktionspädagogischer Ansatz. In: Vernooij M. & Wittrock, M. (Hrsg.) *Verhaltensgestört!?* (S.61-81). (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Molnar, A. & Lindquist, B. (2009). *Verhaltensprobleme in der Schule. Lösungsstrategien für die Praxis* (9. Aufl.). Dortmund: borgmann publishing.
- Mutzeck, W. (2000). *Verhaltensgestörtenpädagogik und Erziehungshilfe*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Neukäter, H. (2008). Ansatz der kognitiven Verhaltensmodifikation. In Vernooij, M.A. & Wittrock, M. (Hrsg.), *Verhaltensgestört!?* (2. Aufl.) (S.83-99). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- NFP51, (2006). *Integration und Ausschluss, Themenheft „Schulausschluss“*. Bern: Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung.
- NZZ vom 27.07.2010, *Das Time-out ist die Kehrseite der Integrations-Regime der Volksschule, Das Fazit eines Pädagogik-Forschers zu einer nicht nur unbequemen Massnahme.*
- NZZ am Sonntag, Hintergrund vom 16.12.2012. *Abschaffung der Kleinklassen war falsch*. Internet: <http://www.besonderekinderundschule.ch/media/90fbfe608db373f0ffff82afa426365.pdf>
[28. März 2013, 18:21 Uhr]
- NZZ vom 23. März 2011(a), *Diagnosen wird nachgeholfen*. Internet: <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/diagnosen-wird-nachgeholfen-1.9994672>
[28. März 2013, 18:49 Uhr]

NZZ vom 11. April 2011(b), *Ferienfreude statt Schulstress*. Internet:

<http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/ferienfreude-statt-schulstress-1.10199615>

[28. März 2013, 18.27 Uhr]

Omer, H. & Von Schlippe, A. (2010). *Stärke statt Macht. Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

Omer, H. & Von Schlippe, A. (2004). *Autorität durch Beziehung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

Peter, O. (2012). *Gruppendynamische Interventionen in der Schule/Klasse*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Radatz, S. (2011). *Beratung ohne Ratschlag. Systemisches Coaching für Führungskräfte und BeraterInnen* (7. unveränderte Aufl.). Wien: Verlag systemisches Management.

Rohr, R. (2010). *Der disziplinarische Schulausschluss. Verwaltungs- und Verfassungsrechtliche Betrachtungen*. Zürich/St.Gallen: Dike Verlag AG.

Rosenberg, M. (2010). *Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens* (9. Aufl.). Paderborn: Junfermann Verlag.

Stamm, M., unter Mitarbeit von Melanie Holzinger-Neulinger und Peter Suter (2012). *Schulabbrecher in unserem Bildungssystem*. Wiesbaden: Springer VS.

Tagesanzeiger vom 22.8.2008, *Zürich schliesst sämtliche Kleinklassen*. Internet:

<http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Zuerich-schliesst-saemtliche-Kleinklassen/story/31920716>

[28. März 2013, 18:53 Uhr]

Venez, M. (2010). *Der quantitative Weg in der Forschung: Quantifizieren als Hilfsmittel zur Situationsanalyse und Prozessbeobachtung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Vernooij, M. A. & Wittrock, M. (Hrsg.). (2008). *Verhaltensgestört!?* (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Von Hentig, H. (2004). *Warum muss ich zur Schule gehen. Eine Antwort an Tobias in Briefen* (2. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Wagner, M. (2011). *Interaktion und ihre Bedeutung im Unterricht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wagner, M. (2012). *Systembewusstes Handeln in der Schule*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wahrig, G. (Hrsg.). (2000). *Wahrig – Wörterbuch der deutschen Sprache* (4. Aufl.). München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH.

Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Winterhoff, M. (2011). *Tyrannen müssen nicht sein. Warum Erziehung allein nicht reicht – Auswege*. (1. Aufl.). München: Wilhelm Goldmann Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH.

Zuffellato, A., (2008), *Time-out Schulen, Was tun mit schwierigen Schülern?*, Planoalto Institut für systemisches Handeln und initiatorische Naturerfahrung. Internet: <http://www.planoalto.ch/fileadmin/fachartikel/timeout.pdf> [6.6.2013]

2 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Handreichung des VSA, Kanton Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, o.J.)</i>	20
<i>Abbildung 2: Ablauf kognitive Verhaltensmodifikation (Hillenbrand, 2013, S. 95)</i>	37
<i>Abbildung 3: Ablaufmodell Forschungsstrategie (eigene Darstellung, 2014)</i>	62
<i>Abbildung 4: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116)</i>	70
<i>Abbildung 5: Deskriptive Statistik: Gründe für befristete Schulausschlüsse, Schule A</i>	80
<i>Abbildung 6: Deskriptive Statistik: Gründe für befristete Schulausschlüsse, Schule B</i>	81
<i>Abbildung 7: Deskriptive Statistik: Beziehung, Schule A</i>	83
<i>Abbildung 8: Deskriptive Statistik: Beziehung, Schule B</i>	84
<i>Abbildung 9: Deskriptive Statistik: Kommunikation Team, Schule A</i>	86
<i>Abbildung 10: Deskriptive Statistik: Kommunikation Team, Schule B</i>	87
<i>Abbildung 11: Deskriptive Statistik: Kommunikation 1, Schule A</i>	88
<i>Abbildung 12: Deskriptive Statistik: Kommunikation 1, Schule B</i>	89
<i>Abbildung 13: Deskriptive Statistik: Intervention, Schule A</i>	90
<i>Abbildung 14: Deskriptive Statistik: Intervention, Schule B</i>	91
<i>Abbildung 15: Deskriptive Statistik: Vorhandene Unterstützung von..., Schule A</i>	95
<i>Abbildung 16: Deskriptive Statistik: Vorhandene Unterstützung von..., Schule B</i>	97
<i>Abbildung 17: Deskriptive Statistik: Prävention: Früherkennung, Schule A</i>	99
<i>Abbildung 18: Deskriptive Statistik: Prävention: Früherkennung, Schule B</i>	100
<i>Abbildung 19: Faktoren/Gelingenskriterien (eigene Darstellung)</i>	109

3 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Vergleich der Schulen A und B / Schulfakten, eigene Darstellung</i>	8
<i>Tabelle 2: Vergleich der Schulen A und B / Angebote</i>	9
<i>Tabelle 3: Prävention- und Interventionsmöglichkeiten aus den verschiedenen Ansätzen</i>	47
<i>Tabelle 4: Datenübersicht der Dokumentenanalyse, Schule A</i>	73
<i>Tabelle 5: Datenübersicht der Dokumentenanalyse, Schule B</i>	74
<i>Tabelle 6: Ausgangslage Team A & B</i>	77
<i>Tabelle 7: Ausgangslage: Angedrohte und ausgeführte Time-out Fälle, Schule A</i>	78
<i>Tabelle 8: Ausgangslage: Angedrohte und ausgeführte Time-out Fälle, Schule B</i>	79
<i>Tabelle 9: Ideen Kommunikation/Interaktion, Schule A</i>	92
<i>Tabelle 10: Ideen, Schule B</i>	93
<i>Tabelle 11: Dokumente bezüglich Partizipation in Schule A</i>	102
<i>Tabelle 12: Dokumente bezüglich Partizipation in Schule B</i>	103
<i>Tabelle 13: Handlungsoptionen für die SHP A</i>	131
<i>Tabelle 14: Handlungsoptionen für die SHP B</i>	132